

Doctorado en Psicología Empresarial

Arteterapia para la prevención y mitigación del estrés

laboral en los docentes del Estado de México

Alba Rosa Leal Martín

Directora: Dra. María Natividad Elvira Zorzo

Ciudad de México, México, 31 de enero de 2024

Resumen

Esta Tesis Doctoral se fundamentó en un estudio de campo que evidenció que la arteterapia es un recurso eficaz para la prevención y mitigación del estrés laboral (*burnout*) en los/as docentes. Se llevaron a cabo más de 30 horas de talleres con 227 educadores/as del Estado de México, que mostraron tener unos niveles intermedios de agotamiento emocional durante el confinamiento y post-confinamiento por la pandemia mundial de la COVID-19. También abordó los principales estresores de los/as educadores/as, contextualizó el impacto de la emergencia sanitaria en la profesión y examinó actitudes hacia la búsqueda de apoyo emocional. La arteterapia es una forma de terapia psicológica que usa la creación artística como un modo de expresión, autoconocimiento, y promueve el bienestar psicológico. No requiere destrezas creativas, ya que el objetivo es enfocarse en el proceso y gestionar emociones que muchas veces no pueden ser expresadas verbalmente. El estrés laboral o *burnout* es un estado de agotamiento físico, emocional y mental que pueden llegar a experimentar las/os trabajadoras, y que causa pérdidas de aproximadamente 322.000 millones de dólares a la economía global. Se caracteriza por la desmotivación, la disminución del rendimiento y la aparición de síntomas físicos y emocionales negativos. Los/as docentes son uno de los grupos profesionales más afectados por el *burnout*. En México, se estima que un 40% de los educadores/as experimentan agotamiento laboral y la emergencia sanitaria exacerbó la situación.

Palabras Clave: Estrés Laboral, *Burnout*, Arteterapia, Docentes, COVID-19

Abstract

This doctoral thesis is based on a field study that demonstrates the effectiveness of art therapy as a resource for the prevention and mitigation of occupational stress (burnout) among educators. Over 30 hours of workshops were conducted with 227 educators in the State of Mexico, who showed intermediate levels of emotional exhaustion during the periods of confinement and post-confinement due to the global COVID-19 pandemic. The study also addresses the main stressors of teachers, contextualizes the impact of the health emergency on the profession, and examines attitudes towards seeking emotional support. Art therapy is a form of psychological therapy that utilizes artistic creation as a means of expression, self-awareness, and to improve the patient's physical and psychological well-being. It can benefit any individual, regardless of artistic talent, as the focus is on the process of materializing emotions and feelings that often cannot be expressed verbally. Work-related stress or burnout is a state of physical, emotional, and mental exhaustion that workers may experience, causing losses of approximately 322 billion dollars to the global economy. It is characterized by demotivation, decreased performance, and the onset of negative physical and psychological symptoms. Teachers are among the professional groups most affected by burnout. In Mexico, an estimated 40% of teachers experience occupational exhaustion, and the health emergency caused by the pandemic has exacerbated this situation.

Keywords: Occupational Stress, Burnout, Art Therapy, Teachers, COVID-19

Dedicatorias

Tras más de 20 años laborando en ambientes corporativos altamente competitivos, afronté el impacto del *burnout* en mi vida laboral y personal. Fue una situación muy angustiada, pues tomó un largo tiempo detectarlo y diagnosticarlo.

Entonces, comprendí la desinformación que existe en torno a este tema, la necesidad de dar a conocer la existencia de este síndrome, y, sobre todo, la urgencia en encontrar formas para prevenirlo y mitigarlo antes de que alcance una fase crítica.

Durante mi proceso de recuperación, la arteterapia tuvo un papel protagónico. Decidí entonces transformar mi vida profesional y cursar un Diplomado en arteterapia con la idea de ayudar a otros profesionistas que estén en peligro de verse en la misma situación que viví.

Mi misión personal es lograr que la arteterapia sea utilizada en el ambiente laboral como una herramienta de prevención y mitigación de estrés laboral y eliminar el estigma que existe con relación a las condiciones emocionales.

La investigación y experimentación sobre este tema en México será crucial para que las empresas e instituciones locales comprendan la efectividad y trascendencia de este tipo de terapia. Espero de todo corazón que este trabajo sirva como un aporte y un propulsor para otros investigadores e investigadoras.

Dedico este trabajo a todas aquellas personas que sufren en silencio.

A mis papás por traerme a la libertad y cuidarme desde dondequiera que estén.

A Ricardo Alcocer, “Alco”, por ser un compañero insuperable.

A mis profesores y profesoras, los de la academia y los de la vida, por enseñarme a analizar, a preguntar y a pensar por mí misma.

A mi familia escogida que le da sentido, amor y color a mi paso por esta existencia.

Agradecimientos

A la Dra. María Natividad Elvira Zorzo por haber creído en este proyecto, y haberme guiado durante el proceso.

A la Lcda. Sandra Gómez Acosta y a la Lcda. Guadalupe Pérez Vázquez por ayudarme a compartir la arteterapia con los maestros y maestras del Estado de México y a los docentes que dieron su tiempo y su franqueza para llevar a cabo este estudio.

A la Lcda. Liz Flores por respaldar este proyecto y abrir las puertas del Centro de Adiestramientos Múltiples de Cuatitlán (CAM 13) para poder compartir los talleres con el profesorado del programa de educación especial del Estado de México.

A la Ingeniera Alba María Peralta Martín, mi querida prima hermana que, aunque el destino no nos permitió crecer y desarrollarnos juntas, siempre hemos maniobrado para estar presentes en nuestras vidas y esta trayectoria no es la excepción. Gracias por todo su apoyo en la verificación de textos y por subirme la moral cuando más lo necesitaba.

A la Dra. Nereida Serrano Correa, por ser una mentora, amiga, una brújula, y una significativa influencia en mi vida.

A la Dra. Lochy Batista Leriverend por compartir el tiempo que no tiene para ayudarme, aclarar dudas y darme útiles consejos.

A todas las personas que me dieron aliento para tomar este paso, me apoyaron durante mis estudios doctorales, y a todas aquellas que indirectamente me ayudaron a creer y continuar.

Contenido

Resumen.....	ii
Dedicatorias	iv
Agradecimientos	v
Contenido.....	vi
Índice de Tablas	ix
Introducción	1
Antecedentes.....	3
Del estrés al <i>burnout</i>	4
Agotamiento laboral.....	8
Factores desencadenantes	15
Estrés laboral y <i>burnout</i> entre docentes	23
El impacto de la pandemia por COVID-19 en la salud emocional de los y las docentes.....	26
Arteterapia para la salud emocional.....	32
El surgimiento de la arteterapia como disciplina.....	35
¿Qué es la arteterapia?	38
El proceso de la arteterapia	43
1. Marco de referencia	47
1.1 Marco Legal	47
Relacionado al estrés laboral:	48

Relacionado a la profesión docente:	51
Relacionado a la arteterapia:	53
1.2 Marco Normativo	53
Estrés Laboral:	53
Educación:	56
Arteterapia:	58
Marco conceptual de esta tesis.	60
1.4 Definiciones	61
1.5 Marco Teórico.....	64
1.6 Estado del arte.....	71
2. Metodología	78
Objetivo general.....	78
Objetivos específicos	Error! Bookmark not defined. 78
Variables:	78
Hipótesis	78
2.1 Diseño metodológico	79
2.2 Metodología estadística e informática	82
2.3 Población.....	84
Docentes del Estado de México: Contexto	84
2.4 Criterio de selección de participantes	86

2.5 Observaciones generales de ambos grupos participantes	87
Grupo 1: Zona Escolar (Zonas Escolares 33, 128 y 138)	88
Grupo 2: CAM13	89
3. Resultados y discusión	93
3.1 Resultados Cualitativos	93
Entrevistas	95
3.2 Resultados Cuantitativos	98
Análisis del Inventario de Burnout de Maslach (MBI)	98
Subescalas	98
Hallazgos MBI (ED):	100
Agotamiento Emocional (CE)	102
Despersonalización (DP)	103
Realización Personal (RP)	104
Talleres de arteterapia	106
Zona Escolar	112
CAM13	114
Emociones reportadas	116
Conclusiones y recomendaciones	118
Referencias	121

Índice de Tablas

Tabla 1	Causas del estrés laboral según recopilado por Cary Cooper en 1981.	17
Tabla 2	Síntomas de burnout según Apiquian (2007).	21
Tabla 3	Organización de los instrumentos de evaluación por población estudiada.	81
Tabla 4	El impacto de la pandemia en los participantes del grupo Zona Escolar, que fue intervenido durante el verano de 2021 y luego, en el verano de 2022.....	89
Tabla 5	Uso de servicios de salud mental antes y después de la pandemia.....	91
Tabla 6	Adaptación en el regreso a las aulas tras la pandemia por COVID-19.....	91
Tabla 7	Explicación de las dimensiones del burnout, elaborada por Brito (2018) con información tomada de Maslach (2009).	99
Tabla 8	Niveles de Agotamiento emocional en Grupo 1 (Zona Escolar).	100
Tabla 9	Niveles de Agotamiento emocional en Grupo 2 (CAM 13).	101
Tabla 10	Estadísticas descriptivas agrupadas.	101
Tabla 11	Distribución de los puntajes en la sub-escala de Agotamiento Emocional (CE) del MBI-Ed en los dos grupos intervenidos.....	103
Tabla 12	Distribución de los puntajes en la sub-escala de Despersonalización (DP) del MBI-Ed en los grupos intervenidos.	104
Tabla 13	Distribución de los puntajes en la sub-escala de Realización Personal (RP) del MBI-Ed en los dos grupos intervenidos.	105
Tabla 14	Lista de talleres de arteterapia ofrecidos como parte de esta investigación.	106
Tabla 15	Niveles de estrés antes y después de los talleres de arteterapia.	110

Tabla 16	Demostración del desplazamiento decreciente de estrés tras los talleres de arteterapia.	111
Tabla 17	Recomendación de los talleres a otras personas.	112
Tabla 18	Resultados individuales de los talleres ofrecidos al Grupo 1 (Zona Escolar).	113
Tabla 19	¿Cuán útiles fueron los primeros 6 talleres de arteterapia? Grupo 1 (Zona Escolar).	114
Tabla 20	Resultados individuales de los talleres ofrecidos al Grupo 2 (CAM13).	115
Tabla 21	Respuesta ofrecida por CAM13 sobre cuánto la arteterapia ayuda a relajarles.	116
Tabla 22	Nube de palabras con las emociones reportadas en la evaluación de los 17 talleres.	117

Índice de Figuras

Figura 1	<i>Definición de burnout o síndrome de desgaste ocupacional según la Clasificación Internacional de Enfermedades, 11^a edición CIE-11.</i>	14
Figura 2	Marco conceptual de esta tesis.	60
Figura 3	Variables de investigación.	79
Figura 4	Cronograma de la investigación.	80
Figura 5	Factores detonadores del estrés laboral en los docentes entrevistados.	98

Apéndices

1. Cartas de solicitud a la dirección escolar para llevar a cabo el trabajo experimental de esta tesis y plan de trabajo anexo.**Error! Bookmark not defined.**
2. Cuestionario Maslach para educadores. Uno de los instrumentos de medición utilizados. ... 146
3. Ejemplo de cuestionario administrado al final de cada taller 147
4. Ejemplo de cuestionario de datos demográficos y actitudes hacia la salud mental..... 148
5. Collages de trabajos**Error! Bookmark not defined.**
6. Mensajes de participantes 149
7. Resultados individuales de los talleres 150
8. Producción científica derivada de la tesis doctoral.....**Error! Bookmark not defined.**
9. Congresos.....**Error! Bookmark not defined.**

Introducción

El síndrome de desgaste ocupacional o *burnout* es una respuesta al estrés laboral crónico que se experimenta como una sensación persistente de cansancio extremo, pérdida de motivación, y tensión emocional, entre otras manifestaciones. Esto impacta el desempeño de las labores, las relaciones interpersonales, la salud emocional y puede llegar a causar problemas físicos como cefáleas, insomnio, cardiopatías, trastornos musculares y gastrointestinales, entre otros. Aunque el *burnout* tiene el potencial de afectar a cualquier trabajador, (Golembiewski, *et al.*, 1990), ocurre en su mayoría a profesionistas que laboran tratando directamente con otras personas (Maslach, *et al.*, 2001). Es muy importante comprender que el *burnout* no es un problema único del individuo, sino que es el resultado de fallas sistémicas en el sitio de trabajo, que causa importantes pérdidas económicas, y erosiona la visión del propósito del trabajo en la sociedad (Gil-Monte y Peiró, 2000; Guirao, 2022).

El *burnout* es un fenómeno global, aunque cada país lo define de forma diferente (en algunos se considera un diagnóstico médico y en otros, un término general, socialmente aceptado, y con un enfoque clínico mínimo). Cada vez es más reconocido porque desgasta el estado psicológico positivo de la persona, haciendo evidente de que algo no anda bien (Schaufeli *et al.*, 2021).

Los y las docentes destacan como uno de los colectivos profesionales más impactados por el *burnout* (OIT, 2016). Los educadores mexicanos no están ajenos a esta situación. Estudios de esta población hallan prevalencias de agotamiento laboral de alrededor de un 40% (Aldrete *et al.*, 2008; Fernández *et al.*, 2021; Villamar *et al.*, 2019; Villaruel *et al.*, 2018; Villaverde *et al.*, 2019).

El Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación en 2018, ya proyectaba en México un serio déficit de maestros/as para 2023 (INEE, 2018), y como ocurrió con los y las educadores de muchas partes del mundo, la pandemia por la COVID 19 exacerbó la ya maltrecha situación emocional de los docentes. La súbita modificación de las actividades de enseñanza, el uso de Tecnologías de Información y comunicación (TIC's) con equipo inadecuado y poca destreza, así como los cambios en la interacción y comunicación con la comunidad escolar, se sumaron al miedo de contagio, la incertidumbre y la frustración vivida por una gran mayoría en el mundo durante ese crítico periodo (Cortés Rojas, 2021).

Susan Beltman, reconocida investigadora y pedagoga australiana establece que es vital fomentar el bienestar y proteger a los y las docentes para preservar la calidad de la educación, sobre todo, en cuando existen dificultades y obstáculos significativos para los y las docentes y los y las estudiantes (Beltman *et al.*, 2011). Tacca Huamán y Tacca Huamán (2019) destacaron la importancia de incluir la salud mental de las y los educadores en las agendas de política pública y educativa de cualquier país.

Este trabajo propone la arteterapia como una solución fácil de implementar y eficiente en términos de costo, para apoyar a los y las docentes en la identificación y gestión de emociones, así como para fortalecer la conexión con ellos y ellas mismas, de modo que puedan prevenir, y mitigar el estrés laboral.

La arteterapia es una disciplina dentro de la psicología que integra en el proceso creativo oportunidades cinestésicas, sensoriales, perceptivas y simbólicas que facilitan la gestión de emociones y la comunicación más allá del lenguaje. Fomenta el autoconocimiento y la resolución de conflictos, sin requerir habilidades artísticas (AATA, 2017).

Antecedentes

El trabajo ha evolucionado continuamente a lo largo de la historia de la humanidad.

Desde la caza y recolección, que se estima comenzó hace dos millones de años aproximadamente, a la agricultura, la artesanía y el comercio, hasta la Revolución Industrial que trajo una transformación radical a la sociedad. Ocurrida en los siglos XVIII y XIX, introdujo la producción mecanizada en fábricas, lo que aceleró la creación de bienes y aumentó la urbanización, dado a que las personas se mudaban a las ciudades industrializadas en busca de empleo, creando así alteraciones sustanciales en la vida de las y los trabajadores.

Si bien logró una importante transformación económica y tecnológica, también dio lugar a condiciones laborales difíciles y desreguladas (Allen, 2017). En esa época, la psicología era una disciplina naciente, sin embargo, individuos del mundo de la filosofía, sociología, arte, literatura y política comenzaron a mostrar preocupación por el impacto negativo que las fábricas estaban causando en la salud física y mental de los/as trabajadores (Barling y Griffiths, 2003).

El movimiento sindical se consolidó y expandió significativamente a comienzos del siglo XX, logrando mejoras importantes en las condiciones laborales, como la reducción de horas de trabajo, salarios justos, seguridad en el trabajo y beneficios como vacaciones pagadas y atención médica. Sin embargo, se seguían reportando afectaciones a la salud emocional de los individuos (Iscaro, 1974).

En 1939, los académicos y precursores de la Psicología de la Salud Ocupacional, Roethlisberger y Dickson, llevaron a cabo un estudio que demostró que las variables sociales y psicológicas, como el sentido de pertenencia y la satisfacción laboral, podían afectar la productividad tanto como las condiciones físicas del trabajo. Como resultado, se comenzó a prestar más atención a los aspectos sociales y psicológicos en la gestión de recursos humanos y

la mejora de las condiciones laborales. Conocida como el Efecto *Hawthorne*, esta investigación también influyó en el desarrollo de la teoría de las relaciones humanas en la gestión, que se centra en el impacto de las relaciones sociales y psicológicas en el lugar de trabajo. Estos hallazgos se convirtieron en un concepto fundamental en la psicología y la gestión organizacional y sigue siendo relevante en la comprensión de la motivación y el rendimiento de las y los empleados (Roethlisberger y Dickson, 1939). A partir de este hito, se ha ampliado la comprensión del efecto del liderazgo, la satisfacción laboral y la salud emocional en el ámbito ocupacional. Además, propulsó nuevas teorías y modelos de gestión del cambio, que han contribuido a mejorar la calidad de vida y el bienestar de los trabajadores en las organizaciones, incluyendo la creación de políticas y prácticas que promuevan un ambiente de trabajo saludable.

Aun así, hay un largo camino por recorrer para mejorar la salud emocional de los/as trabajadores. La Organización Internacional del Trabajo (OIT), estimó en 2023 que aproximadamente el 44% de la población mundial sufre de estrés laboral (OIT, 2024). Además, el estrés laboral es responsable de una gran cantidad de días de trabajo perdidos y costos asociados a la atención médica (EUOSHA; Hassard *et al.*, 2014).

Previo a la pandemia, el Foro Económico Mundial calculó que el desgaste laboral causaba una pérdida de 322.000 millones de dólares a la economía global (Foro Económico Mundial, 2018).

Del estrés al *burnout*

Una buena salud mental implica un estado general de bienestar en el que una persona tiene la capacidad de enfrentar las complicaciones habituales del día a día, desempeñarse de

manera eficiente y aportar positivamente a su entorno social (Asociación Americana de Psicología, 2019).

Alcanzar una salud emocional óptima no solo significa carecer de enfermedades mentales, sino también poseer la habilidad de gestionar emociones, cultivar relaciones saludables, mantener una autoestima sólida y tener una vida balanceada que incluya el autocuidado, relaciones con otras personas, trabajo y actividades de ocio.

El organismo humano cuenta con la habilidad de reaccionar ante lo percibido como amenaza mediante el mecanismo de “luchar, huir o congelarse”, como una estrategia de supervivencia frente a situaciones ocasionales de peligro, pero no está diseñado para mantenerse en un estado constante de alerta (Levine, 1997, como se citó en Elvira-Zorzo y Leal, 2023).

Las capacidades biológicas no han tenido el mismo ritmo de evolución que el estilo de vida moderno. Esta discrepancia puede dar lugar a respuestas constantes del organismo a adversidades que el cerebro interpreta como amenazas, generando una carga de tensión o estrés crónico en el sistema nervioso. Este fenómeno tiene el potencial de ser perjudicial para la salud tanto física como mental (Sapolsky, 2004, como se citó en Elvira-Zorzo y Leal, 2023).

El estrés no es necesariamente algo negativo, sino más bien un instinto de preservación que puede incluso salvar vidas. Según Hans Selye (1974), los sucesos positivos, así como los negativos, generan una reacción de estrés que resulta favorable o perjudicial. En el caso positivo, (eustrés, según Caruso, 2008), nos ayuda a reaccionar y evitar accidentes, tomar acción o concluir alguna actividad necesaria. “Eu” significa bueno en griego y es el tipo de estrés que nos da la energía para hacer lo que se tiene que hacer.

Lazarus *et al.*, (1981) considera que, para estudiar el estrés, hay que tomar en cuenta el acontecimiento estresante y también los recursos, así como la capacidad de afrontamiento de

cada persona, pues el estrés es algo subjetivo que se puede percibir de formas variadas, ya sea como algo alarmante, grave, muy grave y peligroso o como algo que puede tener consecuencias fatales. Cuando la persona no es capaz de adaptarse al estrés, o cuando éste es uno constante, que hace que emerjan sentimientos de frustración, inseguridad o desesperanza, se convierte en distrés (Sánchez, 2010). El prefijo “dis” significa malo en griego, y es el tipo de estrés que ocurre cuando no hay suficientes recursos para enfrentarlo.

Si el cuerpo no tiene la oportunidad de recuperarse del distrés, se produce una acumulación de hormonas y tensión muscular que provocan alteraciones en el funcionamiento fisiológico. Estos desequilibrios pueden causar síntomas como fatiga, dolores de cabeza, dificultades para conciliar el sueño, trastornos gastrointestinales y respiratorios, nerviosismo, palpitaciones y cambios en el estado de ánimo, entre otros (Moreno-Jiménez, 2005). La constante exposición del cuerpo a una respuesta neuroendocrina aumentada, es lo que McEwen y Stellar (1993) definen como la carga alostática. Según McEwen, el sistema adaptativo debe ser activado y desactivado de manera eficiente y sin excesiva frecuencia. De lo contrario, la carga alostática puede desencadenar enfermedades graves (McEwen y Gianaros 2011). El concepto de dicha carga demuestra que, así como las hormonas del estrés tienen la capacidad de modificar las conexiones neuronales en el cerebro, la neutralización de las mismas, puede llegar a tener un efecto sanador y de recuperación, gracias a la neuro-plasticidad del cerebro.

El uso popular y cotidiano de la palabra estrés, crea una imprecisión que limita la comprensión del término, y la aceptación del hecho de que su definición está en constante evolución (González de Rivera, 2010). Si bien el estrés es una respuesta natural del cuerpo ante situaciones que se perciben como demandantes o amenazantes, existen tres categorías del mismo, de acuerdo a la clasificación de Rothstein (1994):

Estrés agudo: Respuesta breve y de corta duración a una situación estresante. Puede ser causado por eventos inesperados o situaciones intensas y desencadena respuestas fisiológicas y emocionales inmediatas, como aumento de la frecuencia cardíaca, sudoración y ansiedad.

Estrés crónico: Respuesta prolongada a factores estresantes persistentes en la vida cotidiana. Puede ser causado por ocurrencias sostenidas como situaciones laborales tensas, problemas familiares o dificultades financieras. El estrés crónico puede causar efectos nocivos en la salud física y mental a largo plazo.

Estrés traumático: Respuesta extrema a un evento traumático, como un accidente, una catástrofe natural o un acto de violencia. Este tipo de estrés puede tener un impacto significativo en la salud mental del individuo, causando incapacitación y requiriendo intervención clínica de largo plazo para su manejo.

El estrés crónico puede crear sesgos cognitivos que llevan a la persona a generar miedos sin fundamento, ansiedad, fobias, y ataques de pánico. Estos síntomas pueden complicarse con agorafobia, un trastorno de ansiedad incapacitante en el que se experimenta un miedo aturdidor que anula la interacción social de quien lo padece, y, en algunos casos, puede surgir una dependencia a ansiolíticos (Cano-Vindel, 2015). El estrés crónico es también el precursor del *burnout*, que surge cuando las demandas excesivas y la falta de recursos o apoyo pueden llevar a un colapso en la capacidad de enfrentar el estrés sostenido.

Como explica Olga Merino Suárez (2016), el estrés laboral se caracteriza por una reacción a problemas, y causa agotamiento, agitación emocional y daños físicos. Mientras, el *burnout* tiene que ver con desinterés, falta de conexión y la desmotivación causando una baja en la energía física. Vale la pena señalar que el estrés laboral ocurre como reacción a asuntos estructurales como horarios de trabajo, carga excesiva de responsabilidades, periodos de mucha

actividad, mientras que el *burnout* puede ocurrir incluso, en trabajos no estresantes, pero desmotivadores, que hacen que las personas sientan que sus capacidades son inválidas.

Agotamiento laboral

La dinámica laboral de hoy día contribuye a que numerosos empleados/as experimenten una tensión constante por los desafíos que presenta su trabajo, o que se sientan amenazados por el miedo de perder su medio de subsistencia. La falta de claridad en las expectativas, la falta de retroalimentación, la carga excesiva de trabajo o jornadas prolongadas y agotadoras son factores que contribuyen al estrés persistente. (*The American Institute of Stress, 2023*). Agrava la situación cuando ocurren situaciones imprevistas que el individuo no sabe cómo enfrentar, se le asignan tareas que se perciben como demasiado complejas, o cuando se considera carente de la capacitación necesaria para ejecutar satisfactoriamente. De igual forma, si siente que tiene poco dominio sobre sus responsabilidades, o poco control en la manera en la que realiza su trabajo (Cornejo Chávez, 2008).

La incapacidad para atender asuntos familiares urgentes, representa otra importante fuente de estrés. De manera similar, la falta de ayuda, relaciones conflictivas en el trabajo como podrían ser disputas con colegas o superiores/as, así como situaciones de maltrato o acoso, pueden tener un efecto perjudicial en la salud emocional de los empleados (Harvey *et al.*, 2017, como se citó en Elvira- Zorzo y Leal, 2023).

Cuando no se detectan ni se manejan de manera proactiva estos cuadros de estrés, pueden generar un estado crónico que tiene el potencial de ocasionar consecuencias adversas significativas para la salud mental de una persona, desembocando en lo que técnicamente se conoce como un desgaste ocupacional o *burnout*.

Bradley, en 1966, introdujo el término “agotamiento del personal” (staff *burnout*) desde una perspectiva psicosocial y se refirió a este fenómeno psicológico como un problema que afecta a las ocupaciones de asistencia humanitaria en una publicación que se difundiera tres años después (Bradley, 1969).

En 1974, Freudenberger expandió el concepto de *burnout*, al notar manifestaciones como agotamiento emocional, despersonalización (tratar a las personas de manera impersonal o distante) y una disminución en la realización personal en el trabajo. También observó efectos nocivos en la salud física y mental del individuo, incluyendo la ansiedad, la depresión y otras dificultades relacionadas con el estrés.

Esto despertó gran interés en el sector de la salud ocupacional. Principalmente, porque muchas personas relataban a las y los investigadores emociones y sensaciones que les costaba describir y que estaban enfrentando en su lugar de trabajo que les hacían sentirse inadecuados/as o sin la paciencia y energía que alguna vez tuvieron (Maslach y Leiter, 2022).

Los estudios de Freudenberger fueron retomados por varios investigadores e investigadoras, entre ellas, Cristina Maslach, quien, en 1976 observó que el *burnout* puede llevar a un deterioro en la calidad de atención o servicio que proporciona el o la trabajadora, e incide en la rotación de las y los empleados, el ausentismo y la baja moral en el ambiente de trabajo. Además, fomenta el insomnio, el aumento en el consumo de alcohol y drogas, así como problemas matrimoniales y familiares. Conforme se debilitan sus recursos emocionales, a los trabajadores/as les cuesta interactuar socialmente e involucrarse mentalmente, apareciendo entonces actitudes y sentimientos desfavorables y cínicos hacia sus clientes/as. Surgen emociones de infelicidad, e insatisfacción propia y con el trabajo que realizan (Maslach y Jackson, 1981).

Precisamente Maslach, explica que el término “*burned-out*” proviene de la ingeniería, y describe lo que ocurre con las maquinarias o equipos cuando se exponen a fuerza repetitiva o exceso de peso, arruinando la habilidad de funcionar apropiadamente (como ocurre con los focos, los motores o los propulsores de una aeronave). Establece además que es un término apto porque esta palabra del idioma inglés también sugiere que lo que una vez fue un fuego intenso, se reduce a cenizas, como ocurre con los trabajadores que, tras entregar su dedicación y pasión al trabajo, éstas se disminuyen a agotamiento y falta de compromiso (Maslach y Leiter, 2022).

En la actualidad, no existe un consenso definitivo entre los/as científicos/as sobre el uso de términos como estrés laboral, desgaste ocupacional o *burnout*, ni sobre otros aspectos relacionados con el fenómeno, como una definición funcional de la satisfacción y el bienestar laboral. Tan reciente como en 2021, Canu *et al.*, llevó a cabo esfuerzos para llegar a una definición unívoca, pero no fueron fructíferos, y se continúa trabajando en ello (Schaufeli, 2021). Sin embargo, hay teóricos y teóricas que han hecho aproximaciones muy interesantes que arrojan luz sobre el fenómeno.

Según Edelwich y Brodsky (1980), el *burnout* ocurre cuando merma el idealismo en las personas que llevan a cabo trabajos de apoyo a individuos o comunidades, dado a la complejidad de la realidad o las exigencias administrativas, e identificaron cuatro fases del *burnout*: entusiasmo, estancamiento, frustración y apatía.

Sin embargo, Pines y Aronson (1988) así como Golembiewski y Kim (1990), sostienen que, aunque la prevalencia sea en profesiones que tratan directamente con el público, también puede afectar a cualquier trabajador/a. Incluso es algo que experimentan las personas que hacen trabajo voluntario (Freudenberger, 1979).

Por su parte, Maslach *et al.* (2001), define el *burnout* como un síndrome tridimensional que afecta a nivel personal, social y profesional. Fue Maslach quien junto a Susan Jackson desarrolló el *Maslach Burnout Inventory* (MBI), una de varias herramientas ampliamente utilizadas para medir el *burnout* en el ámbito laboral y evaluar las tres dimensiones clave de éste: el agotamiento emocional y físico, la despersonalización que se relaciona con la adopción de actitudes negativas, distantes o cínicas hacia los demás y la falta de realización personal que se refiere a la percepción de incompetencia y falta de logro en el trabajo.

El MBI proporciona una evaluación cuantitativa que permite identificar y comprender el nivel de *burnout* en los individuos y en los entornos laborales, y fue una de las métricas utilizadas en esta tesis, en su versión de 1986, MBI-Ed ajustada específicamente para los y las docentes (Maslach y Jackson, 1981).

Además, Moreno-Jiménez (2005) señala que el *burnout* no se genera únicamente por una carga cuantitativa de trabajo, a diferencia del estrés. No basta con descansar o tomar vacaciones para recuperarse. Este síndrome requiere haber experimentado previamente expectativas frustradas (motivación del trabajador que se pierde por factores del entorno) y, además, las personas que lo sufren tienden a ocultar sus sentimientos, lo que conlleva a dificultades para interpretar adecuadamente sus emociones o experiencias. Esto puede llevar a reacciones inapropiadas o desproporcionadas y dificultar la toma de decisiones racionales o la resolución de problemas. Moreno lo define concretamente como una reacción al estrés crónico producido en el trabajo que hace que se encuentre agotado/a emocionalmente, y que surjan actitudes y sentimientos nocivos ya sea con las personas con las que se trabaja, así como consigo mismo/a, llegando a depreciar su rol profesional (Moreno-Jiménez *et al.*, 2005).

Mientras, Apiquian (2007) explica que el síndrome de *burnout* es un proceso progresivo más que un estado fijo y que se puede definir en 4 fases de desarrollo que no siempre son precisas o claras:

Forma leve: Las personas que lo experimentan exhiben síntomas físicos difíciles de definir (dolores de espaldas, disturbios gastrointestinales, cefaleas), y una disminución en su nivel de operatividad, sintiendo un cansancio extremo.

Forma moderada: Comienzan a manifestarse problemas del sueño, dificultades para mantener la atención y concentrarse, así como propensión a la auto-medicación.

Forma grave: Ausencias continuas, hostilidad hacia el desempeño de las tareas, cinismo, exceso de alcohol y uso de psicofármacos.

Forma extrema: Apartamiento y/o reclusión, cuestionamiento vital, depresión crónica y amenazas para la vida propia como el suicidio.

También existe el modelo de autoeficacia de Cherniss (1980) que propone que la persona y el ambiente no deben ser considerados de forma separada, sino como componentes interrelacionados en un proceso de adaptación psicológica. A partir de esta perspectiva, se desarrolla la propuesta transaccional del *burnout*, en la cual se explica el desgaste ocupacional como un proceso que consta de tres etapas distintas. En primer lugar, se presenta un desequilibrio entre las demandas laborales y los recursos personales para hacer frente a esas demandas, lo cual genera estrés. En segundo lugar, como resultado del desequilibrio anterior, se experimenta una respuesta emocional a corto plazo, que puede manifestarse como, tensión, ansiedad, agotamiento y fatiga. En tercer lugar, se produce el afrontamiento defensivo, que conlleva cambios tanto en la conducta como en la actitud de la persona afectada (Carlin y Garcés de los Fayos, 2010).

Gil-Monte *et al.*, (2006), argumenta que este trastorno psicológico tiene una tendencia a propagarse, casi como un contagio, debido a la interacción continua entre colegas y su convivencia diaria. En consecuencia, el síndrome puede impactar no solo en el individuo que lo experimenta, sino también a otras personas de la entidad o empresa en la que trabaja, afectando así la calidad general de los servicios.

La Organización Mundial de la Salud (OMS), reconoció oficialmente el síndrome de desgaste ocupacional (*burnout*) en el año 2019 como un factor de riesgo laboral con la capacidad para impactar negativamente la calidad de vida, la salud mental e incluso, amenazar la vida de los individuos (Saborío Morales *et al.*, 2015). En enero de 2022, se incorporó en la décimo primera Clasificación Internacional de Enfermedades y Problemas de Salud Conexos (CIE-11 o ICD-11 en inglés) (Hillert *et al.*, 2020, como se citó en Elvira- Zorzo y Leal, 2023). Esta es una herramienta que contribuye a la estandarización, la investigación, la toma de decisiones, la vigilancia epidemiológica y la gestión de la atención médica a nivel global.

La CIE-11 (2019), define el síndrome de desgaste ocupacional (*burnout*) en tres dimensiones principales: (1) sentimientos de baja energía o agotamiento, (2) distanciamiento mental del trabajo, manifestado a través de negativismo o cinismo, y (3) disminución de la eficacia profesional. Es importante destacar que el síndrome de *burnout* está exclusivamente relacionado con el entorno laboral y no se ve influenciado por otros aspectos de la vida personal del individuo.

Nótese que el *burnout* no se considera una enfermedad en el sentido médico tradicional, como lo sería una enfermedad infecciosa o una afección específica. Generalmente se le describe como un síndrome o un conjunto de síntomas, como desgaste, irritabilidad, tensión y desmotivación, que pueden degradarse y convertirse en problemas emocionales mayores como la

depresión, ansiedad, ataques de pánico, fobias y otras afecciones emocionales, así como repercusiones físicas (Síndrome de *burnout*. n.d.).

Figura 1

Definición de burnout o síndrome de desgaste ocupacional según la Clasificación

Internacional de Enfermedades, 11ª edición CIE-11.

The screenshot shows the CIE-11 (ICD-11) website interface. The search bar contains 'QD85'. The main content area displays the definition for 'QD85 Síndrome de desgaste ocupacional'. The definition states: 'Es un síndrome conceptualizado como resultado del estrés crónico en el lugar de trabajo que no se ha manejado con éxito. Se caracteriza por tres dimensiones: 1) sentimientos de falta de energía o agotamiento; 2) aumento de la distancia mental con respecto al trabajo, o sentimientos negativos o cínicos con respecto al trabajo; y 3) una sensación de ineficacia y falta de realización. El síndrome de desgaste ocupacional se refiere específicamente a los fenómenos en el contexto laboral y no debe aplicarse para describir experiencias en otras áreas de la vida.' The page also includes sections for 'Entidad padre' (Problemas asociados con el empleo o el desempleo) and 'Exclusiones' (Trastorno de adaptación, Trastornos específicamente asociados con el estrés, Trastornos de ansiedad o relacionados con el miedo, Trastornos del estado de ánimo).

Nota. Fuente: CIE-11 para estadísticas de mortalidad y morbilidad. (2024). Who.int.

<https://icd.who.int/browse/2024-01/mms/es#129180281>

Es común que los nombres de síndrome de desgaste ocupacional y síndrome de *burnout* se use manera intercambiable. Se entiende que cuando la CIE-11 en su versión en español optó por usar síndrome de desgaste ocupacional, favoreció éste en lugar del término inglés *burnout*. Algunos académicos, prefieren referirse al fenómeno como síndrome de quemarse por el trabajo

(SQT), síndrome de agotamiento laboral o profesional, y síndrome de desgaste laboral. Lo esencial es que estas variantes comparten la idea fundamental del concepto de *burnout*, un agotamiento físico, emocional o mental extremo relacionado con el trabajo. Antes de llegar al *burnout*, un individuo experimenta síntomas ya sean leves, moderados o crónicos, a los que es preferible referírsele como fatiga laboral, desgaste laboral, cansancio profesional, cansancio laboral o estrés laboral.

La inclusión del *burnout* en la CIE-11, es considerado un logro para muchos/as, pues es un fenómeno que se cronifica por falta de atención adecuada, y esto crea un encarecimiento en los tratamientos remediales de las condiciones que éste provoca, pues son entonces asuntos que han adquirido un nivel mayor de complejidad. Hacerlo visible provoca concienciación y, en consecuencia, crea apertura para hacer legislación específica en cada país y promover ajustes en el entorno laboral y reducir el estrés laboral.

Aunque la oficialización del diagnóstico puede traer grandes beneficios, ésta tiene sus detractores. Entienden que es inapropiado interpretar el agotamiento laboral como una anomalía, ya que, al existir una sobrecarga laboral, lo natural es sentirse abrumado. Se argumenta también que puede ocasionar la medicalización total de la gestión del estrés y que se termine responsabilizando al trabajador y su actitud, cuando lo que se necesita es transformar los procesos, espacios de trabajo y sobre todo la mentalidad organizacional hacia lo que es un trato digno y compasivo hacia los trabajadores. (Guirao, 2022)

Factores desencadenantes

El conocimiento sobre el comportamiento humano difundido por la psicología organizacional ha contribuido a la creación de prácticas y políticas que pretenden promover un

ambiente de trabajo saludable. Se espera de las empresas ya sean públicas, privadas o asociaciones civiles, la planificación de tareas, la capacitación, información, supervisión, y eventual desarrollo profesional de sus colaboradores. De igual manera, se debe involucrar a las y los trabajadores en la visión, misión y metas, así como en la definición de los valores institucionales y en la evolución de la cultura organizacional. Desde el punto de vista operacional, debe establecerse de forma justa y transparente horarios de trabajo y períodos de vacaciones, así como sistemas de recompensas y promoción, y otras normativas organizativas, con el propósito de crear un entorno laboral libre de tensiones y hostilidades, en el que los empleados/as se sientan integrados y formen parte de un equipo (Apiquian, 2007). Más frecuentemente de lo que se quiere reconocer, existen grandes fallas en estas prácticas, lo que hace que se empiece a desequilibrar el ambiente de trabajo, haciéndolo terreno fértil para el estrés laboral que puede desencadenar el *burnout*.

En 1981, Cary Cooper esbozó las causas, factores influyentes y posibles consecuencias del *burnout*, como se aprecia en la Tabla 1 a continuación:

Tabla 1

Causas del estrés laboral según recopilado por Cary Cooper en 1981.

Factores causantes del estrés laboral		
Causas	Factores influyentes	Consecuencias posibles
Condiciones de trabajo	<ul style="list-style-type: none"> - Sobrecarga cuantitativa de trabajo - Sobrecarga cualitativa de trabajo - Decisiones comunes - Peligro físico - Trabajo por turnos 	<ul style="list-style-type: none"> • Fatiga física o mental • Agotamiento del sistema nervioso • Irritabilidad • Tensión nerviosa
Papel desempeñado	<ul style="list-style-type: none"> - Ambigüedad de los papeles - Sexismo - Hostigamiento sexual 	<ul style="list-style-type: none"> • Ansiedad y tensión nerviosa • Disminución del rendimiento • Insatisfacción personal • Hipertensión
Factores interpersonales	<ul style="list-style-type: none"> - Mal sistema de trabajo y falta de apoyo social - Rivalidades políticas - Celos profesionales - Falta de atención a los trabajadores por parte de la organización 	
Progresión profesional	<ul style="list-style-type: none"> - Avance demasiado lento - Avance demasiado rápido - Seguridad de empleo - Ambiciones frustradas 	<ul style="list-style-type: none"> • Baja productividad • Pérdida de la confianza en sí mismo (a) • Irritabilidad e ira • Insatisfacción profesional • Pérdida de motivación
Estructura orgánica	<ul style="list-style-type: none"> - Estructura rígida e impersonal - Discusiones políticas - Supervisión o formación inadecuada - Imposibilidad de participar en la toma de decisiones 	
Relación hogar-trabajo	<ul style="list-style-type: none"> - Repercusiones de la vida laboral en la familia - Falta de apoyo del cónyuge - Peleas domésticas - Estrés provocado por un doble rol 	<ul style="list-style-type: none"> • Conflictos psicológicos y fatiga mental • Falta de motivación y disminución de la productividad • Recrudescimiento de las peleas domésticas

Nota. Fuente: Cooper, C. (1981) *The Stress Check*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall (Spectrum)

Saborío e Hidalgo (2015) señalan que, si bien el estrés laboral crónico es un factor desencadenante del síndrome de *burnout*, éste no es el único, pues son muchas las causas que se juntan de una manera compleja, en donde en adición al estrés, ocurre un hastío o tedio, frustración hacia el desenvolvimiento de la vida profesional, condiciones económicas críticas, exceso de trabajo, poco estímulo, falta de orientación y aislamiento (Quinceno y Api, 2007).

En adición a los elementos antes mencionados, Saborío e Hidalgo (2015) puntualizan 5 factores de susceptibilidad al *burnout*:

- 1) **Componentes personales:** La forma de ser del individuo (Por ejemplo, personas impulsivas, competitivas, exigentes, perfeccionistas). La edad, que se relaciona con la experiencia, el género (ej. capacidad femenina para manejar mejor los conflictos en el trabajo) y asuntos familiares (la armonía y estabilidad en la familia, ayudan a tener el balance necesario para encarar controversias laborales).
- 2) **Inadecuada formación profesional:** Exceso de conocimiento teórico, poca práctica en entornos reales y ausencia de técnicas de autocontrol emocional.
- 3) **Factores laborales o profesionales:** Espacios de trabajo poco apropiados, entorno humano deficiente, mala organización del trabajo, bajos salarios, exceso de trabajo, poca cooperación y trabajo en equipo.
- 4) **Factores sociales:** Exigencias sociales y familiares de ser una persona exitosa con un estatus económico alto. Necesidad de conseguir prestigio y reconocimiento.
- 5) **Factores ambientales:** Situaciones de vida como matrimonio, advenimiento de hijos, muerte de familiares, divorcio, etc.

También sobresalen aspectos como la dificultad para reconocer y comunicar emociones, la impaciencia y la competitividad que dificultan la colaboración en equipo. De igual forma, una dedicación excesiva al trabajo que lleva a la pérdida de relaciones sociales, el idealismo y la sensibilidad extrema, así como la falta de descanso, y la sensación de poca preparación para enfrentar las expectativas laborales (Moreno-Jiménez *et al.*, 2005).

Apiquian (2007) además establece que el perfeccionismo, la autoexigencia, el deseo de destacarse, la poca tolerancia al fracaso, la necesidad de control, la ambición y el creer ser

imprescindible en el trabajo, acrecientan los riesgos del *burnout*. La investigadora clasifica factores laborales que están directamente relacionados con el desarrollo del fenómeno en espacios de trabajo que exhiben:

- **Los turnos laborales y el horario de trabajo**, pues impactan los ritmos cardiacos, el proceso de sueño-vigilia, la temperatura corporal y la segregación de adrenalina.
- **Inestabilidad laboral**. En épocas de crisis de empleo, la incertidumbre respecto al trabajo afecta particularmente a los grupos de alto riesgo de desempleo (jóvenes, mujeres, las personas de más de 45 años).
- **La antigüedad profesional**. Se ha podido evidenciar que el síndrome de *burnout* se manifiesta en dos períodos; ya sean los dos primeros años de carrera profesional, o cuando se ha tenido más de una década de experiencia laboral.
- **Mucho o poco progreso**, así como los cambios indeseados o inesperados. Las alteraciones a los patrones establecidos pueden resultar estresantes según sea su magnitud, del momento en que se presenta y del nivel de incongruencia con respecto a las expectativas personales de cada individuo.
- **La incorporación de nuevas tecnologías**, produce importantes cambios en las tareas y puestos de trabajo, que pueden incluir ajustes en los procesos, en la supervisión y en las estructuras y formas organizativas. La adopción de las mismas, presentan escenarios difíciles y estresantes pues despiertan el miedo a ser reemplazado o reemplazada, y posibles cambios de rol no deseados. Además, estas situaciones pueden implicar una monitorización detallada y medible del desempeño, una disminución de la interacción humana que puede llevar al aislamiento, y una necesidad de capacitación que a menudo

se ofrece sin la oportunidad de profundizar, practicar o aclarar dudas, lo que deja a la persona sintiéndose incapaz o realizando su labor de manera mecánica.

- **La estructura y el clima organizacional.** Mientras más centralizada sea la organización para la toma de decisiones, tenga muchos niveles jerárquicos, y más procedimientos existan para llevar a cabo las tareas, se acrecienta el riesgo de que aparezca el síndrome de *burnout*.
- **Oportunidad para el control.** El grado en que un entorno laboral permite a los individuos influir en las actividades que realizan puede conducir al equilibrio psicológico o, por el contrario, degenerar en *burnout*.
- **Ausencia de retroalimentación.** Muchas trabajadoras y trabajadores aprecian los comentarios que le ayuden a validar que están llevando a cabo su labor como se espera, o que les ayuden a corregir sus ejecutorias para que éstas sean satisfactorias. No contar con esto, produce una sensación de desorientación e inseguridad.
- **Las relaciones interpersonales,** son necesarias y apreciadas por la mayoría de las personas. Por lo tanto, los ambientes de trabajo que promueven el contacto entre la gente obtienen resultados más beneficiosos en cuanto al bienestar y satisfacción, que aquellos que las impiden o dificultan.
- **El salario.** Las preocupaciones económicas o sentirse injustamente valorado o valorada han sido señalados como factores que inciden en el estrés laboral y el desarrollo de *burnout*.
- **Estrategias de minimización de costos.** Particularmente, aquellos ajustes en los que se elimina personal, pero se aumentan las responsabilidades de los/las que quedan. Igualmente, si se eliminan las capacitaciones y actividades de desarrollo de personal, o se

limitan las vacaciones, tiempo de descanso, e inversiones en equipos y herramientas de trabajo con el fin de facilitar el adecuado desempeño de las funciones.

A continuación se presenta la Tabla 1.1, también de la autoría de Apiquian (2007), que resume los síntomas del *burnout* en tres categorías, psicósomáticas, emocionales y conductuales.

Tabla 2

Síntomas de *burnout* según Apiquian (2007).

Síntomas Psicósomáticos	Síntomas emocionales	Síntomas conductuales
<ul style="list-style-type: none"> • Fatiga crónica • Dolores de cabeza • Dolores musculares (cuello, espalda) • Insomnio • Pérdida de peso • Úlceras y desórdenes gastrointestinales • Dolores en el pecho • Palpitaciones. • Hipertensión. • Crisis asmática. • Resfriados frecuentes. • Aparición de alergias. 	<ul style="list-style-type: none"> • Irritabilidad • Ansiedad generalizada y focalizada en el trabajo • Depresión • Frustración • Aburrimiento • Distanciamiento afectivo • Impaciencia • Desorientación • Sentimientos de soledad y vacío • Impotencia. • Sentimientos de omnipresencia. 	<ul style="list-style-type: none"> • Cinismo. • No hablan. • Apatía. • Hostilidad. • Susplicacia. • Sarcasmo • Pesimismo • Ausentismo laboral • Abuso en el café, tabaco. alcohol, fármacos, etc. • Relaciones interpersonales distantes y frías • Tono de voz elevado (gritos frecuentes) • Llanto inespecífico • Dificultad de concentración • Disminución del contacto con el público / clientes / pacientes • Incremento de los conflictos con compañeros • Disminución de la calidad del servicio prestado • Agresividad. • Cambios bruscos de humor. • Irritabilidad. • Aislamiento. • Enfado frecuente.

Nota. Fuente: Apiquian, M. A. (2007). El síndrome del *burnout* en las empresas. En Tercer

Congreso de Escuelas de Psicología de las Universidades Red Anáhuac (pp. 1-7).

<https://www.studocu.com/es-mx/document/universidad-autonoma-del-estado-de-mexico/requisitos-y-especificacion-de-software/apiquian-07-sindrome-burnout-en-las-empresas/22886495>

También, la Organización Mundial de la Salud planteó en 2019 que los factores relacionados con las condiciones laborales que pueden afectar a la salud mental de los trabajadores son múltiples, concretamente, políticas deficientes para proteger la seguridad y la salud, métodos de administración poco eficaces, limitada autonomía del trabajador o poco dominio de su entorno laboral, mínimo apoyo a los empleados, horarios inflexibles y metas organizacionales poco definidas (OMS, 2019).

Esto apoya la visión de que el *burnout* no es un asunto exclusivo del individuo, por lo que es preciso analizar las causas de una forma holística para buscar soluciones, y, sobre todo, para prevenir que el síndrome prospere. Es vital que exista un reconocimiento y una conversación, así como espacios e instrumentos que ayuden a las personas a medir, reflexionar y reconocer si ya están acercándose a un límite preocupante, de modo que puedan activar planes de mitigación.

Torres Olivier *et al*, defiende la importancia de estandarizar la medición de los niveles de estrés en las empresas para prevenir la manifestación extrema del síndrome (Torres Oliver *et al.*, 2021). Mientras, Benavides *et al*, aboga por involucrar adicionalmente a las instituciones sanitarias y crear alianzas y programas educativos para promover un progreso real y tangible en la protección de la salud mental y física de los/as colaboradores/as, (Benavides *et al.*, 2018).

Guerrero y Rubio (2005) hacen eco de estas necesidades y las focalizan particularmente en la enseñanza, una de las carreras donde existe una alta incidencia de estrés laboral y burnout, junto con los profesionales de la salud, los controladores aéreos y personal de seguridad.

Estrés laboral y *burnout* en los/as docentes

Conforme a los datos proporcionados por la Organización Internacional del Trabajo, los educadores constituyen uno de los grupos laborales con mayor propensión al estrés laboral y al síndrome de *burnout* (OIT, 2016). El agotamiento laboral no surge necesariamente a raíz de las interacciones con las y los estudiantes; más bien, se le vincula con las presiones administrativas y políticas del sistema educativo, las expectativas de los/las supervisores inmediatos, así como las directrices generales. A esto se añade la abrumadora carga de trabajo, la falta de formación adecuada y la ausencia de respaldo por parte de padres, madres o cuidadores (Aydin y Kaya, 2016; Morgan, 2016; Sorenson, 2007; Valli y Buese, 2007).

Una de las razones por las cuales las y los investigadores comenzaron a identificar a los y las docentes como un grupo con mayor propensión al *burnout*, fueron los datos sobre bajas laborales que no se veían en otras profesiones y que se reportaban casi universalmente. Estos mostraban anualmente un incremento en ausencias asociadas a asuntos psiquiátricos, provocando un enorme gasto en personal de sustitución y un descenso en la calidad educativa (Moriani y Herruzo, 2004).

La docencia cuenta con características muy diferentes a otras profesiones, pues el trabajo no solamente se realiza en el centro de labores, ni con un horario determinado. La gran mayoría de los maestros y maestras, dedican horas en sus hogares, que no se contabilizan como horas extra, a corregir, hacer planes de clase, tomar capacitaciones, comunicarse con estudiantes, padres, madres y hacer otras tareas que le son imposible llevar a cabo mientras están en el aula (Marrau, 2004). Además, se le tiene expectativas laborales y sociales muy altas, pues se espera

que instruyan, eduquen, formen, orienten, aconsejen y en ocasiones, hasta se le llega a exigir que cumplan la función de padre o madre de sus estudiantes (Mena Miranda, 2010).

Aunque la literatura sugiere que el alumnado suele no ser el principal detonador del estrés laboral en los maestros, si se reconoce que los estudiantes con problemas de conducta, con poca motivación y actitudes desafiantes, son un riesgo para exacerbar el síndrome en sus profesores (Ponce, 2001), (Miño, 2003).

También hay que considerar que es una profesión que conlleva constantes cambios y ajustes a los currículos, programas, y actividades, que el sistema educativo sufre de reestructuraciones periódicas (Salanova, Llorens y García-Renedo, 2003), incluso a veces inducida por asuntos de política partidista. Esto promueve además inseguridad laboral y la ruptura de equipos de trabajo inducido por relocalizaciones, despidos, bajas, o contrataciones temporeras.

Los cambios recurrentes también están relacionados con la constante necesidad de actualización que surge con cada avance tecnológico. Esto se suma a los factores desencadenantes asociados a las limitaciones del entorno físico de trabajo, (Gil-Monte y Peiró, 1999) y la falta de equipo adecuado para mantenerse al día con los desarrollos más recientes en las TIC.

Además, se percibe una desvalorización de la profesión docente por la baja paga que reciben en comparación con otras ocupaciones de nivel educativo similar, y agravada por la tendencia mediática y pública de responsabilizar a los educadores por los problemas sociales y del sistema educativo. Por otro lado, muchos/as docentes resienten la falta de autonomía para decidir cómo enseñar y evaluar, pues perciben que están instruyendo a los/as alumnos/as para cumplir con las exigencias de los exámenes estandarizados que son los que técnicamente hacen

que se provean los presupuestos de los distritos escolares, y no están brindando la educación que las nuevas generaciones requieren.

El estrés laboral en los docentes se relaciona también con la desilusión personal, pues típicamente tienen motivos muy altruistas al elegir su carrera, pero luego se topan con un sistema fallido, altamente burocrático y con situaciones sociales de sus estudiantes en las que no pueden intervenir, por razones legales o de proceso.

Harrison (1983) explica en su modelo de competencia social que cuando los individuos inician labores en profesiones de ayuda, llegan con entusiasmo, motivación, benevolencia y deseos genuinos de ayudar. Pero, se encuentran con barreras sistémicas que no le permiten ser tan eficientes como quisieran, y los resultados de sus acciones son inferiores a sus aspiraciones, disminuyendo así su sentido de autoeficacia. Cuando estas condiciones son constantes, se crea un terreno fértil para el *burnout*.

En el modelo propuesto por Thompson, Page y Cooper (1993), cuando se experimentan fracasos recurrentes, y las demandas no están alineadas con los recursos disponibles, inconscientemente se puede activar la estrategia de “retirada mental o conductual” como forma de afrontamiento. Esto implica distanciarse emocionalmente de lo que se percibe como amenaza (despersonalización) para minimizar y amortiguar la incomodidad por la percepción de no poder alcanzar los objetivos.

Cuando se observa un grado importante de despersonalización y agotamiento emocional, las personas adoptan actitudes de aceptación pasiva y no buscan formas para remediarlo (Rojas, Zapata y Grisales, 2009).

Es por esto que Martínez (2010) entiende que, para evitar estas frustraciones, es imperativo que existan objetivos laborales realistas, que se apoye al individuo a encontrar puntos

convergentes entre los valores personales e institucionales, se le permita cierta capacidad de toma de decisiones, que existan capacitaciones, retroalimentación, que se vigile la sobrecarga laboral y se ofrezcan la mayor cantidad de recursos posibles para que se pueda llevar a cabo el trabajo de la forma más efectiva posible.

El impacto de la pandemia por la COVID-19 en la salud emocional de los y las docentes

En marzo de 2020, se desencadenó una crisis de salud global que afectó a millones de personas en todo el mundo, transformando drásticamente la vida cotidiana y desafiando sistemas de salud y sociedades en todo el planeta. El SARS (Síndrome Respiratorio Agudo Severo) es una enfermedad viral respiratoria grave causada por un tipo de coronavirus, en este caso, la COVID-19, que se propagó rápidamente por todos los continentes dejando un alto índice de mortalidad. Según cifras oficiales, los países con mayor número de fallecimientos por esta pandemia fueron Estados Unidos, Brasil, India y México con 650 mil 602 muertes (Secretaría de Salud, 2023 como se citó en Animal Político, 10 de mayo 2023).

La Organización Mundial de la Salud (OMS) admitió que una pandemia afecta la salud mental de un número considerable de personas en todo el mundo, incrementa los niveles de ansiedad y depresión, e inclusive la ideación y riesgo suicida (OMS, 2020a, 2020b), (OPS, 2016).

Si bien la situación creada por la COVID-19, que incluía confinamiento, toques de queda, interrupción de servicios y sobre todo una gran incertidumbre, se convirtió en una fuente de estrés para la población en general, algunas profesiones experimentaron un impacto especialmente significativo. El personal médico, las y los trabajadores de la seguridad y los y las educadores, entre otros, se vieron obligados a realizar cambios radicales en sus procesos de

trabajo para adaptarse a las circunstancias, que duraron en promedio unos 6-9 meses, en su periodo más crítico y aproximadamente 2.5 años en totalidad.

En casi todas las partes del mundo, los y las docentes tuvieron que transformar el currículo en cuestión de días para impartir clases a distancia. Esto, a pesar de que muchos y muchas contaban con limitaciones en los recursos técnicos disponibles y rezagos en la utilización de las TICs (Carver-Thomas *et al.*, 2021; Daniel, 2020). Esta imprevista realidad, sumó estrés adicional a los niveles de ansiedad, estrés crónico y *burnout* que los educadores/as ya experimentaban (Ferguson *et al.*, 2012). La salud emocional de las y los maestros, considerados en muchos países trabajadores esenciales, fue una importante preocupación para las administraciones escolares, y múltiples investigaciones advirtieron sobre cómo se aceleraba la degradación de la salud psicológica de los y las docentes (Allen *et al.*, 2020; Kim *et al.*, 2020 como se citó en Elvira-Zorzo y Leal, 2023).

El tener que emplear dispositivos electrónicos para participar en la educación en línea, evidenció las problemáticas que existen en la base de los sistemas educativos a nivel internacional y las desigualdades sociales existentes. En 2021, la UNESCO, calculó que en el pico de la crisis sobre 1.600 millones de alumnos de unos 190 países dejaron de presentarse a estudiar, porque no tuvieron conectividad a Internet o acceso a equipo adecuado en áreas rurales o de bajos recursos. En México se estima que afectó a más de 30 millones de estudiantes interrumpiendo el aprendizaje y su desarrollo socio-emocional.

El Banco Mundial estimó que la pandemia por la COVID-19 causó en México un rezago de dos años. Previo a la emergencia sanitaria, los mexicanos alcanzaban en promedio aprendizajes correspondientes a 3° año de secundaria, a partir de la pandemia, su conocimiento llegará solo al equivalente a 1° año de secundaria (Instituto Mexicano para la Competitividad A.

C., 2021), (González-Gutiérrez, Torres del Toro, Espino Cázares, y Flores Ramírez, 2023). Al comienzo del ciclo escolar 2021-2022, la matrícula se redujo por 2 millones de educandos/as como posible efecto de la pandemia (González, 2021, citado por González-Gutiérrez, 2023).

El Programa para la Evaluación Internacional de los estudiantes (PISA) la prueba de desempeño educativo más relevante del mundo, reportó que, en 2022, México obtuvo el peor desempeño en matemáticas, ciencia y lectura desde el 2006. Este retroceso fue directamente vinculado con el cierre de las escuelas durante la pandemia (Instituto Mexicano para la Competitividad citado por CNN en español, 6 de diciembre de 2023).

El aislamiento social provocó un aumento significativo en la ansiedad entre las familias mexicanas, exacerbado por los desafíos de la educación a distancia, incluyendo el ciberacoso, el sentimiento de aislamiento, la frustración y el aburrimiento. Esta situación generó una respuesta emocional negativa, incluyendo desesperanza, depresión y enojo. Además, las familias se vieron obligadas a equilibrar sus responsabilidades laborales y domésticas, mientras también supervisaban y apoyaban las actividades escolares de sus hijos/as, lo que a menudo causaba angustia y estrés. Los y las docentes, por su parte, experimentaron la impotencia al no poder estar físicamente cerca de las y los alumnos y la frustración debido a la falta de herramientas tecnológicas adecuadas, incluyendo la inexistencia de servidores la con la capacidad suficiente para dar acceso simultáneo a millones de usuarios, lo que resultó en una pérdida de control para guiar eficazmente a los niños, niñas y adolescentes durante este período (Escorza, 2020). Como González-Gutiérrez *et al.*, (2023) concluye, que hay que considerar que la escuela no solo es un lugar para el aprendizaje, sino que es un sitio donde se ofrece alimentación, en muchos casos la única comida del día, y un espacio seguro con una estructura que ayuda a las familias a organizar mejor su realidad diaria.

Durante la emergencia sanitaria, la dificultad con el uso de las TIC's, o la renuencia a trabajar dependiendo de éstas, provocó también una importante cantidad de bajas en la profesión pues muchos/as docentes decidieron hacer un cambio de carrera u optaron por la jubilación. Esto representó que la carga de trabajo aumentara exponencialmente para las y los administradores y educadores/as, que tuvieron que encargarse de grupos de estudiantes cada vez más numerosos. (*Bureau of Labor Statistics*, 2021; Carver-Thomas *et al.*, 2021). A pesar de que no se han divulgado cifras oficiales, la prensa mexicana estima que en los en dos años de la pandemia aproximadamente 88 mil 716 maestros de escuelas públicas abandonaron el magisterio para dedicarse a otra actividad. (El Sol de México, 16 de mayo de 2022).

La resistencia a la tecnología tiene que ver con el desconocimiento, la falta de capacitación, y con el hecho de que la mayoría de las y los educadores han sido formados para dar clases presenciales, una dinámica muy diferente a la que se da en línea, en la cual se interactúa de un modo menos directo, se requiere mayor apoyo audiovisual, tareas, y pruebas asincrónicas, así como saber guiar a los estudiantes para que tengan una mayor autonomía y capacidad de autorregulación.

“Ser profesor en educación a distancia implica una integración de propuestas de *e-learning* para lo cual se debe estar preparado y ser capaz de discernir cuales de estas posibilidades le brindan una mejor opción para garantizar una enseñanza de calidad” (Jiménez y Alfaro, 2018, citado por Torres Oliver, 2021).

Dougherty (2020) hace eco explicando que la adaptación más crucial que demanda la educación virtual es la flexibilidad y la comprensión de que la estructura ordenada de un entorno escolar no puede ser fácilmente trasladada al ámbito en línea.

La pandemia también generó un escenario en el que los padres y madres compartían el mismo espacio con sus hijos/as durante las clases en línea, lo que en muchos casos aumentó la atención, participación y antagonismo con los métodos utilizados. Esto en muchos casos resultó una situación desafiante para los y las maestras. De igual forma, la coordinación a través de medios electrónicos se convirtió en una herramienta crucial para mantenerse al tanto de las actividades escolares, haciendo que desapareciera consideraciones de tiempo y espacio. Esto creó la impresión de que las y los docentes estaban en un estado de disponibilidad constante, sin un horario de cierre claramente definido, lo que implicaba que debían mantenerse conectados/as en todo momento.

Cuando las y los educadores sentían haberse adaptado de algún modo a la educación a distancia, a pesar de los desafíos que esto implicaba, se vieron obligados a volver al formato presencial, incluso cuando aún existían riesgos de contagio y estrictos lineamientos que realmente no les brindaban una sensación de seguridad frente al persistente Coronavirus. Esta situación, sumada a la controversia en torno a la vacunación, que intensificó la incertidumbre y ambigüedad relacionada a la situación de la salud mundial, causó un malestar emocional considerable, así como tensión en los y las docentes (Correa *et al.*, 2021).

Guzmán (2022) y Sharp *et al.*, (2020) concuerdan en que la reintegración al formato presencial planteó complicaciones adicionales, incluyendo la gestión de horarios, la efectiva transición entre clases y la tarea de mantener a las y los estudiantes atentos/as y comprometidos/as. Según Pedró (2020), la disminución de la interacción social afectó notablemente el estado de ánimo tanto del profesorado como el del alumnado, quienes al regresar a los salones de clase experimentaron una sensación de distanciamiento con sus pares, notando cambios en las relaciones interpersonales que previamente eran diferentes. Un ejemplo es la

resistencia a tener conversaciones directas con las personas y manejar todos los asuntos por el servicio de mensajería WhatsApp (Elvira-Zorzo y Leal, 2022).

Educación con Rumbo, una organización no gubernamental mexicana, reportó que, tras el retorno a las clases presenciales, los y las docentes se han enfrentado a estudiantes que muestran comportamientos agresivos, apatía, dificultades para seguir instrucciones, aparente retroceso en hábitos ya adquiridos, fatiga, carencia de prácticas de lectura, retraso en habilidades de investigación, falta de destreza motora y disminución en el interés y la concentración (Hernández, A. (9 de mayo 2023) Estudiantes manifiestan malos hábitos en postpandemia. *El Sol de Toluca*).

Esto parece ser una tendencia internacional, pues de acuerdo a la UNESCO (2021) y el Banco Mundial (2021), después de la pandemia se han producido preocupantes rezagos en las capacidades de los estudiantes en lectura, matemática, comunicación, las artes y el desempeño deportivo.

La situación financiera que dejó la pandemia, fue otro agravante del estrés de los y las docentes. No solamente a nivel personal, y familiar sino en sus distritos escolares. Como explica Banerjee *et al.*, (2020), un número elevado de escuelas cesaron operaciones, o se consolidaron multiplicando así la cantidad de estudiantes por institución. A esto se suma que al regresar a los planteles, muchas escuelas llevaron a cabo importantes recortes de presupuesto.

La salud mental de los docentes, como establecen Tacca Huamán y Tacca Huamán (2019), es un tema vital que debe formar parte de las agendas políticas y educativas de todos los países. Pero, la verdad es que hay grandes limitaciones para brindar asistencia emocional para las y los educadores, y los pocos servicios de terapia o asesoramiento que hay, son principalmente para los estudiantes. Tanto Yu *et al.*, (2015) como Squillante *et al.*, (2019) urgen a proporcionar

un apoyo adecuado la salud mental de los y las docentes para que éste no deteriore hasta convertirse en *burnout*.

Schmidt *et al.*, (2020), concide en que la psicología puede ayudar a que las personas enfrenen las repercusiones de la COVID-19, con la implementación de intervenciones que le lleven a contextualizar lo ocurrido, adaptarse y aceptar las pérdidas.

Sería altamente recomendable establecer marcos de referencia estandarizados y protocolos permanentes que puedan activarse rápidamente en respuesta a futuras situaciones adversas, como la pandemia, para garantizar una preparación adecuada y minimizar la improvisación.

Arteterapia para la salud emocional

Los humanos siempre han tenido la necesidad de comunicarse, ya sea por supervivencia, conexión social, transmisión de información o expresión de emociones y definición de identidad, entre otras razones. Incluso en la carencia del lenguaje verbal, han encontrado la forma de manifestarse, y el arte ha tenido un papel crucial en ello. La expresión artística ha sido utilizada como un medio para transmitir conceptos abstractos, ideas, experiencias y creencias. “Desde las primitivas pinturas rupestres de Altamira en Cantabria hasta las complejas creaciones de pintura de arena de los navajos en América del Norte, pasando por las enigmáticas máscaras africanas y los icónicos artefactos bizantinos, el arte ha brindado a individuos y sociedades un medio para expresar su percepción del mundo” (Prinzhorn, 1972). Civilizaciones que no necesariamente han tenido contacto entre sí, han utilizado símbolos como espirales, estrellas, círculos concéntricos, laberintos etc, evidenciando las similitudes que existen en la humanidad y que se materializan a través del arte y su rol en la expresión de conceptos universales (Alcina Franch, 1988; Malchodi,

1998). También muchas culturas han utilizado el arte como parte de rituales de sanación. Los pueblos originarios de Norteamérica, utilizan el canto, el baile, y patrones con arena pintada en ceremonias de curación, los chamanes usan símbolos visuales en sus ropas para atraer energías sanadoras, en el Tíbet se utilizan mandalas para aliviar el sufrimiento. Incluso, Aristóteles planteaba que “El arte libera tensiones inconscientes y purga el alma” es decir, que éste puede ser utilizado en un proceso catártico, en el cual, si una persona expresa un problema o preocupación, se producirá un alivio (Nosovsky, 2008).

El arte es una actividad holística que involucra las partes biológicas, psicológicas y sociales de los individuos. La Real Academia Española lo define como la capacidad o habilidad para hacer algo y como una manifestación de la actividad humana mediante la cual se interpreta lo real o se plasma lo imaginado con recursos plásticos, lingüísticos o sonoros (RAE, 2023).

Hoy día, gracias a la neurociencia y otras disciplinas que estudian el comportamiento humano, se ha ido explicando científicamente el impacto del arte y la creatividad en las partes del cerebro relacionadas con la emoción, la cognición y la percepción.

Zeki, S. (2001) establece que la contemplación y apreciación del arte pueden activar áreas del cerebro asociadas con la liberación de dopamina, el neurotransmisor relacionado con el placer y la recompensa. La apreciación del arte puede evocar intensas respuestas emocionales, y lograr una conexión emocional con la obra. Por su parte, Albusac-Jorge (2022) concluye que “la participación activa en la creación artística, como el dibujo o la pintura, ha demostrado promover la plasticidad cerebral, fomentando la formación de nuevas conexiones neuronales, así como contribuyendo al desarrollo y mantenimiento de habilidades cognitivas”. Mientras que los estudios de Kaimal *et al.*, (2016) establecen que la participación en actividades artísticas, como dibujar o pintar, se ha asociado con la reducción de los niveles del cortisol, la hormona del estrés.

Esto sugiere que el arte puede tener efectos favorables para la salud mental al modular la respuesta fisiológica al estrés.

Esto es solo la punta del iceberg con relación al caudal de información y evidencia científica que queda por investigar en este particular. No solo por la complejidad y diversidad emocional de cada individuo, sino por la amplia cantidad de factores que hay que tomar en cuenta para que se produzcan resultados en un ambiente controlado.

Los neurocientíficos Ríos Florez y Jiménez Zuluaga (2016) explican que en el arte se utilizan diversas destrezas y capacidades cognitivas que implican el funcionamiento integral del cerebro, involucrando la activación de varias regiones y estructuras, tanto de la corteza cerebral como las más internas. Estas áreas, conectadas a través de millones de fibras nerviosas, posibilitan la comunicación y la expansión de su contenido desde el Sistema Nervioso Central hacia los nervios que se expanden por todo el cuerpo. Siendo así, se necesita no solo el peritaje y el equipo, si no la capacidad de replicar una cantidad prácticamente infinita de escenarios.

Este tipo de investigación neurológica no es de interés para ciertos autores y autoras con perspectiva humanística ya que, consideran que estudiar el arte desde un crisol científico es una manera de simplificar algo muy complejo que trata de la expresión humana, y es sumamente diversa (Zatorre, 2003).

Sin embargo, en la práctica, incontables terapeutas han comprobado que la expresión creativa rebasa los filtros cognitivos y es una línea directa a nuestros pensamientos y emociones. Esto, porque la expresión verbal es fácil de manipular o filtrar dado a que es un proceso aprendido y moldeado por el entorno social (Goldberg, N., 1986).

También existe el concepto de flujo o "*flow*", nombrado y dado a conocer por Mihály Csíkszentmihályi (1997), en el que el individuo entra en una condición mental de profunda

inmersión en una actividad que está llevando a cabo. Tanta es la concentración, que se experimenta como si el tiempo se detuviera y todo se va dando natural y satisfactoriamente. Este estado de “*flow*” ocurre muy frecuentemente cuando las personas comienzan a experimentar con el arte, entonces, la atención se dirige plenamente hacia la obra en progreso y se dejan llevar por el instinto, y la intuición. La arteterapia utiliza este fenómeno como una herramienta terapéutica, ya que el proceso creativo ayuda a la resolución de conflictos internos, la exploración de emociones, y la mejora del bienestar emocional.

El surgimiento de la arteterapia como disciplina

Desde los comienzos de la psicología y psiquiatría como disciplina, el arte ha sido consistentemente reconocido como un componente integral de la expresión humana.

El médico francés Philippe Pinel, propone a finales del siglo XVIII, un trato humano a las personas con problemas mentales y sugiere el tratamiento moral, dado a que, hasta ese momento, las patologías mentales se consideraban fenómenos o posesiones demoniacas y los y las pacientes eran encadenados/as y aislados/as de la sociedad. Pinel propulsó la idea de que un trato digno y el que se crearan instituciones y se capacitaran médicos que se especialicen en la atención de estos pacientes, ayudaría a que tengan una mejor calidad de vida e incluso a curarles. A esto se le llamó “tratamiento moral”. En 1801, Pinel publica un libro en el que recomienda que, en los momentos de claridad mental, los y las pacientes mentales llevaran a cabo alguna labor, ya sea manual o de cualquier otro tipo, que les ayude a mantener sus pensamientos y su atención ocupados. Según explicó, estas acciones ayudaban muchísimo al tratamiento e incluso podían tener un poder sanador (Corrotea-Molina y Quevedo-Rojas, 2006). Por su parte, entre 1820 y 1893, el Dr. Blanche y su familia, creyentes del tratamiento moral, operaron en Francia la

Mansión de la Salud, un refugio para numerosos artistas enfermos/as, entre éstos, el prolífico escritor Guy de Maupassant. Blanche comienza a dar a conocer cómo los procesos creativos de sus huéspedes se convertían en vehículos de recuperación (Prinzhorn, 1972; Kaplan, 1995).

Así se va popularizando y documentando el que las actividades artísticas no solo mejoran la calidad de vida de los pacientes, sino que también son un vehículo para descifrar asuntos psicopatológicos. De igual forma, se comienza a prestar atención a los aspectos intuitivos, simbólicos, y a la interpretación de los sueños.

Freud, considerado el padre del psicoanálisis, creía que el arte era una sublimación, es decir, una manera de trabajar los conflictos inconscientes del paciente, canalizando o redirigiendo impulsos instintivos en actividades socialmente aceptables y culturalmente valoradas (Laplanche y Pontalis, 1996).

Carl Gustav Jung, creador de la teoría del inconsciente colectivo y los arquetipos, veía el arte como una poderosa herramienta para la expresión y exploración del inconsciente, ofreciendo un medio para integrar aspectos fragmentados de la psique y actuando como un puente entre el consciente y el inconsciente. También consideraba que el arte facilitaba la individuación, un proceso de desarrollo personal y autodescubrimiento (Mella *et al.*, 2020).

Abraham Maslow (1954), quien creó la jerarquía de las necesidades, valoraba el arte como una expresión fundamental de la autorrealización humana que ofrece una vía para alcanzar el potencial máximo del individuo. Creía que el arte, al igual que la creatividad, era una manifestación superior de la naturaleza humana y una forma de búsqueda de significado.

Carl Rogers (1961), en su enfoque humanista centrado en la persona, valoraba el arte como una vía significativa para la autoexploración y la autenticidad. Decía que la expresión artística proporcionaba un medio para que las personas exploraran y comunicaran sus

experiencias internas de una manera no verbal y, por lo tanto, contribuía al proceso de autorrealización.

Basándose en estas perspectivas, así como en el progreso social, tecnológico, filosófico que se dio en los comienzos del siglo XX, y a consecuencia de la cantidad de padecimientos emocionales que se registraron tras la Primera y Segunda Guerra Mundial, se comenzó a implementar nuevos enfoques y alternativas de tratamiento.

Si bien ya muchas mujeres y hombres estudiosos del comportamiento humano conocían sobre el efecto sanador del arte, fue en 1942 tras vencer la tuberculosis, y darse cuenta que dibujar sus alrededores ayudó a su sanación, que el británico Adrián Hill, estableció arteterapia como término, y el fundamento esencial es que el arte tiene el poder de sanar. (Hill, 1945).

A partir de entonces, se empezó a reconocer la arteterapia como una disciplina y se expandió internacionalmente, siendo utilizada en múltiples contextos clínicos, comunitarios y educativos.

Se le atribuye al artista y terapeuta *Edward Adamson*, la implementación del primer programa de arte para pacientes con enfermedades mentales en el Hospital *Netherne* en Surrey, Gran Bretaña y la creación en 1946 de la “*Adamson Collection*”, que se convirtió en una extensa colección de arte creado por pacientes psiquiátricos que evidenciaba los beneficios del arte en su proceso de sanación (Adamson, 1984).

En ese mismo año, Marie Petrie publicó el libro “Arte y Regeneración” y dio inicio a la conversación sobre la necesidad de una educación especializada y estructurada en arteterapia.

La primera agrupación de profesionales de arteterapia fue la Asociación Británica de Arteterapia (BAAT, por sus siglas en inglés) fundada en 1964. La Asociación Americana de Arteterapia (AATA) se estableció en 1969 (Junge, 2016) y otros países siguieron la pauta.

Esto hizo que el reconocimiento de la arteterapia fuera aumentando y se incorporara a los currículos académicos de psicología en muchas instituciones educativas de los Estados Unidos, Australia, el Reino Unido, y Canadá. En el presente se le reconoce en casi todos los países, como una disciplina dentro de la psicología (Waller, 2013).

Es importante señalar que la arteterapia es parte de lo que se conoce como terapias expresivas, que utiliza diversas formas de expresión creativa. Por ejemplo, la música, la danza, la escritura y el drama con el fin de facilitar la comunicación, la autoexploración en la evolución de una recuperación emocional. En la arteterapia se utilizan las artes visuales, como la escultura, la pintura, el dibujo y la creación de un producto tangible.

Términos como arteterapia, terapia de arte, terapia artística, y psicoterapia del arte muchas veces se utilizan como sinónimos, pero cada uno puede tener matices específicos en su enfoque y aplicación, dependiendo el contexto en el que se utiliza y el abordaje particular del profesional o del programa que lleva a cabo dichas prácticas. Sin embargo, todos tienen en común la participación de un terapeuta como guía y el uso de materiales de arte para la exploración emocional. Por su parte, el arte como terapia se refiere a que la participación en actividades artísticas en sí mismas pueden tener beneficios terapéuticos, incluso si no se proporciona una orientación o guía formal.

¿Qué es la arteterapia?

Según la *American Art Therapist Association* (AATA, 2021), la arteterapia es una profesión integradora de la salud mental y los servicios humanos que enriquece la vida de individuos, familias y comunidades a través de la creación artística activa, el proceso creativo, la aplicación de teoría psicológica y la experiencia humana en el contexto de una relación

psicoterapéutica. La arteterapia es facilitada por un terapeuta profesional que respalda eficazmente objetivos de tratamiento personales y relacionales, así como preocupaciones comunitarias. Se utiliza para mejorar las funciones cognitivas y sensoriomotoras, fomentar la autoestima y autoconciencia, cultivar la resistencia emocional, promover la introspección, mejorar las habilidades sociales, reducir y resolver conflictos, angustias, y promover el cambio social y ecológico.

Para beneficiarse de la arteterapia, no hay que tener habilidades artísticas, ya que se enfoca en la manifestación del subconsciente y en el proceso en lugar del resultado. Este tipo de terapia puede ser provechosa para cualquier persona mayor de 3 años de edad, ya sea que esté lidiando con un asunto emocional o que busque introspección, autoconocimiento, expresar sus emociones o relajarse (American Art Therapist Association, 2021; Marxen, 2011).

Por lo tanto, la arteterapia se fundamenta en la convicción de que todos los individuos poseen una capacidad creativa, y que enfocarse en que la participación en el proceso creativo es más relevante que el resultado final. Su propósito no se centra específicamente en los aspectos estéticos de la tarea artística, sino en satisfacer las necesidades expresivas del individuo. La prioridad de el o la arteterapeuta es que el o la paciente se comprometa con el trabajo, seleccionar y facilitar actividades artísticas que beneficien a la persona, ayudándola a descubrir significados en el proceso creativo y apoyándoles para que asimilen la experiencia, (Malchiodi, 2003).

Una de las pioneras en el campo de la arteterapia, Margaret Naumburg, explica que la arteterapia busca liberar el inconsciente mediante la expresión artística instintiva, que logra que se liberen sentimientos y actitudes inconscientes. El o la terapeuta es capaz de captar esa proyección y estimula la asociación libre o la actuación sin censura ni filtro, ayudando a que se

expresare cualquier pensamiento, imagen o sentimiento que surja en la mente de el o la participante. Es decir, se brinda un espacio seguro y sin juicio para que el/la paciente explore su mundo interno. A través de la asociación libre, se espera que el/la paciente pueda revelar conflictos, deseos reprimidos, recuerdos traumáticos y otros aspectos de su psique que pueden ser relevantes para el proceso terapéutico.

El enfoque terapéutico implica un esfuerzo constante para lograr la interpretación propia de el o la paciente con relación al simbolismo de sus diseños. Las imágenes generadas sirven como un lenguaje simbólico que les guía a abordar asuntos específicos que posiblemente no surgieran de otro modo, y que, plasmado en un imagen u objeto, provocan una mejor articulación verbal (Ulman, 2001; Dalley, 1987).

Edith Kramer, quien tuvo un rol esencial en el avance y fomento de la arteterapia como una disciplina terapéutica legítima, hacía hincapié en la importancia del proceso creativo en la arteterapia, pues entendía que el acto de crear arte en sí mismo era terapéutico. Defendió el que siempre existiera un vínculo de respeto y confianza entre el/la terapeuta y el/la cliente/a, donde quien lleva a cabo la terapia actúa como un/a facilitador/a y guía en el proceso creativo de el o la cliente/a, conocido como la “Tercera Mano” que se alinea con conceptos como la sintonización y la empatía. Kramer también creía que el individuo se beneficiaba de la gratificación en el resultado final del producto artístico y acuñó la frase “el arte dice la verdad” pues entendía que las obras artísticas pueden comunicar emociones, experiencias y perspectivas de una manera que va más allá de las palabras y puede llegar a la esencia de la verdad subjetiva (AATA, 2014; Machioldi, 2014).

Otra importante dimensión de la arteterapia es el espacio reflexivo que promueve, y cómo las creencias se pueden reformular desde la creatividad y la diversidad de medios artísticos e

imágenes que pueden generar un contenido emocional y vivencial (Klein, 2008, citado por Cosme, 2013).

Además, el proceso creativo y expresivo de la arteterapia puede ofrecer una salida para el estrés físico y emocional al proporcionar un espacio seguro, así como una forma para explorar emociones y necesidades de autoexpresión no verbal (Mc Niff, 2004). Dicho autor sostiene que la arteterapia también puede ayudar a desarrollar habilidades de afrontamiento y resiliencia, así como encontrar formas creativas de autorregulación y autotransformación, lo que puede contribuir a una mayor sensación de bienestar y equilibrio.

En su libro, Greenberg *et al.*, (2016) examinó la aplicación de la arteterapia en el contexto educativo, específicamente con las y los maestros y concluyó que la arteterapia puede ser beneficiosa, ya que al proporcionarles una forma de expresión creativa que les ayuda a lidiar con el estrés, mejoran su bienestar emocional y promueven la auto-reflexión. Además, la arteterapia puede fomentar la creatividad y la imaginación en los y las maestros/as, lo que puede tener un impacto positivo en su enseñanza y en el ambiente de aprendizaje en general.

Huss (2014) llevó a cabo una investigación con 35 profesionales de la salud, entre ellos médicos/as, enfermeros/as y trabajadores/as sociales. El objetivo era demostrar cómo el arte, junto con la meditación guiada podría aliviar el estrés. Los y las participantes narraron situaciones laborales que les generaron un alto nivel de estrés. Luego, participaron en una actividad de arteterapia, durante la cual crearon un modelo en papel que representaba un entorno laboral tenso, y luego lo transformaron en lo que sería un ambiente libre de estrés. Como resultado, todos los/las participantes tuvieron un significativo decrecimiento en sus niveles de estrés.

Curry y Kasser (2005) también demostraron la influencia positiva del arte en el estado emocional de los/las participantes en su investigación. Emplearon mandalas para evaluar la disminución del estrés en un grupo de educadores/as. Los resultados del estudio indicaban que la creación de mandalas resultaba ser una actividad efectiva que podría implementarse en colaboración con los/las estudiantes para mitigar conflictos particulares o bajar los niveles de estrés en momentos desafiantes.

Las investigaciones de Mitchell y Weber (1996) concluyeron que la arteterapia es beneficiosa para niños/as, adolescentes, adultos y personas mayores. Encontraron que puede ayudar a mejorar la autoexpresión, la resolución de conflictos, la comunicación, y el bienestar emocional en general.

Por su parte, Leitch (2006) exploró cómo una combinación de métodos basados en el arte con la investigación narrativa, puede facilitar un entendimiento más profundo de la identidad inconsciente de los/las maestros/as. El estudio utilizó técnicas como la generación de líneas de tiempo y la creación de máscaras para sumergirse sus vidas. Seis maestras, pudieron esclarecer su narrativa personal revelando conocimientos inconscientes que nunca se habían logrado plasmar a través del procesamiento verbal.

De acuerdo con Squilante (2019), la arteterapia, y las terapias expresivas tienen el potencial de mejorar significativamente el agotamiento, el estrés, la salud mental en general y ayudar en la autoeficacia de los trabajadores y trabajadoras. Sin embargo, aún no existen suficientes investigaciones dirigidas a estudiar este aspecto específicamente asociado a los y las docentes, y, también resalta que los pocos recursos disponibles son dirigidos al estudiantado y no a los educadores/as.

Este trabajo de Squilante (2019), establece que estas terapias podrían resultar vehículos eficientes para potenciar el desempeño y la salud de las y los docentes e incluso predice que si los/as maestros/as participan en intervenciones de terapia de artes expresivas tanto durante el día escolar en su tiempo personal como después de la escuela en un entorno grupal, el estrés disminuirá y el bienestar aumentará, lo que impactará directamente en el agotamiento, las tasas de rotación y un cambio general positivo en el entorno escolar.

El estudio de Squilante fue otra de las inspiraciones para este trabajo e impulsó el deseo de comprobar el impacto de la arteterapia en la prevención y mitigación del estrés laboral en los docentes.

El proceso de la arteterapia

La intervención arteterapéutica se puede llevar a cabo en una sesión privada entre participante y terapeuta, lo que hace que la sesión se enfoque en las necesidades particulares del individuo, o de forma grupal en la que varias personas llevan a cabo una actividad que promueven la reflexión, la comunicación, el apoyo y el contacto interpersonal.

Las sesiones pueden ser en formato directivo, es decir, donde se proporciona instrucciones claras sobre qué actividad se va a llevar a cabo, qué materiales y técnicas se utilizarán, así como cuáles son los objetivos que se quieren alcanzar. También pueden tener una estructura semi-directiva, en la cual se explica qué se quiere lograr, pero el participante tiene flexibilidad total en seleccionar el concepto, la técnica y los materiales. Finalmente, se puede ofrecer una actividad no directiva, en la cual se da total libertad de escoger técnicas, materiales y objetivos (López Martínez, 2009).

En la etapa de inicio del tratamiento individual, se realiza una entrevista para recopilar información y establecer el marco terapéutico. Se involucra a la persona en la exploración de los materiales, y se establece un vínculo con el o la facilitadora. En la etapa intermedia, la persona se involucra en su proceso creativo, utilizando diferentes técnicas artísticas para expresarse libremente. En la etapa final, se realiza una evaluación de la obra plástica, se planifican estrategias terapéuticas y se establecen las pautas para el siguiente paso, como la integración de prácticas complementarias, el desarrollo de nuevas metas, o cierre del proceso terapéutico. (Malchiodi, C. A., 2012).

La arteterapia grupal se puede dar en tres formatos. Ya sea en lo que se conoce como estudio abierto, que se enfoca principalmente en el proceso artístico, produciendo diálogos y reflexiones entre los participantes, incluyendo a la o el terapeuta en una forma espontánea y desestructurada. Puede también ser una intervención centrada en un tema particular, donde el trabajo artístico se emplea como un instrumento que asiste en explorar alguna problemática. En la arteterapia interactiva, los participantes tienen la libertad de elegir el tema de sus obras, los materiales artísticos que desean utilizar y la duración de las actividades en cada sesión. Esto puede variar siendo diferente para cada participante, en grupos pequeños, o con la totalidad de los asistentes (Dalley, 1987).

Tanto en la arteterapia individual como grupal, los materiales empleados pueden abarcar desde acuarelas, óleos, acrílicos u otro tipo de pinturas, y lápices, pasteles, carboncillos, gises, hasta otros elementos destinados al dibujo y la pintura. También se pueden utilizar pastas de modelado como la arcilla y la plastilina, entre otros, para la creación de piezas tridimensionales. Además, se pueden integrar materiales como revistas viejas, telas, papeles de colores y otros recursos para la elaboración de imágenes y representaciones. En algunas ocasiones, se

incorporan habilidades como la costura, el tejido, la creación de joyería, la carpintería, la fotografía y los medios digitales. Asimismo, se exploran expresiones artísticas relacionadas con la escritura, incluyendo la poesía y las historias cortas.

Lo primordial es trabajar con elementos tangibles ya que al manipular los materiales artísticos y crear imágenes visuales, las personas pueden experimentar un sentido de control, experimentación y libertad creativa. El producto se convierte en objetos concretos que pueden ser observados, revisados y analizados, sirviendo como puntos de partida para la reflexión, el diálogo y la comprensión más profunda de los pensamientos y emociones subyacentes (Machioldi, 2012).

La organización del espacio en un taller de arteterapia es crucial para crear un entorno que favorezca la expresión creativa y el bienestar emocional de los participantes. Bruce Moon (2009), destaca que el diseño y la disposición física del área pueden influir en la dinámica del grupo y en la interacción entre los participantes. El lugar debe ser acogedor y seguro, con suficiente amplitud para que los participantes se muevan libremente y tengan su propio lugar de trabajo. Además, debe tener una distribución del mobiliario que facilite la comunicación y la colaboración entre los miembros del grupo. Igualmente, debe contar con iluminación adecuada para permitir una buena visibilidad de los materiales y de las creaciones artísticas. Idealmente, también debe contar con áreas designadas para el descanso y la reflexión, donde los/las participantes puedan tomar un respiro y procesar sus experiencias (Moon, 2009). El área de trabajo deberá ser accesible para todos los participantes, incluyendo aquellos con necesidades especiales. Sobre todo, es crucial garantizar la privacidad de la sesión y la confianza de que nada de lo discutido será divulgado.

Una vez terminada la obra, se deberá solicitar de el/la participante el título, pues define y reconoce la intencionalidad de la obra y la firma que funge como el reconocimiento de la conclusión del trabajo (Jarreau y Pain, 1995). También es importante solicitar que se le coloque fecha a la obra, de modo que el participante tenga una referencia de su progresión desde que comenzó el trabajo terapéutico.

El o la terapeuta no debe interpretar ni descodificar el trabajo y tampoco hacer mención de constructos como la belleza u otros. La estética no se tiene en cuenta. Como explica Barragán (2006), el producto se considera como un mensaje que será descubierto por el paciente con la ayuda del terapeuta, quien plantea diversas interrogantes en diferentes dimensiones, como la experiencial, ej. ¿Qué sensaciones evoca?; simbólica, ej. ¿Qué significado tiene para ti?; formal, ej. ¿Cómo interactúan los diferentes elementos que componen la obra? y material, ej. ¿Como influyen los materiales en el significado? Estas interrogantes ayudan a profundizar en la comprensión y el diálogo sobre la obra de arte, permitiendo a el o la paciente explorar y reflexionar sobre su propio proceso y significado personal.

1. Marco de referencia

1.1 Marco Legal

Aunque México cuenta con diversas leyes que abordan de manera general la salud mental, la Norma Oficial Mexicana (NOM) 035 se destaca como la única que aborda el estrés laboral de manera directa y proporciona directrices específicas. Sin embargo, esta ley entró en vigor poco antes del surgimiento de la pandemia por la COVID-19 y aún no ha sido plenamente aplicada o implementada. Este escenario plantea retos en la garantía de una aplicación efectiva y resalta la necesidad de una mayor atención y acción para asegurar su cumplimiento y promover la salud mental en el entorno laboral de manera integral.

Aprobada en 2018, la NOM-035 considera de forma específica los factores de riesgo psicosocial en el trabajo, estableciendo la obligación de las/los patrones de identificar, prevenir y mitigar situaciones que puedan afectar la salud mental de las/los trabajadores/as. Entre sus puntos sobresalientes se encuentran la realización de diagnósticos, la evaluación de riesgos psicosociales, la promoción de un entorno laboral favorable, la prevención del estrés laboral, la capacitación y la atención a casos de acoso y violencia laboral, con el objetivo de preservar el bienestar emocional y psicológico de los colaboradores/as y fomentar un ambiente laboral saludable.

Para identificar el *burnout* según los lineamientos de la NOM-035, se debe analizar la presencia de factores de riesgo psicosocial relacionados con el agotamiento emocional, la falta de realización personal en el trabajo y la despersonalización en las interacciones laborales. Si un trabajador/a muestra síntomas de factores como fatiga constante, desinterés en sus tareas, actitudes negativas hacia los demás y una disminución general del rendimiento laboral, esto podría indicar la presencia de *burnout*. Estas señales son evaluadas a través de instrumentos y

pruebas recomendadas en la norma, para apoyar al patrón a tomar medidas para prevenir y abordar el agotamiento emocional en el entorno laboral.

A continuación, un esbozo de otras leyes pertinentes a esta investigación:

Relacionado al estrés laboral:

La **Ley Federal del Trabajo** en México, establecida en 1970, es la principal legislación laboral que rige las relaciones entre patrones/as y trabajadores/as en el país. A lo largo de los años, ha experimentado diversas actualizaciones para adaptarse a las necesidades cambiantes del entorno laboral, incluyendo medidas para garantizar su seguridad y salubridad. Una de las actualizaciones más relevantes a la Ley Federal del Trabajo para salvaguardar la salud mental de los/las trabajadores/as, se dio en 2019. En dicha reforma se revisó el lenguaje de la ley para los derechos de los/as trabajadores/as, y para hacer más transparentes y eficientes los procesos legales relacionados con el ambiente laboral. Por ejemplo, se crearon centros de conciliación para resolver conflictos de manera más rápida y menos costosa, se amplió la prohibición de la discriminación en el trabajo, se fortalecieron las disposiciones legales para proteger a los trabajadores contra el acoso sexual y el hostigamiento laboral, y se especificaron protecciones para empleadas durante el embarazo y el periodo posnatal. (Ley Federal del Trabajo, 1970, 2019). Estas reformas tienen el potencial de ayudar a mitigar muchas de las problemáticas que contribuyen a los problemas laborales que pueden llevar al *burnout*.

Por su parte, el “**Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo**”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de noviembre de 2014, incluye varios aspectos relacionados con la salud psicosocial en el trabajo. Por ejemplo, el Artículo 2, Fracción IX, define a los factores de riesgo psicosocial en el trabajo como “aquellas condiciones que pueden

provocar trastornos de ansiedad, no orgánicos del ciclo sueño-vigilia y de estrés grave y de adaptación”.

También, el Artículo 18, Fracción XI establece que los patrones/as tienen la obligación de proporcionar a los/las trabajadores/as información sobre los riesgos en el trabajo, incluyendo los psicosociales. En el Artículo 28, Fracción II: El reglamento hace referencia a la obligación de establecer medidas de prevención de riesgos laborales, incluyendo los factores de riesgo psicosocial. Mientras, el Artículo 30, Fracción X: Menciona que se debe proporcionar capacitación sobre los riesgos a los que se enfrentan los trabajadores, incluyendo los riesgos psicosociales. El Artículo 31, Fracción XI, recalca que se debe divulgar información y capacitación sobre los factores de riesgo psicosocial en el trabajo. A pesar de su lenguaje ambiguo y pocas pautas para su implementación, y cumplimiento, se considera un gran avance el que la ley mexicana haga referencia a estas problemáticas.

Al momento de la redacción de esta tesis, hay varias propuestas de ley o enmiendas a la Ley Federal del Trabajo que se están considerando en el ejecutivo y legislativo, una tiene que ver con reducir la jornada laboral de 48 horas a 40 horas a la semana (Animal Político, 2003) y la otra es la llamada Ley Silla, una propuesta que tiene como objetivo impedir que los/las empleadores exijan que los/as trabajadores/as realicen sus labores de pie, estableciendo así la obligación de proporcionarles sillas (Luna P.A.; Infobae, 2023). Otro ajuste que está en discusión es que el aguinaldo navideño, una bonificación que se entrega a fin de año, aumente del equivalente de dos semanas de sueldo, a un mes de sueldo (Periódico La Voz, 2023).

La **Ley del Seguro Social** tiene disposiciones relacionadas con la atención médica y prestaciones a trabajadores/as y asegurados/as del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), pero no aborda directamente los factores emocionales en términos de salud mental de manera

extensa. Sin embargo, en la práctica, el IMSS puede brindar servicios de atención médica y psicológica que pueden incluir el tratamiento de problemas de salud mental. (Ley del Instituto Mexicano del Seguro Social, 1973).

La **Ley General de Salud** fue establecida en México el 7 de febrero de 1984, y reformada el 14 de junio de 1992. Su principal objetivo es establecer las bases y disposiciones generales para regular el sistema nacional de salud, así como para proteger y promover la salud de la población mexicana. La ley contiene disposiciones sobre aspectos como la prevención de enfermedades, la atención médica, la promoción de la salud, la regulación de medicamentos y productos sanitarios, entre otros. Aunque no aborda específicamente el estrés laboral, el enfoque en la promoción de la salud y la prevención de enfermedades podría ser interpretado como un respaldo indirecto a la prevención y mitigación del estrés en el entorno laboral, ya que un ambiente laboral saludable contribuye al bienestar general de los trabajadores.

El **Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo** (RFSST) fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de noviembre de 2014. Este reglamento se basa en la Ley Federal del Trabajo y tiene como objetivo establecer las disposiciones en materia de seguridad y salud en el trabajo en México. En cuanto a la salud psicosocial, hace referencia a los factores de riesgo psicosocial en el trabajo, que incluyen aspectos relacionados con el estrés laboral y otros riesgos emocionales y mentales que pueden afectar la salud de los/las trabajadores/as. Aunque no profundiza en detalle en estos aspectos, reconoce su importancia y la necesidad de prevenir y abordar los riesgos psicosociales en el entorno laboral.

La **Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación** (LFPED), es una ley que tiene como objetivo principal establecer las bases y los mecanismos para prevenir y erradicar la discriminación en todos los ámbitos de la sociedad mexicana, incluyendo el laboral. Fue

publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de junio de 2003. Esta ley reconoce el derecho de todas las personas a no ser discriminadas por cualquier motivo, ya sea por su origen étnico, género, discapacidad, condición social, orientación sexual, religión, entre otros. En el ámbito laboral, la LFPED prohíbe la discriminación en la contratación, condiciones de trabajo, ascensos, remuneración y terminación de empleo. También establece medidas para prevenir y erradicar prácticas discriminatorias en los lugares de trabajo. La discriminación en el ámbito laboral puede tener un impacto significativo en el bienestar emocional y psicológico de los trabajadores. La LFPED busca no solo garantizar la igualdad de oportunidades y trato en el trabajo, sino también promover un ambiente laboral saludable y respetuoso. Al eliminar la discriminación, se contribuye a crear un entorno donde los trabajadores puedan sentirse valorados y respetados, lo que a su vez puede tener efectos positivos en su salud mental y emocional.

Relacionado a la profesión docente:

Ley General de Educación (LGE): Es la principal ley que regula el sistema educativo en México. Establece los principios y fundamentos de la educación, así como los derechos y obligaciones de los/las estudiantes, cabezas de familia, docentes y autoridades educativas.

Ley General del Servicio Profesional Docente: Esta ley regula la selección, ingreso, promoción y reconocimiento de los/las maestros en México. Aunque no aborda directamente la salud emocional, su objetivo es garantizar la calidad de la educación, lo cual puede influir en el ambiente laboral y en última instancia en el bienestar de los docentes.

Ley para la Coordinación de la Educación Superior (LCES): Esta ley, creada en 1978, regula la educación superior en México, tanto pública como privada. Establece los

requisitos para la creación y funcionamiento de instituciones de educación superior, así como los derechos y obligaciones de los y las estudiantes y docentes.

Ley de Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal: Esta ley, actualizada el 10 de abril de 2003, regula las condiciones laborales de los servidores públicos, incluidos los y las docentes. Aunque no se enfoca en la salud emocional, establece disposiciones sobre ingreso, permanencia, promoción y derechos laborales en el sector público. Como se sabe, la estabilidad laboral incide en la salud emocional del individuo.

Existieron varias regulaciones impartidas por la **Secretaría de Educación (SEP)** sobre medidas y disposiciones para el manejo de la pandemia que impactaron directamente el desempeño de los/as docentes durante el tiempo en el que se desarrolló este estudio. Entre las medidas se incluían lineamientos de educación a distancia, y al retorno a las aulas, protocolos de higiene, uso de cubrebocas, sana distancia, ventilación adecuada y otras medidas para garantizar un entorno seguro para estudiantes, docentes y personal administrativo. Algunos ejemplos de estas regulaciones son el **Acuerdo número 12/06/20** expedido tras la declaración de la Pandemia por la Organización Mundial de la Salud y el Gobierno Federal Mexicano, y el **Acuerdo número 14/12/20** por el que se establece el período de receso del ciclo escolar virtual 2020-2021, y la prospectiva implementación de modelos híbridos a partir de enero del 2021 (Diario de la Federación, 2020).

En junio de 2003, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció un aumento salarial para los y las docentes, de un 8.2% y solicitó que ningún trabajador de la educación ganará menos de 16 mil pesos mensuales (aproximadamente 920 USD). Sin embargo, este paso ha causado una gran controversia, pues muchos analistas creen que la estructura salarial actual y la forma en la que se maneja la nómina, que a veces es de fondos federales y otras estatales,

entorpecerá el que ese dinero llegue realmente a los bolsillos de los educadores (Arista, L. Expansión Política, 2023; SNTE, 2023).

Relacionado a la arteterapia:

En cuanto a la arteterapia, en México, no hay una ley específica que la regule de manera exclusiva, como tampoco existe una ley específica para la práctica de la psicología y la psiquiatría, todas estas disciplinas se rigen por la antes mencionada **Ley General de Salud**.

Aunque la existencia de estas leyes laborales son un gran avance en el desarrollo social del país, a menudo son desconocidas por los trabajadores y patrones. En adición, se carece de mecanismos efectivos de aplicación, lo que permite que persistan conductas inapropiadas y abusos en el entorno laboral, que a su vez contribuye a las altas cifras de *burnout*.

1.2 Marco Normativo

Estrés Laboral:

Existen varios lineamientos internacionales que se enfocan en prevenir y abordar el estrés ocupacional, promoviendo entornos de trabajo saludables. Además, sirven de referencia a las personas que desarrollan políticas sobre el estrés laboral al ofrecerles un punto de inicio y orientación para generar estrategias efectivas de prevención y gestión del estrés. Estas pautas destacan la importancia de crear ambientes de trabajo saludables, promover el equilibrio entre la vida personal y laboral, fomentar la participación y la comunicación efectiva, así como brindar apoyo y recursos adecuados a los/as empleados/as. Algunos de estos lineamientos son:

La Carta de Ottawa (1986), marca un hito a nivel internacional al reconocer la importancia de la promoción de la salud y su relación con los cambios sociales. Fue redactada

por un grupo de expertos en salud pública y promoción de la salud, representantes de diferentes países y organizaciones internacionales como Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS). Establece que la responsabilidad de promover la salud no recae únicamente en el sector sanitario, sino que involucra al gobierno, la empresa privada e instituciones educativas y no gubernamentales que deberán promover un estilo de vida saludable y la necesidad de contar con recursos como paz, educación, alimentación, ingresos económicos, un ecosistema estable, recursos sostenibles, justicia social y equidad. Estos recursos son fundamentales para mejorar la salud física y emocional de las personas (Carta de Ottawa, 1986).

Las directrices de la Organización Mundial de la Salud sobre la salud mental en el lugar de trabajo y la salud general de los trabajadores. Proporcionan recomendaciones para promover la salud mental en el empleo y abordan aspectos relacionados con el estrés laboral. Muchos gobiernos e instituciones alrededor del mundo las utilizan como referencia para establecer política pública y normativas internas.

También existen instituciones regionales o internacionales que establecen lineamientos y funcionan como referencia para la creación de legislación en muchos países. Estas son algunas:

Occupational Safety and Health Administration (OSHA por sus siglas en inglés), es la administración de seguridad y salud ocupacional en los Estados Unidos, que forma parte del Departamento de Trabajo. Su misión principal es establecer y hacer cumplir normas y regulaciones para garantizar entornos de trabajo seguros y saludables. Se enfoca en la prevención de accidentes laborales, lesiones y enfermedades ocupacionales, incluyendo el estrés laboral, al establecer estándares y proporcionar capacitación, educación y asistencia a empleadores y trabajadores.

La Agencia Europea para la Seguridad y Salud en el trabajo (*European Agency for Safety and Health at Work*), se centra en recopilar y difundir información relevante, así como en colaborar con instituciones y organismos nacionales para mejorar las condiciones de seguridad y salud en los lugares de trabajo en los países miembros de la Unión Europea. Han creado muchos recursos y herramientas prácticas para concientizar sobre el estrés laboral, y es un referente internacional.

Organización Mundial del Trabajo (OIT): Además de su labor de establecer y promover normas internacionales del trabajo, relacionadas a las condiciones, derechos laborales, seguridad y salud ocupacional, ha desarrollado directrices y recomendaciones sobre la salud mental, incluido el estrés laboral. Un ejemplo es el Convenio sobre el estrés laboral (número 161). Este convenio insta a los países a adoptar medidas para prevenir y gestionar el estrés laboral de forma regional, lo que causa un impacto a nivel global.

Organización Mundial de la Salud (OMS): Trabaja para mejorar la salud mundial mediante la promoción de iniciativas, la prestación de asesoramiento técnico y la coordinación de respuestas a desafíos de salud global. A través de su enfoque en la salud mental, la OMS ha abordado cuestiones relacionadas con el estrés laboral y su impacto en la salud de los/as trabajadores/as. También ha publicado una gran cantidad de recursos y directrices que han servido como punto de partida para la creación de leyes y normativas.

Bureau of Labor Statistics, U.S. Department of Labor: El Departamento de Trabajo de los Estados Unidos, es una agencia gubernamental encargada de recopilar, analizar y publicar datos estadísticos relacionados con el mercado laboral y las condiciones ocupacionales en dicho país. Proporciona información sobre las tasas de empleo, los salarios, las lesiones y enfermedades relacionadas con el trabajo, y otros. Parte de esos datos monitorean el tiempo de

trabajo, la carga laboral y otros factores relacionados que pueden contribuir a generar estrés.

Estas figuras son utilizadas por investigadores/as, patronos/as y formuladores/as de políticas para comprender mejor el impacto del estrés laboral en la salud y el bienestar de los/as trabajadores/as. Mucha de su información sirve de modelo y punto de partida para el estudio del estrés en otras áreas geográficas.

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD): Aunque no tiene normativas específicas sobre estrés laboral, el PNUD ha abordado temas relacionados con el bienestar y el desarrollo humano en publicaciones que tienen alcance e impacto internacional.

UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura): Atiende indirectamente temas relacionados con el bienestar de los/las trabajadores/as, incluyendo a los/as docentes. Esto podría incluir la promoción de ambientes de trabajo saludables y respetuosos, así como la atención a la calidad de vida de las personas involucradas en la educación y la cultura.

ISO 45001, 2018: Sistemas de gestión de la seguridad y salud en el trabajo: Esta norma internacional proporciona un marco de referencia para establecer sistemas de gestión que incluyan la prevención y manejo de riesgos psicosociales, incluido el estrés laboral.

Educación:

En el ámbito educativo, la **UNESCO** (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura), es una agencia especializada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que trabaja para garantizar el derecho a la educación en todo el mundo, promoviendo la igualdad de acceso, la calidad educativa y la diversidad cultural. Como es sabido, la ONU es un organismo internacional, creado poco después del fin de la Segunda Guerra Mundial, en 1945, que busca promover la cooperación y la paz entre los países que la

conforman. Se enfocan en materias como la resolución de conflictos, el desarrollo sostenible, la protección de los derechos humanos y la coordinación de esfuerzos globales para abordar problemas como la pobreza, el cambio climático, la educación y asuntos relacionados con la salud pública.

A continuación, algunos esfuerzos de esta organización que impactan directamente la educación:

Declaración Universal de Derechos Humanos: Establece que la educación es un derecho humano fundamental.

Convención sobre los Derechos del Niño: Mantiene los derechos de los niños, incluyendo el derecho a la educación de calidad.

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS): La Agenda 2030 de las Naciones Unidas incluye el ODS número 4, que se centra en garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad para todos.

Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial: Esta convención prohíbe la discriminación racial en la educación y promueve la igualdad de oportunidades en el acceso a la educación.

Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer: Este tratado busca eliminar la discriminación de género en la educación y promover la igualdad de género en el ámbito educativo.

Estas iniciativas ofrecen un gran apoyo a la educación a nivel mundial, ya que establecen unos criterios fundamentales que apoyan la labor docente, e indirectamente, el estado legal y emocional de quienes practican dicha profesión.

Arteterapia:

En cuanto a la arteterapia, organizaciones como la **Organización de las Naciones Unidas (ONU)**, y la **Organización Mundial de la Salud (OMS)** han reconocido los beneficios de las prácticas artísticas en el bienestar y la salud mental. A través de programas como “*Art for Peace*”, la ONU utiliza el arte como una forma de promover la paz, la justicia y el desarrollo. La OMS también ha reconocido el valor terapéutico del arte y la creatividad en la salud mental mediante programas como “*Arts and Health*” (UN, 2003).

Existen al menos tres organizaciones líderes en el estudio y promoción de la arteterapia, que promueven el estudio y el desarrollo profesional de los arteterapeutas.

American Art Therapy Association (AATA) Aunque no necesariamente es una organización de alcance global, tiene una importante influencia en el campo de la terapia de arte y sus beneficios para la salud mental y el bienestar emocional. Sus publicaciones reciben atención internacional y trabajan a nivel de política pública para promover la terapia de arte como una disciplina terapéutica legítima y efectiva. Ofrece recursos, investigación, capacitación y eventos para profesionales y personas interesadas en la terapia de arte. La asociación aboga por la promoción y la comprensión de cómo el arte puede ser utilizado terapéuticamente para abordar una variedad de desafíos emocionales y psicológicos.

International Art Therapy Organization (IATO): Se dedica a la promoción de la investigación, la educación y la práctica de la terapia de arte a nivel internacional. Ofrece recursos, eventos y oportunidades de conexión para terapeutas de arte y profesionales de la salud mental interesados/as en este enfoque terapéutico. La organización también busca aumentar la conciencia pública sobre los beneficios de la terapia de arte y su impacto en la salud mental y el bienestar emocional.

International Expressive Arts Therapy Association (IEATA): Es una organización internacional dedicada a promover la terapia de artes expresivas, considerando la arteterapia como parte de éstas. Ofrece recursos, información y apoyo a profesionales, estudiantes e individuos interesados/as en el campo de la terapia de artes expresivas. Proporcionan acceso a conferencias, talleres, publicaciones y oportunidades de capacitación. Además, el IEATA fomenta la colaboración y el intercambio de conocimientos entre profesionales de todo el mundo, fortaleciendo así la comunidad global de terapia de artes expresivas.

1.3 Marco Conceptual

El marco conceptual de esta tesis considera que el estrés laboral se ha convertido en un problema de salud pública de gran magnitud, especialmente en México, uno de los países con mayores índices de *burnout* a nivel mundial (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, 2019). La pandemia de la COVID-19 exacerbó esta situación, incrementando la carga emocional y física de los trabajadores (*World Health Organization*, 2020). Ante este panorama, la arteterapia emerge como una intervención prometedora para mitigar y prevenir el estrés laboral, ofreciendo una vía creativa, terapéutica costo-efectiva y de fácil implementación para manejar el agotamiento emocional y mejorar el bienestar general (Stuckey y Nobel, 2010). A continuación, se incluye una gráfica que recoge todos estos aspectos de una forma visual.

Figura 2

Marco conceptual de esta tesis.

Nota. Fuente: Elaboración propia.

1.4 Definiciones

Técnicamente, el *burnout* y el estrés laboral son dos conceptos relacionados pero distintos. El **estrés laboral** se refiere a la respuesta física y emocional que experimenta una persona cuando las demandas laborales superan su capacidad de afrontamiento. Puede ser ocasionado por una gran cantidad de factores, como la carga de trabajo excesiva, la presión de tiempo, la falta de control sobre las tareas o el conflicto interpersonal en el trabajo. También se le conoce como cansancio laboral, fatiga laboral, o desgaste laboral.

Por otro lado, el *burnout* es un estado de agotamiento emocional, mental y físico que resulta de una exposición prolongada al estrés laboral crónico. Se caracteriza por una sensación de agotamiento extremo, despersonalización (sentimientos de cinismo y distanciamiento hacia el trabajo y las personas) y una disminución de la realización personal en el trabajo. En castellano se le conoce como síndrome de desgaste ocupacional, síndrome de quemarse por el trabajo (SQT), síndrome de agotamiento laboral o profesional, síndrome de desgaste laboral.

La **ansiedad** es una respuesta emocional y fisiológica que los seres humanos experimentan ante situaciones percibidas como amenazantes o abrumadoras. Es una reacción natural que nos prepara para enfrentar o evitar posibles peligros. Sin embargo, cuando la ansiedad se vuelve excesiva, persistente e interfiere con el funcionamiento diario, puede convertirse en un trastorno de ansiedad.

Los **trastornos de ansiedad** son condiciones de salud mental que se caracterizan por la presencia de ansiedad y miedo intensos y persistentes. Algunos ejemplos comunes de trastornos de ansiedad incluyen el trastorno de ansiedad generalizada (TAG), el trastorno de pánico, el trastorno de estrés postraumático (TEPT) y las fobias específicas.

Los síntomas de la ansiedad pueden variar ampliamente, pero pueden incluir preocupación excesiva, inquietud, problemas para concentrarse, irritabilidad, tensión muscular y dificultad para conciliar el sueño. El tratamiento de la ansiedad puede implicar terapia cognitivo-conductual, medicación y técnicas de manejo del estrés.

La **arteterapia** es una disciplina terapéutica reconocida por la psicología que utiliza el arte y el proceso creativo como medios de expresión y exploración emocional. Los/as profesionales de la arteterapia, que suelen ser terapeutas con formación especializada, trabajan con clientes/as para ayudarles a utilizar el arte como una herramienta terapéutica para el autoconocimiento, la comunicación, la resolución de conflictos y el crecimiento personal. El enfoque principal está en el proceso de creación artística y en la relación terapéutica establecida con el terapeuta.

Por otro lado, la **terapia de arte** se refiere a la utilización del arte y las actividades artísticas como parte de un enfoque terapéutico más amplio. Puede ser aplicada por profesionales de la salud mental, como psicólogos o terapeutas, como complemento a otras modalidades terapéuticas. La terapia del arte puede incluir actividades artísticas como pintura, dibujo, escultura o collage, con el objetivo de facilitar la expresión, la comunicación y el procesamiento emocional.

El **arte como terapia** es un enfoque terapéutico que utiliza el proceso creativo y la expresión artística como herramientas para el crecimiento personal, la autoexploración y la mejora del bienestar emocional. En esta modalidad, se fomenta la utilización de diferentes formas de arte, como la pintura, la escultura, el dibujo o la música, para facilitar la comunicación, el autoconocimiento y la resolución de problemas.

La **arteterapia grupal** es una modalidad de intervención terapéutica que utiliza el arte y la creación artística en un contexto grupal. En este enfoque, un/a terapeuta de arte facilita sesiones de arte terapia con un grupo de individuos, quienes participan en actividades artísticas y comparten sus experiencias y reflexiones en un entorno seguro y de apoyo. La arteterapia grupal ofrece una oportunidad para que los participantes se expresen y se relacionen a través del arte, fomentando la comunicación, la interacción social y el apoyo mutuo. Los miembros del grupo pueden crear arte individualmente, colaborar en proyectos conjuntos o compartir sus obras y procesos creativos. A través de este proceso comunitario, se pueden abordar una variedad de temas y objetivos terapéuticos, como el fortalecimiento de la autoestima, el desarrollo de habilidades de comunicación, la resolución de conflictos, la exploración de identidad y el procesamiento de experiencias emocionales compartidas. La dinámica grupal puede enriquecer el proceso terapéutico al permitir la conexión con otros y la construcción de relaciones de apoyo. El/la terapeuta de arte facilita las sesiones, brindando orientación y apoyo emocional a los participantes, y utiliza el arte y las discusiones grupales como herramientas para promover el crecimiento personal y el bienestar emocional.

Un o una **docente** es un/a profesional dedicado a la enseñanza y educación de estudiantes. También se le conoce como maestro (a), profesor (a) o educador (a). Su función principal es impartir conocimientos, habilidades y valores a través de diferentes estrategias pedagógicas, con el objetivo de promover el aprendizaje y el desarrollo integral de los estudiantes. El rol de el o la docente, va más allá de la transmisión de información. También implica planificar y organizar el currículo, diseñar actividades educativas, evaluar el progreso de los/as estudiantes, brindar orientación y apoyo académico, fomentar la participación activa del alumnado y promover un ambiente de aprendizaje inclusivo y seguro. Además de su labor en el

aula, los/as docentes también desempeñan un papel importante en la orientación y el acompañamiento de los/as estudiantes, ayudándoles a desarrollar habilidades sociales, emocionales y cognitivas. También pueden desempeñar funciones administrativas, participar en la mejora de los programas educativos y colaborar con otros profesionales de la educación y cabezas de familia.

1.5 Marco Teórico

Herbert Freudenberger (1974), fue uno de los pioneros en el estudio del *burnout*. Su trabajo y observaciones sobre el agotamiento profesional sentaron las bases para la comprensión de dicho fenómeno. Freudenberger lo describió como una respuesta al estrés crónico en el trabajo y resaltó los síntomas asociados, como el agotamiento emocional, la despersonalización y la disminución de la realización personal. Su trabajo inicial sentó las bases para futuras investigaciones y teorías sobre el *burnout*.

Christina Maslach (1981), retoma las observaciones de Freudenberger y Junto con Susan E. Jackson y Michael P. Leiter, desarrolló la Escala de Agotamiento Emocional (*Maslach Burnout Inventory*, MBI) y la Escala de Agotamiento emocional para Docentes (MBI-ED) que fue utilizada en este estudio.

Maslach y Leiter también desarrollaron la teoría de la “erosión de los recursos” que se centra en el desgaste y la pérdida de recursos personales, sociales y laborales como factores clave en el desarrollo del *burnout*. Según esta teoría, se produce cuando los individuos experimentan un desequilibrio entre las demandas laborales y los recursos disponibles para hacerles frente. Los recursos pueden ser de naturaleza personal, social o laboral. Cuando los recursos se erosionan o se agotan debido a un exceso de demandas laborales continuas, los individuos se vuelven más susceptibles al agotamiento emocional, la despersonalización y la disminución de la realización

personal, que son los componentes clave del *burnout*. Esta teoría destaca la importancia de identificar y preservar los recursos necesarios para mantener un equilibrio saludable entre las demandas y los recursos en el entorno laboral, con el objetivo de prevenir o mitigar el desarrollo del *burnout*.

Smith (1986), creó la teoría del desgaste cognitivo-emocional (*Cognitive-Affective Model of Burnout*). Esta teoría se centra en los procesos cognitivos y emocionales que contribuyen al desarrollo del *burnout*. Según esta teoría, el *burnout* se produce cuando los individuos experimentan una discrepancia entre sus valores, expectativas y experiencias en el trabajo. Esta discrepancia genera una serie de respuestas cognitivas y emocionales negativas, como la desilusión, la desesperanza y la falta de satisfacción. Estas respuestas negativas se acumulan con el tiempo y dan lugar al agotamiento emocional, la despersonalización y la disminución de la realización personal, que son los componentes clave del *burnout*. Esta teoría destaca la importancia de alinear los valores y expectativas individuales con las experiencias laborales para prevenir el *burnout* y promover un mayor bienestar en el trabajo.

Es importante considerar, además, el modelo de desgaste laboral de Wilmar Schaufeli, *et al.*, 2009, también conocido como el modelo JD-R (*Job Demands-Resources*), que propone una explicación integral del *burnout* y el compromiso (conexión emocional y cognitiva) en el ámbito laboral. Según este modelo, existen dos tipos de factores en el entorno laboral: las demandas laborales y los recursos laborales. Las demandas laborales son los aspectos del trabajo que requieren esfuerzo físico, cognitivo o emocional, y pueden generar estrés. Por otro lado, los recursos laborales son los aspectos del trabajo que pueden ayudar a los individuos a enfrentar y superar el desgaste causado por las demandas ocupacionales, como el apoyo social, el control sobre el trabajo y las oportunidades de desarrollo. El modelo JD-R sostiene que altas demandas

laborales sin suficientes recursos laborales pueden llevar al agotamiento y al *burnout*, mientras que contar con amplitud de recursos laborales pueden generar compromiso y bienestar. Este modelo destaca la importancia de equilibrar las demandas y los recursos laborales para promover un entorno de trabajo saludable y prevenir el *burnout*.

La teoría del estrés laboral de Richard S. Lazarus y Susan Folkman (1986), tiene base en la premisa de que el estrés no es simplemente una respuesta automática a los estímulos estresantes, sino que es el resultado de una evaluación cognitiva que realiza el individuo sobre la situación laboral y sus recursos para hacerle frente. Es decir, el estrés laboral se produce cuando una persona percibe que las demandas del trabajo superan sus capacidades para hacerles frente. Esta percepción de desequilibrio entre demandas y recursos puede generar una serie de respuestas emocionales, cognitivas y fisiológicas. Por lo tanto, se destaca la importancia de la evaluación cognitiva en el proceso de estrés. Los individuos evalúan la situación laboral en términos de su significado personal y las posibles estrategias de afrontamiento disponibles. Estas evaluaciones influyen en la forma en que las personas experimentan y responden al estrés laboral.

Robert Karasek (1979), planteó que la falta de autonomía es un detonante del estrés laboral. Su teoría propone que los trabajadores que tienen un bajo nivel de control en su trabajo y, al mismo tiempo, enfrentan altas demandas laborales, experimentan un mayor estrés y tienen un mayor riesgo de problemas de salud. La autonomía se define como la capacidad de tomar decisiones, establecer metas y tener cierta flexibilidad en la forma en que realizan sus tareas. Esta teoría ha sido ampliamente utilizada en el campo de la psicología laboral y se ha relacionado con una serie de resultados negativos, como el agotamiento, la insatisfacción laboral, los problemas de salud mental y física, y la disminución del rendimiento laboral.

Otra teoría relevante al tema de desgaste laboral es la teoría del desequilibrio esfuerzo-recompensa (*Effort-Reward Imbalance Theory*) desarrollada por Johannes Siegrist (1990). Esta teoría sostiene que el *burnout* se produce cuando los individuos perciben un desequilibrio entre el esfuerzo que realizan en el trabajo y las recompensas que reciben a cambio. Las recompensas pueden ser económicas (como el salario) o psicológicas (como el reconocimiento o la seguridad laboral). Cuando los individuos perciben que el esfuerzo invertido en el trabajo no se ve compensado adecuadamente, experimentan frustración, estrés crónico, agotamiento emocional y un mayor riesgo de desarrollar *burnout*. Esta teoría destaca la importancia de garantizar un equilibrio justo entre el esfuerzo y las recompensas en el entorno laboral para prevenir el *burnout* y promover el bienestar de los trabajadores.

Se debe considerar además la teoría del desgaste de la autorrealización (*Self-Determination Theory of Burnout*) propuesta por Richard Ryan y Edward Deci (2000). Esta teoría se basa en la premisa de que el síndrome surge cuando las necesidades psicológicas básicas de autonomía, competencia y relación social no se satisfacen en el entorno laboral. Según esta teoría, cuando los individuos experimentan una falta de autonomía en su trabajo, una sensación de incompetencia o una falta de conexión y apoyo social, se vuelven más susceptibles al agotamiento emocional, la despersonalización y la disminución de la realización personal, que son los componentes clave del *burnout*. Esta teoría resalta la importancia de fomentar un entorno laboral que satisfaga las necesidades psicológicas básicas de los trabajadores para prevenir el *burnout* y promover su bienestar.

El modelo de desvinculación del estrés propuesto por Sabine Sonnentag y Charlotte Fritz, sostiene que el *burnout* se produce debido a una pérdida de energía física y mental causada por un agotamiento prolongado y continuo en el trabajo. Entonces, las demandas laborales constantes

y la falta de recursos para recuperarse y reponer la energía agotada contribuyen al desarrollo del *burnout*. Este modelo destaca la importancia de implementar estrategias de recuperación y gestión del estrés en el entorno laboral y descanso fuera de éste para contrarrestar la pérdida de energía y prevenir el *burnout*.

Mientras, el concepto del desequilibrio trabajo-vida (*Work-Life Imbalance Theory*) se centra en el impacto de un desbalance entre las demandas laborales y las demandas de la vida personal en el desarrollo del *burnout*. Según se plantea, cuando los individuos experimentan altas demandas laborales que interfieren con su capacidad para cumplir con las responsabilidades y necesidades de su vida personal, se genera estrés crónico y agotamiento emocional, lo que aumenta el riesgo de *burnout*. Este concepto destaca la importancia de promover un equilibrio saludable entre el trabajo y la vida personal, y de implementar políticas y prácticas laborales que permitan a los trabajadores satisfacer tanto sus responsabilidades ocupacionales como sus necesidades personales, para prevenir el *burnout* y promover el bienestar integral. Este tema ha sido investigado y abordado por diversos expertos en el campo de la psicología organizacional y del trabajo, como, por ejemplo, Ellen Ernst Kossek (2023), Jeffrey Greenhaus (2028) y Leslie B. Hammer (2003).

La teoría de la conservación de recursos (*Conservation of Resources Theory*) propuesta por Stevan Hobfoll (1998), plantea que los individuos se esfuerzan por adquirir y mantener recursos personales, sociales y laborales, y el *burnout* puede ocurrir cuando se produce una pérdida o amenaza significativa de estos recursos. El agotamiento emocional y la despersonalización en el *burnout* pueden ser vistos como respuestas a la pérdida de recursos personales y la falta de recursos laborales adecuados. Esta teoría destaca la importancia de

identificar y proteger los recursos individuales y laborales para prevenir el *burnout* y promover el bienestar en el trabajo.

También es importante señalar la Teoría del Estado de Flujo (*Flow*) desarrollada por el psicólogo Mihály Csíkszentmihályi (1975), que define un estado mental en el cual una persona se encuentra completamente inmersa en una actividad, experimentando un sentimiento de energía enfocada, plena participación y disfrute intrínseco en el proceso. Este estado, que surge muy frecuentemente cuando se está trabajando en una pieza artística, se caracteriza por la pérdida de la noción del tiempo, la concentración intensa en la tarea, la claridad de metas y retroalimentación inmediata. La teoría del “*Flow*” ha tenido un impacto significativo en la psicología positiva y en la comprensión de cómo las experiencias positivas y satisfactorias pueden contribuir al bienestar psicológico (Csíkszentmihályi, 1975).

La arteterapia es un campo en constante evolución y muchos terapeutas e investigadores han realizado contribuciones significativas a través de publicaciones y estudios clínicos. Existen varias perspectivas teóricas o marcos conceptuales que guían la práctica, y se le llama ‘enfoque’. Cada enfoque se basa en una teoría particular y tiene sus propios principios y técnicas terapéuticas distintivas, pues existen múltiples formas de practicar la arteterapia y los y las terapeutas pueden adoptar diferentes marcos teóricos para informar su trabajo. Cada enfoque tiene sus defensores y detractores. Los/as terapeutas pueden elegir utilizar uno o varios enfoques en su práctica clínica, según sus preferencias y las necesidades de los clientes. A continuación, algunos de estos acercamientos. (Villacreses, 2014; Orive, 2022).

Enfoque psicodinámico: Se basa en los principios de la psicología psicodinámica y se centra en explorar los procesos inconscientes y simbólicos a través del arte. Se busca comprender cómo las imágenes y los símbolos creados en el arte pueden revelar aspectos profundos de la

psique y promover la autoexpresión y la transformación personal. Es influenciado por los puntos de vista de especialistas como D.W. Winnicott, Sigmund Freud, Carl Jung y Margaret Naumburg.

Enfoque humanista: Entiende que cada individuo tiene un impulso innato hacia la autorrealización y el crecimiento personal. En la terapia de arte humanista, se enfatiza la importancia de la autoexpresión creativa como una forma de autodescubrimiento, empoderamiento y desarrollo personal.

De esta forma, está por parte del individuo el analizar y llegar a sus propias conclusiones sobre su expresión, sin la intervención de terceros y el trabajo del terapeuta es formular preguntas que ayude encaminar esa interpretación. Carl Rogers, Virginia Satir y Natalie Rogers son algunos de las personas que crearon este marco de referencia.

Enfoque basado en la Terapia Gestalt: Se centra en la experiencia del “aquí y ahora” y en la integración de los aspectos emocionales, cognitivos y corporales de la experiencia humana. En la terapia de arte basada en la Gestalt, se utiliza el arte como una herramienta para explorar y trabajar con los aspectos inconclusos o no resueltos de la vida de una persona, promoviendo la toma de conciencia y la integración de las experiencias. Algunos de sus proponentes son Fritz Perls, Laura Perls y Janie Rhyne, terapeutas Gestalt que han aplicado el uso de la expresión artística en el proceso terapéutico.

Enfoque cognitivo-conductual: Tiene sus bases en el concepto de que los pensamientos, emociones y comportamientos están interconectados y pueden influirse mutuamente. En la terapia de arte cognitivo-conductual, se utilizan técnicas artísticas para identificar y modificar patrones de pensamiento y comportamiento negativos o disfuncionales, promoviendo el cambio

y el bienestar emocional. Esto surge gracias al trabajo de Albert Ellis, Aaron Beck y Donald Meichenbaum.

1.6 Estado del arte

Para ofrecer un contexto de las temáticas tratadas en esta investigación, se han utilizado diversas fuentes de información, incluyendo bibliotecas digitales de libre acceso y sistemas especializados en la búsqueda de literatura científica. Entre éstas, Google Académico, Scopus, Science Direct, PubMed, Education Resources Information Center (ERIC), Wiley Online Library, etc.

La información ha sido almacenada y catalogada en Zotero, un gestor de referencias bibliográficas de código abierto. Además de las fuentes digitales, se ha recurrido a libros y artículos relacionados con los temas en cuestión y se han consultado obras de renombrados expertos, pioneros en las disciplinas referidas. Asimismo, se ha utilizado trabajos propios. Estos aportes permiten complementar y enriquecer el análisis del estado del arte, brindando una visión más completa y actualizada de los avances y debates en torno los temas de esta investigación.

A continuación, se presentan los más recientes trabajos académicos relacionados con el estrés laboral en los maestros, los efectos de la COVID-19 en sus carreras y bienestar psicológico, y la arteterapia como una intervención para mitigar los efectos negativos del estrés. Si bien este trabajo cuenta con una amplia bibliografía que contempla estudios originales, y temas indirectamente relacionados, en este estado del arte se reseñan los trabajos más relevantes y actualizados en los pasados cinco años.

Un referente valiosísimo fue el trabajo “*Teachers, Stress and the Benefits of Expressive Arts Therapy: A Critical Review of the Literature*” llevado a cabo por Squilante (2019), en el cual llevó a cabo una revisión crítica de la literatura sobre el estrés en los maestros y los

beneficios de la terapia de artes expresivas. Concluye que este tipo de terapias, que incluye la arteterapia, pueden ser beneficiosas para los maestros y reducir los niveles de estrés. También encontró que ayuda a promover la expresión emocional y mejorar el bienestar general de los maestros, creando un espacio seguro y creativo para que los docentes exploren y procesen el estrés laboral.

La *American Psychological Association* publicó en 2019, una interesantísima guía que habla sobre los efectos del estrés en el cuerpo humano que titularon “*Stress effects on the body*”. Utilizaron una combinación de métodos de investigación, como revisiones de literatura científica, experimentos controlados y análisis de muestras biológicas, que confirman que el estrés crónico puede tener consecuencias negativas en la salud física y mental de las personas. Estos efectos pueden manifestarse en diferentes sistemas del cuerpo, como el sistema cardiovascular, el sistema inmunológico y el sistema nervioso. Además, establece que el estrés prolongado puede aumentar el riesgo de desarrollar enfermedades crónicas, como enfermedades cardíacas, trastornos del estado de ánimo y trastornos del sueño.

Otra importante referencia ha sido una revisión de literatura hecha en 2020 por Hiller, Albrecht y Voderholzer, titulada “*The Burnout Phenomenon: A Resumé After More Than 15,000 Scientific Publications*” en la cual abordan el fenómeno del *burnout*, tanto desde un punto de vista conceptual como profesional. Destacan que, desde la primera descripción del síndrome en 1974 hasta la actualidad, se han propuesto más de 140 definiciones diferentes. La principal característica de la sintomatología del *burnout*, la experiencia de agotamiento, es aún inespecífica y demasiado variada. Lastimosamente, no se ha llegado a un consenso experto sobre los criterios diagnósticos y la ubicación conceptual del *burnout*, ya sea como un trastorno independiente o como un riesgo. A pesar de esto, coinciden en que el fenómeno del *burnout* se

considera categorizado como un trastorno relacionado con el trabajo. Señala que la investigación psiquiátrica sobre el mismo ignora los problemas de definición derivados de diferentes perspectivas. Se plantea que, si bien puede cumplir con las expectativas sociales, no cumple con los criterios científicos y, por lo tanto, la información existente se queda corta para establecer un diagnóstico y tratamiento objetivo. Esto confirma la urgencia que existe en continuar estudiando este fenómeno a cabalidad y buscando un consenso universal, para el beneficio de todas aquellas personas que necesitan ayuda en este particular.

Una de las voces más reconocidas en el tema del *burnout*, la profesora emérita Christina Maslach, publicó en 2023, junto a su compañero de investigación Michael Leiter, “*The Burnout Challenge*” un libro donde explican que, aunque un es un problema común, el agotamiento laboral no es bien comprendido, pues se visualiza como un problema del individuo, en lugar de ser el resultado de fallas en el entorno laboral.

Relacionado al estrés en los docentes, Tacca Huamán y Tacca Huamán analizaron en 2019, los factores de riesgos psicosociales y el estrés percibido en docentes universitarios. Recopilaron datos a través de cuestionarios que evaluaron factores de riesgo psicosocial, como la carga de trabajo, la falta de apoyo y reconocimiento, el ambiente laboral, y estrés percibido entre otros.

Encontraron información detallada sobre las condiciones laborales y los aspectos del entorno universitario que pueden afectar la salud mental y el bienestar de los docentes. Además, identificaron áreas de mejora y posibles estrategias para abordar los factores de riesgo y reducir el estrés percibido en los docentes universitarios, entre éstas un apoyo social adecuado que puede ayudar a procesar la percepción de estrés del docente y moderar de los efectos nocivos de lo que perciben como riesgos psicosociales.

Brito-Laredo (2018) hizo un estudio similar con docentes universitarios en el estado de Baja California, México. Concluyó que, si se mejoran las condiciones laborales de los docentes, se puede reducir el síndrome de *burnout*, uno de los principales problemas psicosociales en el entorno laboral actual, que incide además en la actitud hacia los estudiantes, y en la calidad de la enseñanza. Propone la implementación de programas preventivos destinados a fortalecer la salud física y emocional de los docentes.

Aldrete-Rodríguez (2023), estudió a un nutrido grupo de maestros y maestras de educación primaria en Guadalajara, México. Destacó que las variables asociadas con el *burnout* fueron las exigencias del subsistema federalizado, y la organización del trabajo, así como el limitado tiempo para llevar a cabo una gran cantidad de responsabilidades. También señala que, a mayor escolaridad, más propensidad a experimentar el síndrome. A los factores laborales se le suman las tareas del hogar, sobre todo en las féminas, sobre las que aún recae gran parte de las responsabilidades domésticas, cumpliendo así una doble jornada y aumentando sus niveles de estrés. La falta de tiempo suficiente para tener una vida personal y familiar provoca una ausencia de afecto que endurece emocionalmente y detona actitudes deshumanizadas hacia las personas con que las que interactúa. Esto demuestra que hay aspectos del sistema educativo que impactan las ejecutorias magisteriales y que el balance vida-trabajo es una consideración muy importante al medir los riesgos de *burnout*.

Mientras, Mahmoodi-Shahreabaki (2019), en el capítulo de *Burnout* en Docentes del libro “*The TESOL Encyclopedia of English Language Teaching*”, un referente de la educación bilingüe en los Estados Unidos, hace un llamado a que más allá de las causas del agotamiento en los docentes, los estudios sobre el tema se enfoquen en estrategias preventivas y de

afrontamiento utilizando la investigación de métodos mixtos, para que exista un panorama más estadísticamente medible sobre las fuentes y la gestión del *burnout*.

En 2022, Rebecca Pope-Ruark publicó un libro titulado “*Unraveling Faculty Burnout*” en el que habla sobre cómo el sentirse ocupados, abrumados y estresados es visto como insignias de honor en una cultura capitalista que valora la productividad por encima de todo y cómo esto está teniendo graves consecuencias en el profesorado. Pope establece que el propósito, la compasión, conexión y el equilibrio son los cuatro pilares de una vida profesional sana para los educadores. Aboga por la destigmatización del *burnout* y la búsqueda de alternativas para reconocerlo y a su vez prevenirlo.

Existen varios estudios que abordan el impacto de la pandemia por la COVID-19 en la educación. Por ejemplo, Daniel, 2020, publica en la revista académica “*Prospects*” un análisis de datos secundarios de una encuesta en línea realizada a 1,014 maestros en el Reino Unido en abril de 2020. El cuestionario incluyó preguntas sobre el bienestar emocional, la satisfacción laboral, el equilibrio entre el trabajo y la vida personal, y las preocupaciones relacionadas con la enseñanza durante la pandemia. Los resultados del estudio mostraron que los maestros experimentaron niveles significativamente más altos de estrés y ansiedad durante las primeras etapas de la pandemia de la COVID-19. Además, confirmó que el equilibrio entre el trabajo y la vida personal se vio afectado negativamente, y muchos maestros expresaron preocupaciones sobre la seguridad en el trabajo y la capacidad de brindar una educación de calidad en un entorno virtual. Estos hallazgos resaltan la importancia de abordar las necesidades de apoyo emocional y laboral de los maestros durante situaciones de crisis como la pandemia.

Por su parte, Carver-Thomas, D., Leung, M., y Burns, D. (2021), examinaron el impacto de la pandemia de la COVID-19 en la educación y establecen que la emergencia sanitaria ha

tenido un impacto significativo en la educación a nivel mundial. Identificaron desafíos como el cierre de escuelas, la transición a la educación a distancia, la brecha digital y las desigualdades en el acceso a la educación. El estudio resaltó la necesidad de abordar los desafíos educativos planteados por la pandemia, encontrar soluciones innovadoras para garantizar acceso equitativo de cara a posibles situaciones.

Ettman (2020) y sus colegas, hicieron un análisis de datos secundarios obtenidos de encuestas administradas a maestros del estado de California, Estados Unidos, durante la pandemia. Se recopiló datos sobre el bienestar emocional, las preocupaciones laborales, la satisfacción laboral y las intenciones de retención de los y las docentes. Encontraron que una mayoría de los maestros y maestras experimentaron un aumento en el estrés y la ansiedad, así como preocupaciones relacionadas con la seguridad en el trabajo y la falta de apoyo emocional. Además, observaron niveles más bajos de satisfacción laboral y un aumento en las intenciones de abandonar la profesión docente. Estos hallazgos subrayan la importancia de abordar las necesidades de apoyo emocional y laboral de los maestros, así como implementar estrategias para retener y apoyar a los educadores durante y después de la crisis sanitaria.

Una vez se reanudaron las clases presenciales, surgieron nuevos factores que incidieron en la salud emocional de los y las docentes, así como en los y las estudiantes. Pedró, F. (2020), se dio a la tarea de examinar y analizar los argumentos y consideraciones relacionados con el regreso a las clases presenciales durante la pandemia, evaluando los beneficios y riesgos asociados con la educación presencial, así como los factores que influyen en la toma de decisiones sobre el regreso a las aulas. Hizo una revisión de la literatura existente, análisis de datos y recopilación de opiniones y perspectivas de expertos en el campo de la educación y la salud pública. Se plantearon aspectos relacionados con la salud y la seguridad de los estudiantes

y el personal escolar, a pesar de la existencia de protocolos que exigían un número de acciones sanitarias. De igual modo, se resaltó el impacto y rezagos en el aprendizaje y el desarrollo socioemocional de los estudiantes, la inequidad en el acceso a la educación, y la participación y colaboración de los diferentes actores involucrados, como los padres, madres, los maestros y las autoridades educativas. Los hallazgos dieron datos valiosos para informar las decisiones sobre el regreso a las aulas y destacar las complejidades y desafíos asociados con esta situación.

Guzmán y Gómez (2022), documentaron las condiciones, prácticas y relaciones maestros-estudiantes durante la pandemia por la COVID-19 en las escuelas rurales mexicanas. Concluyeron, que existieron muchos cambios desestabilizadores e hicieron valiosas recomendaciones como fortalecer la infraestructura tecnológica, mejorar la formación docente en educación a distancia, promover la igualdad en el acceso a la educación, ofrecer apoyo socioemocional a los estudiantes y a los docentes de forma permanente, de modo que estén mejor preparados para enfrentar crisis futuras.

2. Metodología

Objetivo general:

Demostrar que la arteterapia tiene un impacto positivo en la prevención y reducción del estrés laboral, mejora las actitudes hacia la salud mental y actúa como un catalizador emocional ante los desafíos derivados de la pandemia en los/as docentes del Estado de México.

Objetivos específicos:

- Medir el efecto de los talleres de arteterapia en la reducción del estrés laboral de los/as docentes.
- Evaluar cómo la arteterapia influye en las actitudes hacia la salud mental entre los/as docentes.
- Analizar el impacto de la pandemia por la COVID-19 en el trabajo docente y cómo la arteterapia facilita la gestión emocional en ese contexto.
- Identificar los principales estresores en el entorno laboral docente y el rol de la arteterapia como agente reflexivo y catalizador emocional.

Hipótesis

La participación en talleres de arteterapia contribuye a la prevención y reducción del estrés laboral, mejora las actitudes hacia la salud mental y facilita la gestión emocional derivada del impacto de la pandemia por la COVID-19 en los/as docentes del Estado de México.

Variables

Las cuatro variables con las que se trabajaron fueron el estrés laboral, las actitudes hacia la salud mental, el impacto de la pandemia por la COVID-19 en el trabajo docente y la arteterapia como agente de reflexivo y catalizador de emociones.

Figura 3**Variables de investigación**

Nota. Fuente: Elaboración propia

2.1 Diseño metodológico

Se diseñó una metodología de investigación descriptiva a partir de datos cuantitativos y experiencias cualitativas.

Los esfuerzos se llevaron a cabo con tres poblaciones de docentes en tres etapas diferentes entre el año 2021 y el año 2023. Este periodo cubrió la época post-confinamiento por la COVID-19 que aún requería educación a distancia, el regreso a las aulas en las postrimerías de la pandemia, y el periodo luego de que se declarara el fin de la emergencia sanitaria internacional.

El total de personas únicas fue de (N = 239), compuesto de 196 docentes pre-escolares, 31 maestros y maestras de educación especial, y 12 educadores de varios niveles de enseñanza.

Figura 4

Cronograma de la investigación.

Nota. Fuente: Elaboración propia

En un primer lugar, se administró el Inventario de *Burnout* de Maslach para educadores (MBI-Ed). Esta es una versión adaptada y estandarizada del *Maslach Burnout Inventory* (MBI), una herramienta ampliamente utilizada y respetada en el campo de la psicología ocupacional, reconocida por su eficacia en la medición y comprensión del desgaste ocupacional en diversos entornos laborales.

En segundo lugar, se tomaron datos demográficos y se exploraron las percepciones acerca de la salud mental, y el impacto que tuvo la Pandemia por la COVID-19 en las ejecutorias profesionales de los y las maestras/os participantes. Esto se hizo mediante un cuestionario de elaboración propia, utilizando *Google Forms*.

En tercer lugar, esta información cuantitativa se suplementó con entrevistas cualitativas que brindaron mayor amplitud de comprensión, partiendo del dato ya establecido de que México es un país con un estigma significativo hacia las condiciones emocionales (OMS, 2021), y al hecho de que los instrumentos de medición fueron administrados por canales oficiales y, aunque eran anónimos, podría existir cierta aprehensión a responder de una manera que se crea pueda perjudicar la imagen del distrito escolar. La información recopilada se interpretó utilizando el software de análisis cualitativo *Atlas.ti*.

En un cuarto lugar, basándose en la información recopilada, se diseñaron intervenciones terapéuticas, y se llevaron a cabo talleres de arteterapia grupal. Estos consistían en espacios de 90 minutos donde se abordaba un tema particular, se ofrecían instrucciones de cómo llevar a cabo la actividad, se concedía un amplio espacio de tiempo para que los participantes trabajaran en sus proyectos, y luego se llevaba a cabo una discusión con los voluntarios y voluntarias que optaban por compartir su experiencia. Se ofrecían referencias y se instaba a que repitieran los ejercicios de manera individual o grupal en la comunidad escolar. Al final de cada sesión, se solicitó que los/as docentes respondieran dos preguntas sobre cómo eran sus niveles de estrés al comenzar y al finalizar el taller, así como las emociones experimentadas en éstos. Los cuestionarios se distribuían mediante un código QR proyectado en la sesión que llevaba a una forma de *Google Forms*.

Tabla 3

Organización de los instrumentos de evaluación por población estudiada.

Población	Instrumento	Variables
ZONA ESCOLAR 33 y 28 196 docentes de educación preescolar	Sondeo Baseline	Demográficos, percepciones sobre la salud mental y retos durante la pandemia por COVID-19
	<i>Maslach Burnout Inventory (MBI-ED)</i>	Medición estandarizada sobre <i>burnout</i> en docentes
	Evaluación talleres	Estrés antes y después de los talleres y emociones sentidas
	Entrevistas	Indagación sobre detonadores de estrés y retos durante la pandemia por COVID-19
CAM13 31 docentes de educación especial	Sondeo Baseline	Demográficos, percepciones sobre la salud mental y retos durante la pandemia por COVID-19
	<i>Maslach Burnout Inventory (MBI-ED)</i>	Medición estandarizada sobre <i>burnout</i> en docentes
	Evaluación talleres	Estrés antes y después de los talleres y emociones sentidas
	Entrevistas	Indagación sobre detonadores de estrés y retos al regreso a las aulas tras la pandemia por COVID-19
Entrevistas EdoMex 12 docentes de distintos niveles académicos	Entrevistas	Causas de estrés, cambios acarreados por la pandemia y la readaptación a la dinámica del aula tras la pandemia por COVID-19.

Nota. Fuente: Elaboración propia.

Para la interpretación de la data, es importante señalar que no todos los y las docentes que respondieron al sondeo *baseline*, contestaron los otros instrumentos administrados. Esta disparidad se debe a la a que la participación era voluntaria y anónima. Por lo tanto, se utilizaron los conjuntos de datos de preguntas descriptivas para caracterizar la población, y tratar de forma independiente las encuestas realizadas luego de cada taller.

2.2 Metodología estadística e informática

Para el análisis de los datos de los talleres, se empleó el lenguaje de programación Python a través de la plataforma Google Colab, un entorno de ejecución basado en la nube que permite

el procesamiento interactivo de código en un formato de cuaderno. El uso de esta plataforma garantiza reproducibilidad y acceso universal, ya que no requiere de instalaciones locales y puede ser accedido desde cualquier dispositivo con conexión a internet.

Se emplearon diversas bibliotecas especializadas que facilitaron el manejo, análisis y visualización de los datos.

1. **Pandas:** Esta biblioteca es esencial para el análisis de datos en Python y fue utilizada para la manipulación y análisis de datos estructurados. Permitió la carga de los conjuntos de datos, su limpieza, transformación y preparación para el análisis.
2. **Numpy:** Es una biblioteca que proporciona soporte para trabajar con *arrays* y matrices en Python, además de ofrecer una amplia colección de funciones matemáticas para operar con estos *arrays*. El *script*, se usó principalmente para cálculos estadísticos.
3. **Scipy:** Se utilizó específicamente el módulo *stats* de esta biblioteca para realizar las pruebas T de muestras relacionadas. Esta prueba es adecuada para comparar dos medidas tomadas del mismo individuo o entidad. En este caso, las puntuaciones de estrés antes y después de los talleres provienen de los mismos participantes, lo que las hace dependientes entre sí. La prueba T determina si existe una diferencia estadísticamente significativa entre estas dos medidas.
4. **Matplotlib:** Se utilizó para generar todas las visualizaciones presentadas en el informe (aunque vale aclarar que algunas se realizaron directamente las de *Google Forms* y algunas en *PowerBi*).

El procedimiento de análisis consistió en la carga de los conjuntos de datos utilizando Pandas, seguido de su limpieza y preparación. Luego, se llevaron a cabo pruebas T de muestras relacionadas para cada taller, comparando las puntuaciones de estrés antes y después de la

intervención. Estas pruebas son especialmente adecuadas para este tipo de análisis, ya que las puntuaciones provienen de los mismos individuos, por lo que son dependientes entre sí. Las pruebas T permitieron determinar si los talleres tuvieron un impacto significativo en la reducción del estrés percibido por los participantes.

El resultado de estos análisis proporciona una visión detallada del impacto de los talleres en la percepción del estrés de los/s participantes, ofreciendo información valiosa para futuras intervenciones y estrategias para el manejo de factores de riesgo psicosocial del trabajo docente.

2.3 Población

Docentes del Estado de México: Contexto

El Estado de México es una entidad ubicada en la parte central de México, que está rodeada por 7 estados de la república y a la Ciudad de México, la capital del país.

Tiene una población que supera los 16 millones de habitantes, siendo así la entidad más poblada de México y uno de los estados con mayor concentración de residentes por kilómetro cuadrado.

Es un importante centro industrial, albergando numerosas fábricas y empresas, especialmente en el sector automotriz, alimenticio, y metalúrgico. Cuenta con una importante actividad agrícola y ganadera y su ubicación estratégica cerca de la Ciudad de México también lo convierte en un importante centro de servicios y logística para la metrópolis circundante (EdoMex, 2023).

Para el ciclo escolar, 2021-2022, contaba con una matrícula total de 4,251,599 alumnos en 21,497 escuelas de todos los niveles educativos (INEGI, 2023). Para el 2010, el estado contaba con 8,254 escuelas preescolares (9.0% del total nacional) y con 29,116 docentes

preescolares, de los cuales 19,136 son de escuelas públicas y 9,980 son privadas en 14 subdirecciones (SEP, 2023).

Además, cuenta con 99 Centros de Atención Múltiple (CAM) en los 67 municipios de la entidad (2.35% del total nacional) y atienden los niveles de educación inicial, preescolar, primaria, secundaria y formación laboral (Cedillo, Romero *et al.*, 2015). Un CAM es un programa educativo especializado destinado a proporcionar apoyo integral a niños y adolescentes con discapacidades, discapacidades múltiples o trastornos graves del desarrollo que dificultan su asistencia a la escuela ordinaria. Atiende a individuos desde la infancia hasta los dieciocho años de edad promoviendo mayor autonomía, convivencia social y desarrollo de destrezas para tener perspectivas de empleo (Secretaría de Educación Pública de México, 2023).

Existen dos grupos sindicales que agrupan los docentes de la región, el Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México (SMSEM) y el Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación (SNTE), a los que pertenecen los maestros y maestras empleados por el gobierno federal. Durante el verano de 2023, la SMSEM llevó a cabo manifestaciones solicitando pago de colaterales e incremento salarial (El Sol de Toluca, 2023). También existen grupos no afiliados, que, en el semestre de enero a mayo de 2023, llevaron a cabo movilizaciones exigiendo ajustes a su convenio colectivo y al salario, atrayendo la atención nacional y avivando el debate sobre las problemáticas salariales y sistémicas que enfrentan los educadores (Expansión Política, 2023).

El Estado de México se posiciona en el segundo lugar de casos de violencia escolar reportados en el país en el periodo de 2019 a 2021 (*Violencia Escolar En México - Blog De Datos E Incidencia Política*, 2022). La violencia escolar se manifiesta como robos, lesiones intencionales, *bullying*, así como con violencia física, psicológica y sexual (Moreno, 2020).

Un factor a resaltar es que el año 2022 fue un año eleccionario en la entidad. La exsecretaria de Educación de la República asumió la candidatura por la gubernatura del estado, generado intensos debates públicos y alta actividad política en la entidad. Resultó ganadora para el periodo 2023-2029, desplazando al liderazgo regidor de los pasados 90 años (Infobae, 2022).

Se requirió el uso de cubrebocas y llevar a cabo estrictos protocolos de sanitización hasta mediados de abril del 2023, dado a que no existió ningún ajuste al protocolo que el gobierno federal implementó en agosto de 2020, cuando una gran cantidad de escuelas regresó a las aulas para el año escolar 2020-2022 siguiendo los lineamientos establecidos por el procedimiento de Escuela Segura, requerido entonces dado a la aún delicada situación sanitaria en el país.

Esto causó mucha incomodidad entre el profesorado que adujo que esas políticas desactualizadas los privaban de poder dejar atrás la emergencia sanitaria y enfocarse en el presente y futuro (Mata, 2023).

A pesar de que no existió un programa de apoyo emocional institucional, algunas escuelas del Estado de México, ofrecieron a los y las docentes charlas de apoyo emocional, clases de yoga, clases de meditación, y utilizaron las estructuras de los Círculos de Paz para llevar a cabo actividades de reflexión y ayuda. Además, tuvieron la apertura para implementar el circuito de talleres de arteterapia que ofrecimos como parte de esta investigación.

2.4 Criterio de selección de participantes

Para la selección de participantes de este estudio, se hizo un acercamiento mediante una propuesta escrita y sometida a las directoras de área, quienes son responsables de la coordinación de actividades de desarrollo psicosocial. De igual forma, se les compartió un documento con los objetivos y materiales sugeridos para los talleres.

Se hizo hincapié en que la participación en el estudio era voluntaria, y que los datos recopilados, así como los trabajos realizados serían anónimos.

Los y las participantes debían cumplir con los siguientes criterios de selección:

- Ser docente a tiempo completo en el Estado de México.
- Tener más de 5 años de experiencia laboral.
- Vivir en la Ciudad o el Estado de México.
- Haber dictado clases virtuales durante la emergencia sanitaria por la COVID-19.

En términos generales, la mayoría de quienes participaron en este estudio, son mujeres con experiencia docente en educación preescolar y educación especial. En una primera impresión, los datos podrían sugerir que este grupo podría no ser representativo de la población docente en general en términos de género y tipo de labor docente, lo cual es importante notar a la hora de hacer extrapolación de este estudio. Aun así, por más que el género no esté balanceado (50% y 50%) no representa un problema, ya que en México el sexo femenino es mayoría en la labor docente (Data México, 2023).

2.5 Observaciones generales de ambos grupos participantes

1. Los niveles de estrés tuvieron una tendencia decreciente después de cada taller de arteterapia.
2. La mayoría de los y las participantes recomendaría los talleres, lo que indica una percepción positiva de su utilidad.
3. El primer grupo, Zona Escolar, que fue intervenido durante la emergencia sanitaria, mostró niveles más altos agotamiento que el segundo grupo, CAM13, que participó de

este estudio al regresar a las aulas tras la pandemia por la COVID-19. Es muy posible que haya influido en esta medida el efecto de la pandemia en la salud mental.

Grupo 1: Zona Escolar (Zonas Escolares 33, 128 y 138)

El primer grupo se compuso de un total de 196 educadores/as y personal administrativo escolar, de las zonas 33, 128 y 138 del norte del Estado de México. La Zona 33 incluye los municipios Melchor Ocampo y Teoloyucan, cuenta con 11 escuelas (6 federales y 5 particulares), y 1,097 alumnos. La Zona Escolar 128 está compuesta por 11 escuelas que reciben unos 800 niños y niñas. Seis de ellas son particulares y 5 oficiales. Se ubican también en la región de Teoloyucan y en Coyotepec. La Zona 138 se encuentra en el municipio de Zumpango y alberga 13 escuelas (7 federales y 6 privadas) que reciben 989 alumnos. Los y las docentes de estos distritos escolares participaron de forma virtual, mediante la plataforma ZOOM, en un total de 10 sesiones de arteterapia durante el confinamiento por la COVID-19 entre los meses de mayo y julio de 2021, y posteriormente en mayo y julio de 2022.

La horquilla de edad de los y las participantes de este grupo es de 26 a 60 años. Un 96.2% son mujeres y un 4% hombres.

Un 65.6% cuenta con una Licenciatura, un 24% con estudios postgraduados y un 10.4% con otro tipo de titulación. El 40% catalogó su situación económica como “Muy difícil o difícil”. Mientras, un 65.3% dijeron ser responsables de un 60% del sustento de sus familias y un 49% practica otras labores para generar ingresos.

En cuanto al impacto de la pandemia, un 42.05 % de los participantes dijeron sentir que ésta agravó su salud emocional, mientras que 43.75% dijo que le hubiese gustado recibir apoyo emocional en ese momento. Un 86.4% quería regresar al contexto del salón de clases y un

60.75% afirmó haber recibido las herramientas y capacitación necesaria para llevar a cabo su trabajo durante la emergencia sanitaria.

Tabla 4

El impacto de la pandemia en los participantes del grupo Zona Escolar, que fue intervenido durante el verano de 2021 y luego, en el verano de 2022.

Nota. Fuente: Elaboración propia.

Grupo 2: CAM13

Este segundo grupo fue intervenido entre octubre de 2022 y mayo de 2023, cuando ya el peligro sanitario había mermado y se considera oficialmente los últimos meses de la pandemia.

Tomaron lugar 7 talleres presenciales, en los cuales participaron 31 docentes de educación

especial del Centro de Atención Múltiple número 13 (CAM) del noroeste del Estado de México, en Cuautitlán Izcalli. Los CAM son instituciones educativas que proporcionan un programa especializado para ofrecer apoyo integral a personas que presentan discapacidades, trastornos del desarrollo o discapacidades múltiples. Este apoyo se brinda desde los años formativos hasta que llegan a la adultez.

La mayoría de los y las integrantes de este grupo poseen sobre 15 años de experiencia en la enseñanza. Se dividen en dos categorías: un conjunto veterano en el ámbito de la educación especial y otro que está emergiendo en esa especialidad. La edad de los y las participantes oscila entre los 22 y los 60 años, siendo un 74.2% mujeres y un 25.8% hombres. En cuanto a su formación académica, el 52% cuenta con una licenciatura, el 28% ha realizado estudios de posgrado y el 20% poseen titulación en otras disciplinas cercanas a la enseñanza.

Tres interesantes aspectos socioeconómicos que destacan es que un 58% se responsabiliza del 60% del sustento en su hogar y un 35.5% lleva a cabo otras labores para generar ingresos adicionales. Un 51.6% describe su situación económica como manejable, difícil o muy difícil.

Un 50% dijo que sí, puede que sí o que no está seguro (a) si la pandemia agravó su situación emocional. Al preguntársele cómo compara su situación emocional en ese momento, considerando que fue cuando ya se comenzó a ofrecer las clases presenciales observando los protocolos sanitarios, un 35% dijo que mejor, un 39% dijo que igual y un 10% no sabía. Según compartieron, hubo un incremento de un 65.9% en la utilización de servicios de salud mental después de la pandemia en comparación con el periodo anterior a la emergencia sanitaria. Existe una apertura de un 74.2% a recibir apoyo emocional y los factores de tiempo y costo parecen ser determinantes en la decisión y acción de buscar apoyo emocional.

Tabla 5**Uso de servicios de salud mental antes y después de la pandemia CAM 13.**

Nota. Fuente: Elaboración propia.

El retorno a las aulas tras la emergencia sanitaria, y observando los protocolos de escuela segura aparenta haber sido un proceso con emociones mixtas, con un 48.4%, respondiendo que no fue fácil o no sabe si fue fácil. Sin embargo, un abrumador 80.6% dio que sienten que sus estudiantes estaban más a gusto en clases presenciales.

Tabla 6**Adaptación en el regreso a las aulas tras la pandemia por la COVID-19 CAM 13.**

Nota. Fuente: Elaboración propia.

3. Resultados y discusión

3.1 Resultados Cualitativos

Los educadores de Zona Escolar, que colaboraron con esta investigación durante el periodo pandémico, compartieron que los principales desafíos que enfrentaron al verse forzados a trabajar a distancia fueron los problemas de conectividad, incluyendo intermitencia de la red de internet, o el hecho de que muchos/as estudiantes no tenían acceso o se conectaban mediante un celular.

Mantener la atención de los estudiantes probó ser un verdadero reto, así como el tener un contacto directo con ellos/as o el resto de los miembros de la comunidad escolar. Además, dijeron que les costaba apreciar los trabajos que le asignaban a los niños/as y darles una retroalimentación efectiva. La mucha o poca intervención de los padres y madres también se tornó en una situación difícil de manejar, pues al estar toda la familia tratando de llevar a cabo sus labores desde un mismo lugar, eran evidentes las interacciones del hogar, en las cuales no necesariamente ellos o ellas como educadores o educadoras se podían inmiscuir.

Algunos/as reportaron problemas de visión o dolores de cabeza que se lo atribuían al hecho de estar sentados frente a la computadora por tiempos mucho más prolongados que lo habitual. De igual forma, la incertidumbre sobre la situación de salubridad, pérdidas de vidas cercanas, el miedo al contagio, el incremento de asuntos administrativos a tratarse a distancia, así como la organización del tiempo para lograr mantener un balance entre la vida profesional y del hogar, detonaron mucho estrés, ansiedad, y un gran agotamiento.

Como dijo una de las docentes “El tema es el tiempo. Tienes que estar disponible siempre, responder cada mensaje tan pronto como sea posible, más encargarte de tu propia

familia, cuidar a tus hijos, asegurarse que hagan sus tareas, estar pendiente a tus padres y hermanos, sanitizarlo todo, varias veces en un día... es simplemente agotador”.

Los educadores de CAM13, que participaron de este estudio en el periodo post pandémico, y otros/as docentes entrevistados cuando se regresó a las aulas con los protocolos de sanitización, compartieron que los principales desafíos que enfrentaron, fue la pérdida del entusiasmo por la enseñanza, la motivación y la energía para regresar tras el impacto recibido por los cambios repentinos en su trabajo y en el hogar que tuvieron que efectuar durante la emergencia sanitaria.

También dijeron sentirse un poco desconectados de sus colegas, estudiantes, y la comunidad escolar, aunque confiados en que se recuperará con el paso del tiempo.

En adición, señalaron que existían muchos obstáculos para atraer y retener la atención de los/as estudiantes en el aula, ya que éstos se habían habituado a las clases en línea y las dinámicas que este formato conlleva. También expresaron inquietud por el incremento de la ansiedad y la depresión entre los alumnos, causada en su mayoría por la experiencia del aislamiento social, los problemas financieros, y la incertidumbre que trajo la pandemia. La complejidad de todos estos factores, se intensifican debido a la limitada disponibilidad de servicios psicológicos y psiquiátricos.

En una cita directa de uno de los entrevistados; “Reacomodar el trabajo que se perdió en dos años, es como volver a empezar, ya que los alumnos están con muchas dificultades de adaptación. Esto, aunado a la cantidad de alumnos que se inscribieron en este ciclo, nos pone el reto de darle respuesta a todos los alumnos generando habilidades que les permitan enfrentarse a la vida nueva después de la pandemia. Porque algo es cierto, jamás volverá a ser lo que era antes del COVID” (Elvira-Zorzo y Leal, 2023).

Entrevistas

En adición a los y las docentes que participaron de los talleres, se llevaron a cabo 12 entrevistas con docentes del Estado de México, de primaria, secundaria y universitarios y que no necesariamente eran parte de los grupos directamente intervenidos (Zona Escolar y CAM13). Lo que se perseguía era identificar cuáles son los detonadores del estrés en la profesión docente.

Tras el análisis de las entrevistas se concluye que existen cinco factores recurrentes que se identifican como detonadores del estrés laboral:

- **Presiones administrativas** – Además de llevar a cabo su labor docente, se requiere de los educadores mucha documentación, que tienden a tener fechas de entrega agresivas y que conllevan una gran cantidad de discusiones grupales y acuerdos internos. De igual manera, dado a que muchas veces los fondos que reciben los distritos están ligados al desempeño del estudiantado, existe una gran presión para que el alumnado obtenga buenas calificaciones en las pruebas de distrito y regionales. Los cambios frecuentes en las políticas educativas, también influyen en el sentido de autonomía y eficacia de los/as educadores. La gran mayoría de los/as entrevistados coinciden en que tienen demasiadas juntas, para tratar éstos y otros temas y, que estas reuniones se extienden más de lo que deberían. Esto causa en disloque en sus planes diarios y en su balance de vida profesional-personal.
- **Subestimación de la labor docente** – Existe una percepción errónea de que los y las educadoras trabajan pocas horas y tienen mucho tiempo de vacaciones. Lo cierto es que, tras las horas en el aula, llevan trabajo para la casa como exámenes para corregir e informes para llenar. Esto en adición a estar disponible para responder llamadas y correos de padres y madres que quieren tratar una situación en particular. En los tiempos de

descanso para los estudiantes, los y las maestras participan de juntas de planificación, capacitaciones, actualizaciones de planes de clase, y otras gestiones. Es una profesión que requiere una gran cantidad de decisiones diarias, en adición al desgaste emocional que puede acarrear el estar trabajando con niños/as expuestos a una gran cantidad de realidades sociales en las que, en la mayoría de las veces, los docentes no pueden intervenir como quisieran.

- **Falta de equipo/facilidades/apoyo** – Contrario a otros países, en México no es común que los docentes cuenten con un área de descanso o baños exclusivos. Comen con sus estudiantes lo que representa que no descansan en ningún momento, y tienen que hacer una gran coordinación con otros colegas para poder ir al baño, ya que son pocas las escuelas que cuentan con asistente de maestros que puedan atender el aula en la ausencia del docente. La falta de materiales y equipo hace que los y las maestras se vean en la necesidad de comprarlos por su cuenta o estar maniobrando para recaudar fondos. Muchos de los y las entrevistadas mencionaron que se sienten apoyados/as por sus directores/as y supervisores/as, pero que éstas son fallas sistémicas que rebasan la autoridad de las direcciones escolares. Un aspecto que destacó fue la falta de apoyo técnico en muchas escuelas, dejando a los/as maestros/as como responsables del propio funcionamiento de los equipos y programas utilizados para impartir las lecciones.
- **Participación de los padres y madres** – Parece existir dos lados de un mismo espectro con relación a los padres, madres o cuidadores: los que no se involucran para nada, por lo que los docentes no pueden contar con ellos o ellas, y los que están constantemente cuestionando la labor de él o la educadora, y exigiendo consideraciones especiales para sus hijos o hijas. De igual forma, y particularmente luego de la pandemia, se ha deteriorado la

conducta de los estudiantes y la voluntad de los padres y madres para que éstos sean disciplinados apropiadamente.

- **Bajos salarios y poco crecimiento profesional** – A pesar de ser un tema espinoso, algunos de los y las entrevistados reconocieron que la remuneración económica baja que reciben los y las docentes, en comparación con lo que se espera de ellos/as, es un factor de frustración y desgaste que le lleva a cuestionar si eligieron la carrera adecuada. Para contextualizar, en Estados Unidos, un educador tiene un salario promedio de \$57,282 dólares al año, mientras que en México el salario promedio es de \$9,468 dólares al año. En otras palabras, los docentes mexicanos ganan aproximadamente cinco veces menos que sus colegas al otro lado de la frontera, queines también sufren por baja remuneración sobretodo considerando el costo de vida actual.
- **Política.** Adujeron además que las estructuras administrativas tienden a requerir influencias y negociaciones que no siempre están relacionadas directamente con el desempeño o las competencias laborales, lo que dificulta el crecimiento profesional, esto sin considerar la falta de contratos estables o la constante amenaza de recortes presupuestarios.

Figura 5**Factores detonadores del estrés laboral en los 12 docentes entrevistados.**

Nota. Fuente: Elaboración propia.

3.2 Resultados Cuantitativos

Análisis del Inventario de Burnout de Maslach (MBI)

El Inventario de *Burnout* Maslach para Educadores (MBI-Ed) fue aplicado a los dos grupos con los que se llevó a cabo esta investigación antes de dar comienzo a la intervención con arteterapia. El mismo consta de 22 preguntas relacionadas con el agotamiento emocional, la despersonalización y la realización personal en el trabajo. Las preguntas se responden en una escala Likert de 7 puntos, que varía desde “Nunca” hasta “Todos los días”. El objetivo es entender el nivel de desgaste profesional entre los participantes y proporcionar conocimiento para futuras intervenciones. El primer conjunto de datos incluye las respuestas de los 94 docentes del grupo ZONA Escolar y el segundo incluye las respuestas de 31 docentes del grupo CAM 13.

Subescalas

El MBI-Ed evalúa tres aspectos del síndrome de *burnout*:

1. Agotamiento Emocional (CE): Evalúa la vivencia de estar exhausto emocionalmente por las demandas del trabajo.
2. Despersonalización (DP): Evalúa el grado en que cada uno reconoce actitudes de frialdad y distanciamiento.
3. Realización Personal (RP): Evalúa los sentimientos de autoeficiencia y realización personal en el trabajo.

Las respuestas a las preguntas se agrupan en esas tres subescalas. Se realizan cálculos para obtener los puntajes en cada una de estas subescalas que luego se utilizan para categorizar los niveles de *burnout* en “Bajo”, “Medio” y “Alto”. Se emplean técnicas de análisis exploratorio de datos y visualización para interpretar los resultados.

Tabla 7

Explicación de las dimensiones del burnout, elaborada por Brito (2018) con información tomada de Maslach (2009).

Agotamiento	Cinismo	Eficacia Profesional
<p>Se refiere a sentimientos de estar sobre exigido y vacío de recursos emocionales y físicos. Los trabajadores se sienten debilitados y agotados, sin ninguna fuente de reposición. Carecen de suficiente energía para enfrentar otro día u otro problema, y una queja común es “Estoy aplastado, sobrecargado y con exceso de trabajo; simplemente es demasiado”. Las fuentes principales de este agotamiento son la sobre- carga laboral y el conflicto personal en el trabajo.</p>	<p>Se refiere a una respuesta negativa, insensible o excesivamente apática a diversos aspectos del trabajo. Los trabajadores no están simplemente creando formas de contención y reduciendo la cantidad de trabajo, sino que también están desarrollando una reacción negativa hacia la gente y el trabajo. A medida que se desarrolla el cinismo, la gente cambia desde tratar de hacer su mejor esfuerzo a hacer solo el mínimo.</p>	<p>Se refiere a los sentimientos de incompetencia y carencia de logros y productividad en el trabajo. Este sentido disminuido de autoeficacia es exacerbado por una carencia de recursos de trabajo, así como por una falta de apoyo social y de oportunidades para desarrollarse profesionalmente. Experimentar una sensación de ineficacia puede hacer que los trabajadores con <i>burnout</i> sientan que han cometido un error al elegir su carrera y a menudo no les gusta el tipo de persona en que ellos creen que se han convertido. De este modo, llegan a tener una consideración negativa de ellos, así como de los demás.</p>

Nota. Fuente: Brito-Laredo, J. (2018). Calidad educativa en las instituciones de educación superior: evaluación del síndrome de *burnout* en los profesores. RIDE. Revista Iberoamericana para la Investigación y el Desarrollo Educativo, 8(16), 516-534.
https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttextpid=S2007-74672018000100516

Hallazgos MBI (ED):

Tabla 8

Niveles de Agotamiento emocional en Grupo 1 (Zona Escolar).

Nota. De los dos grupos intervenidos, el primer grupo, Zona Escolar, mostró tener niveles más altos agotamiento, según el MBI-Ed. Es muy posible que haya influido en esta medida el efecto de la pandemia en la salud mental. Fuente: Elaboración propia.

Tabla 9

Niveles de Agotamiento emocional en Grupo 2 (CAM 13).

Nota. El grupo de educación especial de CAM 13, mostró unos niveles de agotamiento moderados según el MBI-Ed que les fue administrado al comenzar su intervención en las postrimerías de la pandemia. Fuente: Elaboración propia.

Tabla 10

Estadísticas descriptivas agrupadas.

CAM 13	Media	Desvío Estándar
CE Score	15.58	10.42
DP Score	4.52	4.49
Rp Score	34.71	9.73

Zona Escolar	Media	Desvío Estándar
CE Score	19.88	10.84
DP Score	4.13	4.94
Rp Score	31.64	11.19

Nota. Fuente: Elaboración propia.

Agotamiento Emocional (CE)

Los niveles de agotamiento emocional varían entre las y los docentes, con una media de aproximadamente 19.88 y una desviación estándar (SD) suma de 10.84 para Zona Escolar mientras que 15.58 de media y 10.42 (SD) para CAM 13. Vemos que para Zona Escolar la distribución tiene mayores frecuencias en la zona media. Mientras que los de CAM13 tienen mayor cantidad en bajo agotamiento emocional. Es muy probable que esto se deba a que la intervención del segundo grupo se llevó a cabo en las etapas finales de la pandemia, cuando ya existían vacunas y se regresó a las escuelas, aunque aun observando los protocolos de Escuela Segura. Tener niveles medios de agotamiento emocional implica sentirse cansado o estresado de manera regular, pero no al punto de estar completamente desgastado. La persona aún puede funcionar en su trabajo y llevar a cabo sus tareas, pero puede experimentar síntomas emocionales como la fatiga, la frustración o la apatía de manera intermitente. Cuando se llega a este punto, es ideal intervenir prontamente de modo que se pueda prevenir el *burnout* en su máxima expresión. La tabla 2.8 muestra la distribución de los puntajes en la subescala de Agotamiento Emocional (CE).

Tabla 11

Distribución de los puntajes en la sub-escala de Agotamiento Emocional (CE) del MBI-Ed en los dos grupos intervenidos.

Nota. Fuente: Elaboración propia

Despersonalización (DP)

Los niveles de despersonalización también varían, con una media de aproximadamente 4.13 y una desviación estándar de 4.94 para Zona Escolar mientras que 4.52 de media y 4.49 (SD) para CAM 13. Esto sugiere que la mayoría de los docentes tienen niveles bajos de despersonalización en ambas distribuciones. Un bajo nivel de despersonalización es deseable, ya que implica una mayor conexión y consideración hacia los alumnos.

La tabla 2.9 muestra la distribución de los puntajes en la subescala de Despersonalización (DP).

Tabla 12

Distribución de los puntajes en la sub-escala de Despersonalización (DP) del MBI-Ed en los grupos intervenidos.

Nota. Fuente: Elaboración propia.

Realización Personal (RP)

Los niveles de realización personal tienen una media de 31.64 y una desviación estándar de 11.19 para Zona Escolar mientras que 34.71 de media y 9.73 (SD) para CAM 13. Los docentes de CAM13, tienen niveles medios de realización personal. Esto significa que, a pesar de la situación, por lo general se sentían capaces de hacer el trabajo.

Zona escolar, por su parte, tiene una alta variabilidad y se situaron un poco por debajo del límite

del nivel alto de la baja realización personal. Esto es entendible si consideramos que este fue el grupo intervenido durante la pandemia y todos los retos que enfrentaron.

La tabla 2.10 muestra la distribución de los puntajes en la subescala de Realización Personal (RP).

Tabla 13

Distribución de los puntajes en la sub-escala de Realización Personal (RP) del MBI-Ed en los dos grupos intervenidos.

Nota. Fuente: Elaboración propia.

En conclusión, se observa un grupo de docentes que pueden ser rescatados de caer en niveles irreversibles de estrés laboral. Se reitera que, el solo hecho de que sus supervisores/as tuvieron la apertura para permitir este estudio, demuestra una gran conciencia y apertura a proteger a sus trabajadores/as.

Talleres de arteterapia

Después de identificar las causas inherentes del estrés en los docentes y comprender sus actitudes relacionadas a la búsqueda de apoyo emocional, se desarrollaron y dieron inicio una serie de talleres de arteterapia grupal. Los mismos comenzaban con una descripción del tema e información de trasfondo para establecer un contexto. Luego, se explicaba el ejercicio propuesto, asignando alrededor de 30 a 45 minutos o más para realizar la actividad, y reservando tiempo para la discusión del ejercicio por parte de aquellas personas que se animaban a participar.

Los temas tratados se enfocaron en la relajación, la gestión de emociones, y el autocuidado, utilizando en gran parte, actividades y estrategias documentadas en guías de talleres de arteterapia (ej: Malchiodi, 2007; Ganim, 2013; Nosovsky, 2008). La narrativa y los contextos fueron producidos por cuenta propia. Se incluían referencias y guías referencias para que estas actividades puedan replicarse dentro de la comunidad escolar. Se incorporaron ejercicios de estiramiento corporal y respiración. Se utilizaron materiales comunes, fáciles de conseguir para quienes participaban y se ofrecía una lista de materiales alternos en caso de que no contaran con los requeridos.

Tabla 14

Lista de talleres de arteterapia ofrecidos como parte de esta investigación.

Taller	Tema
Conexión mente-cuerpo Zona Escolar/CAM13	Este taller explora cómo la mente y el cuerpo están conectadas y pueden influenciar una al otro en un intercambio continuo. Se enseña cómo crear un registro gráfico de sensaciones que pueden estar haciendo que acumulemos tensión, y qué acciones

	<p>podemos tomar para liberarla. Los/as participantes recibirán técnicas para identificar sensaciones y emociones y movimientos que nos ayudan a liberar la tensión corporal.</p>
<p>Voz interna: Autocrítica Zona Escolar/CAM13</p>	<p>Explora cómo la autocrítica puede hacer que el acto de la creación sea un desafío, cómo a veces se nos dificulta expresar nuestros sentimientos, y lo importante que es reconocer y gestionar las emociones para mantener una buena salud emocional. Los/as participantes identifican maneras para sobreponerse a los bloqueos creativos y la autocrítica para poder dar rienda suelta a su creatividad sin sentirse con tensión o inadecuados/as.</p>
<p>Identificando la ansiedad Zona Escolar/CAM 13</p>	<p>Explica cómo identificar la ansiedad y diferenciarla de otras emociones, bajo la premisa de que entender, identificar y visualizar la ansiedad puede ser un primer y poderoso paso para controlarla y tratarla. Los/as participantes aprenden sobre los distintos tipos de ansiedad y técnicas para identificarla y gestionarla.</p>
<p>La inspiración Zona Escolar/CAM13</p>	<p>En este taller se discute la importancia de la inspiración como propulsor de una vida más plena, y se crea una pieza portátil que ayuda a cada individuo a recordar lo que le inspira. Los/as participantes experimentarán con técnicas que promueven la introspección, ayudan a la coordinación motora y liberan estrés.</p>
<p>Recordando nuestras fortalezas Zona Escolar/CAM 13</p>	<p>Explora los atributos personales que muchas veces olvidamos que poseemos y cómo recurrir a éstas como referencia nos empodera a enfrentar retos. Los/as participantes</p>

	<p>identifican recursos, conocen sobre los valles y picos emocionales, cómo controlar detonadores, y des-escalar emociones intensas.</p>
<p>¿Qué hay en tu corazón? Zona Escolar/CAM13</p>	<p>En este taller tomamos el pulso de nuestras emociones y aprendemos a enfrentarlas, aceptarlas y gestionarlas. El beneficio es entender la importancia de reconocer y darle espacio y expresión a todo tipo de emociones.</p>
<p>Mandalas CAM13</p>	<p>Con este taller se presenta el concepto de la arteterapia como herramienta de mitigación de estrés. Se habla de la historia del mandala, su presencia y significado en múltiples culturas a través del tiempo y se instruye a los/las participantes paso a paso para que creen su propio mandala. Los/as participantes reciben conocimientos para crear, analizar y utilizar los mandalas de forma recurrente como herramienta de manejo de estrés.</p>
<p>Aprendiendo a decir no Zona Escolar</p>	<p>Muchas veces decimos que sí, queriendo decir que no porque no queremos desagradar o que piensen que somos egoístas. Si decimos que sí a todo nos arriesgamos a llenarnos de trabajo, responsabilidades y preocupaciones que no nos pertenecen. Tampoco ayudamos a que las personas que nos piden favores todo el tiempo aprendan a valerse por sí mismas. Los/as participantes reciben técnicas para decir que no sin sentirse culpable o que están incomodando a los demás.</p>
<p>Super tú Zona Escolar</p>	<p>En este taller se exploran las cosas en las que creemos y cómo podemos defenderlas de una manera justa y pacífica. Los/as participantes reflexionan sobre sus virtudes, sus</p>

	valores y conocen cómo darle el justo valor y la voz que merecen.
Trazando tu respiración Zona Escolar	En este taller aprendemos a familiarizarnos con los ritmos naturales de nuestra respiración. Los/as participantes aprenderán diferentes técnicas de respiración para relajarse, energizarse y calmar estados de alteración.
Guardar espacios Zona Escolar	Sabemos que cada persona es un mundo. Por eso, es importante saber darle espacio y tiempo a cada cual, respetando sus procesos. ¿Cómo se logra? ¿Cómo podemos acompañar a alguien sin invadir su espacio o influenciar sus decisiones con nuestro criterio? Los/as participantes recibirán técnicas para ofrecer apoyo incondicional abandonando juicios y deseos de controlar las situaciones ajenas.

Nota. Se desarrollaron 11 talleres para la investigación. No todos contaron con la participación de ambos grupos, por razones de tiempo o logística. La columna izquierda menciona los grupos intervenidos. Fuente: Elaboración propia.

Entre mayo y julio de 2021, y luego, un año después entre mayo y julio de 2022, se trabajó con el grupo Zona Escolar. Los docentes tomaron parte de 10 talleres que se llevaron a cabo mediante ZOOM, aproximadamente cada dos semanas. La plataforma ofrecía funcionalidades para interactuar como el chat y la creación de salas con participación limitada, conocidos como *breakout rooms*.

El segundo grupo, CAM 13, recibió talleres presenciales, una vez al mes, entre octubre de 2022 y junio de 2023. Los talleres se llevaron a cabo con cubrebocas y observando el protocolo de Escuela Segura, hasta abril de 2023, que se descontinuaron dichas medidas.

Al comenzar y al finalizar cada sesión, se pedía a los/as participantes que calificaran sus niveles de estrés del 1 al 5, donde el 1 representaba un estado muy relajado y el 5 indicaba un nivel de estrés elevado. De igual forma, se le solicitaba que nombraran las emociones surgidas durante la actividad terapéutica.

El gráfico a continuación (2.12), muestra de forma global la distribución de los niveles de estrés antes y después de los talleres, en los que se observa un descenso considerable. En el caso de Zona Escolar, que participó durante la pandemia, vemos una reducción del 37.4% y de 30.77% para CAM 13, que fueron parte de este proyecto al regreso a las aulas, promediando un 34% en la reducción de estrés de ambos grupos.

Tabla 15

Niveles de estrés antes y después de los talleres de arteterapia.

Nota. Fuente: Elaboración propia.

Los data vista en *box plots* (tabla 2.13), también corroboran que el estrés decreció. Lo que podemos ver en esta gráfica es que no solo el promedio disminuyó, sino que también el primer y

el tercer cuartil de la distribución de estrés, lo que confirma un desplazamiento de la distribución hacia abajo.

Tabla 16

Demostración del desplazamiento decreciente de estrés tras los talleres de arteterapia.

Nota. Fuente: Elaboración propia.

A la pregunta, ¿Recomendarías este taller a otra persona?: La gran mayoría, es decir, el 90% respondió que sí recomendaría este taller a otra persona, en los primeros 10 talleres de zona escolar. Mientras que el 88% lo haría para los 7 talleres de CAM13, (tabla 2.14).

Tabla 17**Recomendación de los talleres a otras personas.**

Nota. Fuente: Elaboración propia.

Zona Escolar

A través del análisis de los resultados, se pudo constatar que todos los talleres impartidos al grupo Zona Escolar evidenciaron una disminución significativa en las puntuaciones medias de estrés. Específicamente, talleres como “Fortalezas”, “Autocrítica”, “Conexión Mente Cuerpo”, y “Decir NO” mostraron reducciones notables, con el taller “Super Tú” destacando por la mayor disminución con un valor p de 0.0000, señalando una alta relevancia estadística (tabla 2.15).

Estos descubrimientos reafirman la potencial eficacia de las intervenciones basadas en talleres como herramienta para la gestión del estrés en el contexto de la profesión docente. Sin

embargo, es crucial reconocer que la magnitud del impacto puede ser influenciada por el enfoque y contenido de cada taller, así como con las problemáticas laborales y personales que cada miembro del grupo esté experimentando al momento de la intervención. Por último, cabe resaltar que en esta oportunidad todas las diferencias fueron significativas.

Tabla 18

Resultados individuales de los talleres ofrecidos al Grupo 1 (Zona Escolar).

Taller Zona Escolar	Media Antes	Desv. Est. Antes	Media Después	Desv. Est. Después	Dif.	Estadístico t	p-valor
Fortalezas	3.32	1.3	2.14	1.34	-1.18	5.73	0.0000 ***
Autocrítica	3.4	1.36	2.21	1.15	-1.19	6.84	0.0000 ***
Conexión Mente Cuerpo	3.35	1.18	2.18	1.13	-1.17	7.8	0.0000 ***
Inspiración	3.32	1.12	2.71	1.41	-0.61	3.28	0.0015 **
Decir NO	3.48	1.03	1.98	1.22	-1.5	9.35	0.0000 ***
Emociones	3.18	1.12	2.28	1.4	-0.9	4.97	0.0000 ***
Guardar Espacios	3.5	1.12	1.8	0.96	-1.7	10.67	0.0000 ***
Identificando la Ansiedad	3.41	1.22	1.99	1.07	-1.42	9.56	0.0000 ***
Respiración	3.32	1.1	1.89	1.17	-1.43	9.05	0.0000 ***
Super Tú	3.77	1.09	2.18	1.09	-1.59	13.83	0.0000 ***

*Nota: * p < 0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.001*

Nota. Fuente: Elaboración propia.

Antes de dar inicio al segundo circuito de talleres entre mayo y julio de 2022, se les preguntó a los participantes cuán útiles habían sido las intervenciones ocurridas durante mayo y julio de año anterior, cuando las escuelas estaban funcionando totalmente a distancia. La gran mayoría, 64.9% seleccionó “mucho” mientras que un 12.3% dijo que “algo” (tabla 2.16).

Tabla 19**¿Cuán útiles fueron los primeros 6 talleres de arteterapia? Grupo 1 (Zona Escolar).**

Nota. Fuente: Elaboración propia.

CAM13

El análisis de los datos reveló que varios talleres ofrecidos al grupo CAM13 lograron generar un impacto positivo en la percepción del estrés de los participantes. Específicamente, talleres como “Mandalas”, “Inspiración”, “Fortalezas” y “Emociones” mostraron reducciones significativas en las puntuaciones medias de estrés, siendo la disminución en el taller “Mandalas” particularmente notable con un valor p de 0.0000, lo que indica una alta significancia estadística (tabla 2.17).

Estos hallazgos sugieren que las intervenciones basadas en talleres pueden ser una estrategia efectiva para manejar el estrés en el entorno del CAM13. Sin embargo, es esencial considerar que la efectividad puede variar según el contenido, el enfoque del taller y las situaciones que puedan estar enfrentando los participantes. Por ejemplo, los talleres “Identificando la Ansiedad” y “Autocrítica”, no obtuvieron una diferencia estadísticamente significativa. Por lo tanto, es recomendable realizar investigaciones adicionales para optimizar y adaptar el contenido de estos talleres según las necesidades específicas de los participantes.

Tabla 20

Resultados individuales de los talleres ofrecidos al Grupo 2 (CAM13).

Talleres	Media	Desv. Est.	Media	Desv. Est.	Dif.	Estadístico	p-valor
	Antes	Antes	Después	Después		t	
CAM13							
Autocrítica	2.94	1.14	2	1.41	-0.94	1.84	0.0839
Identificando la Ansiedad	2.93	1.07	2.36	1.55	-0.57	1.33	0.2053
Mandalas	3.19	0.98	1.69	1.01	-1.5	5.81	0.0000 ***
Conexión Mente	2.82	1.05	2	1.45	-0.82	2.74	0.0123 *
Cuerpo							
Inspiración	2.76	1.15	1.88	1.17	-0.88	3.27	0.0048 **
Fortalezas	3.29	1.06	2.43	1.29	-0.86	3.18	0.0047 **
Emociones	3.25	1.07	2.08	0.97	-1.17	3.98	0.0006 ***

*Nota: * $p < 0.05$, ** $p < 0.01$, *** $p < 0.001$*

Fuente: Elaboración propia.

En la evaluación del último taller se incluyó una pregunta adicional para medir la percepción que tenían sobre la capacidad de relajación que ofrecían la arteterapia. Un 100% respondió que la arteterapia les ayuda a relajarse (tabla 2.18).

Tabla 21

Respuesta ofrecida por CAM13 sobre cuánto la arteterapia ayuda a relajarles.

Nota. Fuente: Elaboración propia.

Emociones reportadas

Una sección del cuestionario que se aplicaba al concluir cada taller pedía a cada participante que enumerara las emociones que habían experimentado. Las más citadas por ambos grupos fueron: tranquilidad, calma, esperanza, liberación, relajación, paz, gusto, fortaleza, liberación, serenidad, e introspección.

Conclusiones y recomendaciones

Los resultados de este estudio comprueban la hipótesis de que la arteterapia es una herramienta efectiva para reducir el estrés laboral en los/as docentes. Los/as asistentes a los talleres que se llevaron a cabo como parte de esta investigación redujeron sus niveles de estrés en un 34%, como promedio de los dos grupos con los que se trabajó, demostrando el poder de ofrecer un espacio para la introspección, identificación y gestión de emociones, así como para el autoconocimiento.

Aun cuando los/as participantes contaban con un ambiente laboral satisfactorio y proactivo, como lo evidenció la apertura de las/os directivos a que se llevara a cabo este proyecto, el análisis del Inventario de Burnout de Maslach (MBI-Ed) reveló niveles intermedios de burnout entre los participantes, con tendencias de agotamiento emocional.

Los factores psicosociales que detonan su estrés laboral, son los altos niveles de responsabilidad profesional y moral, la falta de autonomía, la evaluación continua, la escasez de recursos, la imprevisibilidad del entorno, la exposición emocional constante con estudiantes y padres, madres, cuidadores y la insuficiencia de reconocimiento y remuneración.

La pandemia exacerbó y focalizó el estrés de los docentes, no solo por las razones evidentes, sino también porque enfrentaron grandes desafíos tecnológicos. A esto se sumaron las interacciones constantes con padres, madres y cuidadores, la falta de conocimientos para adaptar los currículos a la educación a distancia, las frecuentes reuniones, los cambios constantes en las directrices, la hiper-conectividad, la acentuación de las desigualdades sociales y las renunciadas masivas y retiros temprano de colegas.

A su regreso a las aulas, encararon el tener que llevar a cabo las medidas sanitarias y los temores que éstas despertaban en ellos/as y en la comunidad en general. Otros factores fueron la

disminución de la motivación y entusiasmo, así como los rezagos académicos de los alumnos, problemas de seguridad y la pérdida de conexión y apoyo social que ocurrió como resultado del confinamiento.

En cuanto a las actitudes y sentimientos hacia la búsqueda de apoyo psicológico, los/as participantes reconocieron que la pandemia había agravado su situación emocional, incluso cuando ya habían regresado a las aulas y se seguían los protocolos de sana distancia. Se hallaron incrementos significativos en la utilización de servicios de salud mental y en la apertura a recibir apoyo emocional, a pesar de dificultades de tiempo y costo.

Recomendaciones

Más allá de una definición unánime del fenómeno, la investigación relacionada con el estrés laboral debe centrarse en la búsqueda activa y la experimentación con diversas formas de prevención y mitigación.

Se recomienda, como línea derivada de investigación mayor comprobación con más grupos docentes, idealmente si se lleva a cabo como parte de un esfuerzo facilitado por una región o distrito escolar, que permita que las intervenciones ocurran con una mayor frecuencia y participación.

Sería más ilustrativo si las evaluaciones de los talleres y del MBI-ED se realizaran de manera personalizada, con nombres y apellidos, para correlacionar los resultados con las condiciones individuales de cada docente. Sin embargo, para que esto ocurra de manera efectiva, no puede ser llevado a cabo por un externo; debe ser gestionado desde dentro de la organización, con consideraciones cuidadosas para garantizar la confidencialidad, el apoyo adecuado y la confianza y aceptación del proceso por parte de los docentes.

Una gran aportación a esta problemática sería desarrollar métodos para detectar alteraciones físicas como consecuencia del estrés laboral, permitiendo así una intervención temprana y efectiva de los profesionales de la salud.

Se sugiere, además, más estudio y difusión sobre el alcance emocional y físico del arte, así como la arteterapia y las artes expresivas como disciplina. Las técnicas de medición de estrés laboral, actualmente usadas solamente por académicos en investigaciones, deberían aplicarse en instituciones educativas, distritos y a nivel central para evaluar regularmente el estado emocional de los docentes y mejorar sus condiciones. Además, es fundamental que los/as docentes reciban formación sobre el síndrome de burnout y estrategias efectivas para enfrentarlo a tiempo.

Es un hecho que el estrés en sí es parte de la experiencia cotidiana del ser humano. Lo que causa agotamiento ocupacional es la ausencia de descanso real luego de periodos de alta intensidad laboral, y dinámicas como la falta de dirección, de retroalimentación y de validación. Además, es vital entender, que no es solo un problema del individuo, sino que el ambiente laboral incide significativamente y es necesario evaluar las culturas corporativas, así como los niveles de tolerancia que tiene la persona, su relación con el trabajo, y las influencias culturales que recibe sobre éste.

Solo mediante un compromiso consciente y coordinado entre las instituciones educativas, los/as responsables de políticas y la sociedad en su totalidad, podremos construir un entorno más saludable y sostenible para quienes forjan las nuevas generaciones.

Referencias

- Abel, M. H., & Sewell, J. (1999). Stress and burnout in rural and urban secondary school teachers. *The Journal of Educational Research*, 92(5), 287-293.
<https://doi.org/10.1080/00220679909597608>
- Adamson, E. (1984). Art as healing. *Therapy*, 1, 32-36.
- Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo. (2003). *Cómo abordar los problemas psicosociales y reducir el estrés relacionado con el trabajo*. Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo.
- Albusac Jorge, M. (2022). Las prácticas artísticas: una visión neurocientífica. *Tercio Creciente*, 21, 95-112. <https://doi.org/10.17561/rtc.21.5765>
- Alcina Franch, J. (1988). *Arte y antropología*. Alianza.
- Aldrete Rodríguez, M. G., Pando Moreno, M., Aranda Beltrán, C., & Balcázar Partida, N. (2003). Síndrome de Burnout en maestros de educación básica, nivel primaria de Guadalajara. *Investigación en Salud*, 5(1).
- Aldrete, M. G., González, J., & Preciado, M. de L. (2008). Factores psicosociales laborales y el Síndrome de Burnout en docentes de enseñanza media básica (secundaria) de la zona metropolitana de Guadalajara, México. *Revista Chilena de Salud Pública*, 12(1), 18-25.
<https://revistasaludpublica.uchile.cl/index.php/RCSP/article/view/1822>
- Allen, R. C. (2017). *The Industrial Revolution: A very short introduction*. Oxford University Press.
- Allen, R., Jerrim, J., & Simms, S. (2020). How did the early stages of the COVID-19 pandemic affect teacher well-being? [Working Paper, 20–15]. Centre for Education Policy and Equalizing Opportunities (CEPEO). <https://repec-cepeo.ucl.ac.uk/cepeow/cepeowp20->

[15.pdf](#)

American Art Therapy Association. (2021). About art therapy. Recuperado el 20 de mayo de 2023, de <https://arttherapy.org/about-art-therapy/>

Apiquian, M. A. (2007). El síndrome del burnout en las empresas. En *Tercer Congreso de Escuelas de Psicología de las Universidades Red Anáhuac* (pp. 1-7).

<https://www.studocu.com/es-mx/document/universidad-autonoma-del-estado-de-mexico/requisitos-y-especificacion-de-software/apiquian-07-sindrome-burnout-en-las-empresas/22886495>

Aplazan discusión de reforma para reducir jornada laboral en México; diputados la regresan a comisiones. (2023, noviembre 28). *Animal Político*.

<https://animalpolitico.com/politica/reforma-jornada-laboral-regresa-a-comisiones>

Aprueban en comisiones del Senado la “Ley Silla” para prohibir jornada laboral de pie. (n.d.). *Periódico La Voz*. Recuperado el 19 de diciembre de 2023, de

<https://periodicolavoz.com.mx/nacion/aprueban-en-comisiones-del-senado-la-ley-silla-para-prohibir-jornada-laboral-de-pie/286717>

Arista, L. (2023, mayo 15). AMLO anuncia aumento de sueldo a todos los maestros en México.

ADNPolítico. <https://politica.expansion.mx/presidencia/2023/05/15/aumento-salarial-maestros-amlo>

Asociación Americana de Psicología / American Psychological Association. (2019). Stress effects on the body. Recuperado el 31 de mayo de 2023, de

<https://www.apa.org/topics/stress-body>

Aydin, B., & Kaya, A. (2016). Sources of stress for teachers working in private elementary schools and methods of coping with stress. *Universal Journal of Educational Research*,

4(21A), 186-195.

Banco Mundial / World Bank. (2021). *The COVID-19 pandemic: Shocks to education and policy responses*. World Bank. Recuperado el 12 de octubre de 2022, de <https://bit.ly/420atze>

Banerjee, A. V., & Duflo, E. (2020). The economic lives of the poor. *Journal of Economic Perspectives*, 34(1), 3-22. Recuperado el 10 de mayo de 2023, de <https://www.jstor.org/stable/30033705>

Barling, J., & Griffiths, A. (2003). A history of occupational health psychology. En J. C. Quick & L. E. Tetrick (Eds.), *Handbook of occupational health psychology* (pp. 19–31). American Psychological Association. <https://doi.org/10.1037/10474-002>

Barragán, M. E. (2006). *Arteterapia: Proceso y método*. Ediciones Morata.

Beltman, S., Mansfield, C., & Price, A. (2011). Thriving not just surviving: A review of research on teacher resilience. *Educational Research Review*, 6(3), 185-207. <https://doi.org/10.1016/j.edurev.2011.09.001>

Benavides, F. G., Delclos, G. L., Benach, J., Serra, C., & Devesa, J. (2018). Salud laboral y salud pública: una perspectiva común para la acción. *Gaceta Sanitaria*, 32(4), 390-393.

Bradley, R. H. (1969). Community-based treatment for young adult offenders. *Crime and Delinquency*, 15(3), 334-343.

Brito-Laredo, J. (2018). Calidad educativa en las instituciones de educación superior: evaluación del síndrome de burnout en los profesores. *RIDE. Revista Iberoamericana para la Investigación y el Desarrollo Educativo*, 8(16), 516-534. https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2007-74672018000100516

Bureau of Labor Statistics, U.S. Department of Labor. (2021). Number of quits at all-time high

- in November 2021. *The Economics Daily*. Recuperado el 16 de mayo de 2023, de <https://www.bls.gov/opub/ted/2022/number-of-quits-at-all-time-high-in-november-2021.htm>
- Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. (n.d.). *Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal*. Recuperado de <https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/260.pdf>
- Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. (2003, junio 11). *Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación*. Recuperado de <https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFPED.pdf>
- Cano-Vindel, A. (2015). Estrés y salud. *Revista de Psicopatología y Psicología Clínica*, 20(2), 89-98.
- Canu, I. G., Marca, S. C., Dell’Oro, F., Balázs, Á., Bergamaschi, E., Besse, C., ... & Wahlen, A. (2021). Harmonized definition of occupational burnout: A systematic review, semantic analysis, and Delphi consensus in 29 countries. *Scandinavian Journal of Work, Environment & Health*, 47(2), 95.
- Carlin, M., & Garcés de los Fayos Ruiz, E. J. (2010). El síndrome de burnout: Evolución histórica desde el contexto laboral al ámbito deportivo. *Anales de Psicología*, 26(1), 169-180.
- Carta de Ottawa para la Promoción de la Salud. (1986). OMS. Recuperado de <http://www.paho.org/Spanish/AD/SDE/HS/OttawaCharterSp.pdf>
- Caruso, G. M. (2008). A clinical perspective on workplace depression: current and future directions. *Journal of Occupational and Environmental Medicine*, 50, 501-513.
- Carver-Thomas, D., Leung, M., & Burns, D. (2021). California teachers and COVID-19: How

the pandemic is impacting the teacher workforce. *Learning Policy Institute*.

<https://doi.org/10.54300/987.779>

Cherniss, C. (1980). *Staff burnout*. Sage Publications.

CIE-11 para estadísticas de mortalidad y morbilidad. (2024). WHO.

<https://icd.who.int/browse/2024-01/mms/es#129180281>

CNN en español. (2023, diciembre 6). *La materia en la que peor le fue a México en las pruebas*

PISA. <https://cnnespanol.cnn.com/2023/12/06/mexico-prueba-pisa-matematicas-orix/>

Cooper, C. (1981). *The Stress Check*. Prentice-Hall.

Cornejo Chávez, R. (2008). Entre el sufrimiento individual y los sentidos colectivos: Salud laboral docente y condiciones de trabajo. *Profesión Docente*, (35), 77-85.

Correa, D. A., González, L. I., Sepúlveda, M. M., Burón, V. S., Salinas, P. A., & Cavagnaro, S.

M. (2021). Debate on the return to face-to-face classes in pandemic. *Andes Pediátrica*, 92(2), 174-181. <https://doi.org/10.32641/andespediatr.v92i2.3535>

Corrotea Molina, A. A., & Quevedo Rojas, M. (2006). Aportes de la institución terapéutica como estructura puente entre pacientes con trastornos severos en su constitución psíquica temprana y los sistemas escolares tradicionales (Tesis doctoral, Universidad Academia de Humanismo Cristiano).

Cortés Rojas, J. L. (2021). El estrés docente en tiempos de pandemia. *Dilemas contemporáneos: educación, política y valores*, 8(spe1), 00006. <https://doi.org/10.46377/dilemas.v8i.2560>

Cosme Ramírez, M. (2013). El uso de arteterapia como alternativa psicoterapéutica en el área clínica de la psicología: un estudio de caso (Tesis, Universidad Autónoma de México, Facultad de Estudios Superiores Zaragoza).

COVID ya no es emergencia sanitaria, pero la pandemia dejó 700 mil muertos en México. (2023,

10 de mayo). *Animal Político*. <https://animalpolitico.com/salud/pandemia-covid-19-muertes-mexico>

Csikszentmihalyi, M. (1975). *Beyond Boredom and Anxiety*. Jossey-Bass Publishers.

Csikszentmihályi, M. (1997). *Finding Flow: The Psychology of Engagement with Everyday Life*. Basic Books.

Curry, N. A., & Kasser, T. (2005). Can coloring mandalas reduce anxiety? *Art Therapy: Journal of the American Art Therapy Association*, 22(2), 81-85.
<https://doi.org/10.1080/07421656.2005.10129441>

Dalley, T. (1987). *Art as therapy: An introduction to the use of art as a therapeutic technique*. Routledge.

Daniel, S. J. (2020). Education and the COVID-19 pandemic. *Prospects*, 49(1), 91–96.
<https://doi.org/10.1007/s11125-020-09464-3>

Diario Oficial de la Federación. (2022, mayo 18). *Ley Federal del Trabajo [L.F.T.]*, Reformada. Recuperado de
https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5652490&fecha=18/05/2022#gsc.tab=0

Diario Oficial de la Federación. (2020). Dof.gob.mx. Acuerdo 12/06/20. Recuperado de
https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5594561yfecha=05/06/2020#gsc.tab=0

Diario Oficial de la Federación. (2020). Acuerdo 14/12/20. Recuperado de
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5608208yfecha=18/12/2020#gsc.tab=0

Diario Oficial de la Federación. (2013, septiembre 11). *Ley General de Educación*. Recuperado de <http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm>

Diario Oficial de la Federación. (2013, septiembre 11). *Ley General del Servicio Profesional*

Docente. Recuperado de

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5313843&fecha=11/09/2013

Diario Oficial de la Federación. (1978, diciembre 29). *Ley para la Coordinación de la Educación Superior*. Recuperado de

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=4770363&fecha=29/12/1978

Dougherty, K. J., & Natow, R. S. (2020). Performance-based funding for higher education: How well does neoliberal theory capture neoliberal practice? *Higher Education*, 80(3), 457-478. Edelwich, J., & Brodsky, A. (1980). *Stages of disillusionment in the helping profession*. Human Sciences Press.

Elvira-Zorzo, M. N., & Leal Martín, A. R. (2022). Desgaste laboral en docentes en tiempos de COVID-19. Innovando a través de la Terapia de Arte. En L. Molina García, D. Cobos Sanchiz, E. López Meneses, A. Jaén Martínez, & A. H. Martín Padilla (Eds.), *Educación y Sociedad: Pensamiento e innovación para la transformación social* (pp. 1152-1159). ISBN 978-84-1122-468-0.

Elvira-Zorzo, M. N., & Leal Martín, A. R. (2023). Impacto psicosocial de la pandemia por COVID-19 en el desgaste profesional de los/as docentes. En P. Vicente-Fernández, R. Pinilla Gómez, & B. Puebla Martínez (Eds.), *Nuevos caminos en las prácticas innovadoras docentes del ecosistema educativo* (pp. 676-695). Universidad Americana de Europa (UNADE), México. ISBN 978-84-1170-149-5.

Elvira-Zorzo, M. N., & Leal Martín, A. R. (2023). Terapia del Arte aplicada al manejo del estrés. En P. Vicente-Fernández, R. Pinilla Gómez, & B. Puebla Martínez (Eds.), *Nuevos caminos en las prácticas innovadoras docentes del ecosistema educativo* (pp. 676-695). Universidad Americana de Europa (UNADE), México. ISBN 978-84-1170-149-5.

Escorza, Y. (2020, 29 de junio). Observatorio. *Observatorio Tec de Monterrey*.

<https://observatorio.tec.mx/edu-bits-blog/importancia-del-desarrolloemocionaldeestudiantes#:~:text=%E2%80%9CDebemos%20desarrollar%20en%20forma%20consciente,pandemia%20por%20COVID%2D19%E2%80%9D>

Ettman, C. K., Abdalla, S. M., Cohen, G. H., Sampson, L., Vivier, P. M., & Galea, S. (2020).

Prevalence of depression symptoms in US adults before and during the COVID-19 pandemic. *JAMA Network Open*, 3(9), e2019686.

<https://jamanetwork.com/journals/jamanetworkopen/fullarticle/2770146>

Fernández, M. F., Díaz, E. L., Tejada, N. I. R., & Cumpa, M. I. S. (2021). Gestión del estrés antes-durante el confinamiento COVID 19 para mejorar desempeño docente en educación básica regular. *Hacedor-AIAPÆC*, 5(2), 107-118.

Foro Económico Mundial/ World Economic Forum. (2018). *The Future of Jobs Report 2018 Insight Report Centre for the New Economy and Society*.

https://www3.weforum.org/docs/WEF_Future_of_Jobs_2018.pdf

Freudenberger, H. J. (1974). Staff burn-out. *Journal of Social Issues*, 30(1), 159-165.

Freudenberger, H. J., & Robbins, A. (1979). The hazards of being a psychoanalyst.

Psychoanalytic Review, 66(2), 275.

Ganim, B. (2013). *Art and Healing: Using Expressive Art to Heal Your Body, Mind, and Spirit*. Echo Point Books and Media.

García-Carmona, M., Marín, M. D., & Aguayo, R. (2019). Burnout syndrome in secondary school teachers: A systematic review and meta-analysis. *Social Psychology of Education*, 22, 189-208.

Gil-Monte, P. R., García-Juesas, J. A., Núñez, E. M., Carretero, N., Roldán, M. D., & Caro, M.

(2006). Validez factorial del Cuestionario para la Evaluación del Síndrome de Quemarse por el Trabajo (CESQT) [The factorial validity of the Spanish Burnout Inventory (SBI)]. *Psiquiatria.com*, 10(3).

<http://www.psiquiatria.com/revistas/index.php/psiquiatriacom/article/view/511/491/GoogleScholar>

Gil-Monte, P., & Peiro, J. (1999). Perspectivas teóricas y modelos interpretativos para el estudio del síndrome de burnout. *Anales de Psicología*, 2(15), 261-268.

Godoy, M. (2002). Síndrome de Burnout. *Revista Chilena de Pediatría*, 3(73), 314-316.

Goldberg, S. (2021). *Education in a pandemic: The disparate impacts of COVID-19 on America's students*. <https://www2.ed.gov/about/offices/list/ocr/docs/20210608-impacts-of-covid19.pdf>

Golembiewski, R. T., Boudreau, Kim B.-S., Munzerinder, R. F., & Park, S.-J. (1990). Burnout in cross-cultural settings: Are the MBI Sub-domains Idiosyncratic or Generic? *Journal of Health and Human Resources Administration*, 13(2), 182–191.

<http://www.jstor.org/stable/25780439>

González Gutiérrez, S. G., Torres del Toro, C. V., Espino Cázares, J., Flores Ramírez, M. del C., & González Gutiérrez, F. L. (2023). Sistema educativo Mexicano, problemáticas que ha presentado frente a la pandemia del COVID-19. *Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar*, 7(1), 5718-5730. https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v7i1.4878

González-de Rivera, J. L. (2010). *Los síndromes de estrés*. Síntesis.

Greenberg, L. S., Rice, L. N., & Elliott, R. (2016). *Facilitating emotional change: The moment-by-moment process*. Guilford Publications.

Greenhaus, J., Powell, G., Allen, T., & Johnson, R. (2018). *Advancing and Expanding Work-*

- Life Theory from Multiple Perspectives. *The Academy of Management Review*, 44.
<https://doi.org/10.5465/amr.2018.0310>
- Guerrero Barona, E., & Rubio Jiménez, J. C. (2005). Estrategias de prevención e intervención del “burnout” en el ámbito educativo. *Salud Mental*, 28(5), 27-33.
- Secretaría de Educación Pública. (2021). *Guía para el Regreso Responsable y Ordenado a las escuelas. Ciclo Escolar 2021-2022*. <https://coronavirus.gob.mx/wp-content/uploads/2021/08/GuiaAperturaEscolar-SEP-20agosto202119hrs.pdf>
- Guirao, N. G. (2022). *El estrés laboral (burnout) como riesgo psicosocial en la Guardia Civil: un estudio exploratorio* (Doctoral dissertation, Universidad de Murcia).
- Guzmán Gómez, C. (2022). Cambios en las condiciones, prácticas y relaciones maestros-estudiantes durante la pandemia por COVID-19 en los bachilleratos rurales mexicanos. *Apuntes. Revista De Ciencias Sociales*, 49(92). <https://doi.org/10.21678/apuntes.92.1572>
- Hammer, L. B., Bauer, T. N., & Grandey, A. A. (2003). Work-Family Conflict and Work-Related Withdrawal Behaviors. *Journal of Business and Psychology*, 17, 419–436.
<https://doi.org/10.1023/A:1022820609967>
- Harrison, W. (1983). Un modelo de competencia social del burnout. En B. A. Farber (Ed.), *Estrés y agotamiento en las profesiones de servicios humanos*. Nueva York.
- Harvey, S. B., Modini, M., Joyce, S., Milligan-Saville, J. S., Tan, L., Mykletun, A., Bryant, R. A., Christensen, H., & Mitchell, P. B. (2017). Can work make you mentally ill? A systematic meta-review of work-related risk factors for common mental health problems. *Occupational and Environmental Medicine*, 74(4), 301–310.
<https://doi.org/10.1136/oemed-2016-104015>
- Hassard, J., Teoh, K., Cox, T., Dewe, P., Cosmar, M., Gründler, R., & Flemming, D. (2014).

Calculating the costs of work-related stress and psychosocial risks – A literature review.

European Agency for Safety and Health at Work – EU-OSHA.

<https://doi.org/10.2802/20493>

Hernández, A. (2023). Estudiantes manifiestan malos hábitos en pospandemia: Educación. *El Sol*

De Toluca. [https://www.elsoldetoluca.com.mx/local/estudiantes-manifiestan-malos-](https://www.elsoldetoluca.com.mx/local/estudiantes-manifiestan-malos-habitos-en-pospandemia-educacion-con-rumbo-9587913.html)

[habitos-en-pospandemia-educacion-con-rumbo-9587913.html](https://www.elsoldetoluca.com.mx/local/estudiantes-manifiestan-malos-habitos-en-pospandemia-educacion-con-rumbo-9587913.html)

Hernández-Mella, R., D’Meza-Pérez, P., Ramírez-Jiménez, N., Morel-Camacho, J., Peña-

Lantigua, L., & Olivier-Sterling, C. (2020). El arte y su poder transformador.

Inconsciente, emociones y creación según la perspectiva junguiana. *Ciencia Y Sociedad,*

45(1), 25–34. <https://doi.org/10.22206/cys.2020.v45i1.pp25-34>

Hill, A. (1945). *Art versus illness: A story of art therapy.* George Allen y Unwin Ltd.

Hillert, A., Albrecht, A., & Voderholzer, U. (2020). The Burnout Phenomenon: A Résumé After

More Than 15,000 Scientific Publications. *Frontiers in Psychiatry, 11,* 1373.

Hobfoll, S. (2011). Conservation of resources theory: Its implication for stress, health, and

resilience. In *The Oxford Handbook of Stress, Health, and Coping* (pp. 127–147).

Huss, E., & Sarid, O. (2014). Visually transforming artwork and guided imagery as a way to

reduce work-related stress: A quantitative pilot study. *Arts in Psychotherapy, 41,* 409–41.

<https://doi.org/10.1016/j.aip.2014.07.004>

Instituto Mexicano Del Seguro Social (IMSS). (2018). Estrés Laboral.

<http://www.imss.gob.mx/salud-en-linea/estres-laboral>

Instituto Mexicano del Seguro Social. (1972). *Ley del Instituto Mexicano del Seguro Social.*

México: IMSS

Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, (INEE, 2018).

<https://www.economia.gob.mx/datamexico/es/profile/occupation/profesores-de-ensenanza-primaria#diversidad>

International Art Therapy Organization. (2010, June 4). *Art Therapy without Borders Blog*.

<https://arttherapywithoutborders.wordpress.com/partners/international-art-therapy-organization/>

International Expressive Arts Therapy Association (IEATA). <https://www.ieata.org/>

International Organization for Standardization. (2018). *Occupational health and safety management systems—Requirements with guidance for use (ISO Standard No. 45001:2018)*. <https://www.iso.org/standard/63787.html>

Iscaro, R. (1974). *Historia del movimiento sindical*. Editorial Ciencias del Hombre.

Jarreau, G., & Pain, S. (1995). *Una psicoterapia por el arte. Teoría y técnica*. Nueva Visión.

Junge, M. B. (2016). History of art therapy. In D. E. Gussak & M. L. Rosal (Eds.), *The Wiley Handbook of Art Therapy* (pp. 7–16). Recuperado de <https://psycnet.apa.org/record/2016-25095-001>

Kaimal, G., Ray, K., & Muniz, J. (2016). Reduction of cortisol levels and participants' responses following art making. *Journal of Art Therapy Association*, 33, 74-80.

<https://doi.org/10.1080/07421656.2016.1166832>

Kaplan, F. (2001). Areas of inquiry for art therapy research. *Art Therapy: Journal of the American Art Therapy Association*, 18(3), 142–147.

<https://doi.org/10.1080/07421656.2001.10129553>

Kaplan, R. M. (1995). *The making of the French psychiatric profession: The case of the Parisian alienists, 1800-1850* (Doctoral dissertation). University of California, Los Angeles.

Karasek, R. (1979). Job demands, job decision latitude, and mental strain: Implications for job

re-design. *Administrative Science Quarterly*, 24(2), 285–308.

<https://doi.org/10.2307/2392498>

Karasek, R., & Theorell, T. (1990). *Healthy work: Stress, productivity, and the reconstruction of working life*. Basic Books.

Kim, L., Oxley, L., & Asbury, K. (2020). “My brain feels like a browser with 100 tabs open”: A longitudinal study of teachers’ mental health and wellbeing during the COVID-19 pandemic in 2020. PsyArXiv. <https://doi.org/10.31234/osf.io/9t6w2>

Kossek, E. E., Lautsch, B. A., Perrigino, M. B., Greenhaus, J. H., & Merriweather, T. J. (2023). Work-life flexibility policies: Moving from traditional views toward work-life intersectionality considerations. In *Research in personnel and human resources management* (pp. 199-243). Emerald Publishing Limited.

Laplanche, J., & Pontalis, J. B. (1996). *Diccionario de psicoanálisis* (traducción bajo la dirección de Daniel Lagache). Recuperado de https://www.academia.edu/4502135/Diccionario_de psicoanalisis_Laplanche_y_Pontalis

Lazarus, R. S., & Folkman, S. (1986). *Estrés y procesos cognitivos*. Editorial Martínez Roca.

Leitch, R. (2006). Creative narrative: Art-based inquiry for understanding unconscious identity. *The Journal of Educational Thought (JET)/Revue de la Pensée Éducative*, 40(3), 305-324.

Levine, P. A. (1997). *Waking the tiger: Healing trauma*. North Atlantic Books.

López Martínez, M. D. (2009). *La intervención arteterapéutica y su metodología en el contexto profesional español* (Tesis doctoral, Universidad de Murcia). Recuperado de <https://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/10794/LopezMartinez.pdf>

Luna, P. A. (2023, diciembre 5). Senado aprobó en comisiones la Ley Silla, reforma que

favorece el descanso de los trabajadores. *Infobae*.

<https://www.infobae.com/mexico/2023/12/05/senado-aprobo-en-comisiones-la-ley-silla-reforma-que-favorece-el-descanso-de-los-trabajadores/>

Mahmoodi-Shahrebabaki, M. (2019). Teacher burnout. In *The TESOL Encyclopedia of English Language Teaching* (pp. 1–8). <https://doi.org/10.1002/9781118784235.eelt096>

Malchiodi, C. A. (1998). *The art therapy sourcebook*. Lowell House.

Malchiodi, C. A. (2003). Art therapy and the brain. In C. A. Malchiodi (Ed.), *Handbook of art therapy* (pp. 16–24). The Guilford Press.

Malchiodi, C. A. (2007). *The art therapy sourcebook*. McGraw-Hill Education.

Malchiodi, C. A. (2014). Creative arts therapy approaches to attachment issues. In C. A. Malchiodi (Ed.), *Creative arts therapies approaches to attachment issues*. The Guilford Press.

Malchiodi, C. A. (Ed.). (2005). *Expressive therapies: History, theory, and practice*. The Guilford Press.

Malchiodi, C. A. (2012). *Art therapy and health care*. The Guilford Press.

Marrau, C. M. (2004). El síndrome de burnout y sus posibles consecuencias en el trabajador docente. *Fundamentos en Humanidades*, 5(10), 53–68.

Martínez, A. (2010). El síndrome de burnout. Evolución conceptual y estado actual de la cuestión. *Vivat Academia*, (112), 42–80. <https://doi.org/10.15178/va.2010.112.42-80>

Marxen, E. (2011). *Diálogos entre arte y terapia*. Gedisa.

Maslach, C., & Jackson, S. (1981). *Maslach Burnout Inventory*. Consulting Psychologist Press.

Maslach, C. (2003). Job burnout: New directions in research and intervention. *Current Directions in Psychological Science*, 12(5), 189–192. <https://doi.org/10.1111/1467->

[8721.01258](#)

Maslach, C. (1976). Burned-out. *Human Behavior*, 5, 16–22.

Maslach, C., & Leiter, M. P. (2022). *The burnout challenge: Managing people's relationships with their jobs*. Harvard University Press.

Maslach, C., Schaufeli, W. B., & Leiter, M. P. (2001). Job burnout. *Annual Review of Psychology*, 52(1), 397–422. <https://doi.org/10.1146/annurev.psych.52.1.397>

Maslow, A. H. (1954). *Motivation and personality*. Prabhat Prakashan.

McEwen, B. S., & Stellar, E. (1993). Stress and the individual: Mechanisms leading to disease. *Archives of Internal Medicine*, 153(18), 2093–2101.

<https://doi.org/10.1001/archinte.153.18.2093>

McEwen, B. S., & Gianaros, P. J. (2011). Stress- and allostasis-induced brain plasticity. *Annual Review of Medicine*, 62, 431–435. <https://doi.org/10.1146/annurev-med-052209-100430>

McNiff, S. (2004). *Art heals: How creativity cures the soul*. Shambhala.

Mella, R. H., Pérez, P. D. M., Jiménez, N. R., Camacho, J. M., Lantigua, L. P., & Sterling, C. O. (2020). El arte y su poder transformador: Inconsciente, emociones y creación según la perspectiva junguiana. *Ciencia y Sociedad*, 45(1), 25–34.

Mena Miranda, L. (2010). *El desgaste profesional en profesores universitarios: Un modelo predictivo* (Tesis doctoral, Universidad de Murcia).

Merino Suárez, O. (2016). *¿Qué es el síndrome de "burnout" y en qué se diferencia del estrés?* FREMAP.

<https://prevencion.fremap.es/Doc%20CONSULTAS%20TECNICAS/Psicosociologia/CT>

[F_15_1012.pdf](#)

Miño, A. (2003). *Clima organizacional y estrés laboral asistencial (burnout) en profesores de*

enseñanza media: Un estudio correlacional (Tesis para optar al título de Psicóloga).

Universidad de Santiago de Chile, Santiago, Chile.

Mitchell, D., & Weber, S. (1996). *Art therapy: A comprehensive approach*. Psychology Press.

Moon, B. L. (2009). *Art-Based Group Therapy: Theory and Practice*. Charles C Thomas Publisher.

Moreno-Jiménez, B., Rodríguez-Muñoz, A., Rodríguez-Carvajal, R., & Garrosa, E. (2005). El síndrome de burnout: Descripción, análisis y propuestas de intervención. *Psicothema*, 17(4), 589-594.

Morgan, H. (2016). Relying on high-stakes standardized tests to evaluate schools and teachers: A bad idea. *The Clearing House: A Journal of Educational Strategies, Issues and Ideas*, 89(2), 67-72. <https://doi.org/10.1080/00098655.2016.1156628>

Moriana, J., & Herruzo, J. (2004). Estrés y burnout en profesores. *International Journal of Clinical and Health Psychology*, 3(4), 597-621.

Nosovsky, N. (2008). *Tratado de arteterapia*. México: Libro sin edición.

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. (2019). *Health at a Glance 2019: OECD Indicators*. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/4dd50c09-en>

Organización de las Naciones Unidas. (1948). *Declaración Universal de Derechos Humanos*.

Recuperado de <https://www.un.org/es/universal-declaration-human-rights/>

Organización de las Naciones Unidas. (1965). *Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial*. Recuperado de

[https://www.un.org/es/genocideprevention/documents/atrocity-](https://www.un.org/es/genocideprevention/documents/atrocity-crimes/Doc.%20ATC.21.Eng.pdf)

[crimes/Doc.%20ATC.21.Eng.pdf](https://www.un.org/es/genocideprevention/documents/atrocity-crimes/Doc.%20ATC.21.Eng.pdf)

Organización de las Naciones Unidas. (1979). *Convención sobre la Eliminación de todas las*

Formas de Discriminación contra la Mujer. Recuperado de

<https://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/sconvention.htm>

Organización de las Naciones Unidas. (1989). *Convención sobre los Derechos del Niño.*

Recuperado de <https://www.unicef.org/mexico/es/convencion-derechos-nino>

Organización de las Naciones Unidas. (2015). *Objetivos de Desarrollo Sostenible.* Recuperado

de <https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/education/>

Organización de las Naciones Unidas Art for Peace Contest (1 February - 30 April 2012). (n.d.).

Art for Peace 2012. <http://www.unartforpeace.org/>

Organización Internacional del Trabajo (OIT). (2016). *Estrés en el trabajo: Un reto colectivo.*

Recuperado el 12 de octubre de 2022, de <https://bit.ly/44RlfJQ>

Organización Mundial de la Salud (OMS). (2020a). *Brote de enfermedad por coronavirus.*

<https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019>

Organización Mundial de la Salud (OMS). (2020b). *Mental health and psychological resilience*

during the COVID-19 pandemic. <http://www.euro.who.int/en/health-topics/health-emergencies/coronavirus-covid-19/news/news/2020/3/mental-health-and-psychological-resilience-during-the-covid-19-pandemic>

Organización Mundial de la Salud. (2023). *Arts and health programme.*

<https://www.who.int/initiatives/arts-and-health>

Organización Mundial de la Salud. (2019). *Clasificación Internacional de Enfermedades, 11^a*

edición (CIE-11). Ginebra.

Organización Panamericana de la Salud (OPS). (2016). *Protección de la salud mental en*

situaciones de epidemias.

<https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2009/Pandemia%20de%20influenza%20y%20Sa>

[lud%20mental%20Esp.pdf](#)

- Orive, M. M. (2022). Orientaciones teórico-metodológicas en arteterapia aplicadas dentro de la clínica. *Revista Perspectivas*, 4(1), 17–38. <https://doi.org/10.36631/rph.2022.04.02>
- Occupational Safety and Health Administration (OSHA). (2019). *Occupational Safety and Health Administration*. <https://www.osha.gov/>
- Pedró, F. (2020). COVID-19 y educación superior en América Latina y el Caribe: Efectos, impactos y recomendaciones políticas. *Análisis Carolina*, 36(2020). https://doi.org/10.33960/AC_36.2020
- Pines, A. M., & Aronson, E. (1988). *Career burnout: Causes and cures*. Free Press.
- Ponce, C., Bulnes, M., Aliaga, J., Atalaya, M., & Huertas, R. (2005). El síndrome de burnout por estrés laboral asistencial en grupos de docentes universitarios. *Revista de Investigación en Psicología*, 2(8), 87-112.
- Pope-Ruark, R. (2022). *Unraveling faculty burnout: Pathways to reckoning and renewal*. Johns Hopkins University Press.
- Prinzhorn, H. (1972). *Artistry of the mentally ill: A contribution to the psychology and psychopathology of configuration*. Springer Science & Business Media.
- Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo/United Nations Development Programme. (2022). *UNDP*. <https://www.undp.org/>
- Quinceno, J. M., & Alpi, V. S. (2007). Burnout: Síndrome de quemarse en el trabajo. *Acta Colombiana de Psicología*, 10, 117-125.
- Sección 14 del SNTE. (2023, May 29). *Ratifica Sección 14 del SNTE incremento salarial del 8.2 por ciento para el magisterio*. <https://snte.org.mx/seccion14/ratifica-seccion-14-del-snte-incremento-salarial-del-8-2-por-ciento-para-el-magisterio/>

Real Academia Española. (n.d.). *Diccionario de la lengua española* (23.^a ed., versión 23.7 en línea). Recuperado el 16 de agosto de 2023, de <https://dle.rae.es>

Diario Oficial de la Federación. (2014, 13 de noviembre). *Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo*. Recuperado de https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5368114&fecha=13/11/2014#gsc.tab=0

Ríos-Flórez, J. A., & Jiménez-Zuluaga, P. Y. (2016). Activación de las redes neuronales del arte y la creatividad en la rehabilitación neuropsicológica. Grupo de Estudio e Investigación en Neurociencias Hippocampus, Medellín, Colombia.

Roethlisberger, F. J., & Dickson, W. J. (1939). *Management and the worker: An account of a research program conducted by the Western Electric Company, Hawthorne Works, Chicago*. Harvard University Press.

Rogers, C. R. (1961). Self-actualization theory (I). In *An introduction to theories of personality* (pp. 183-201). Psychology Press.

Rojas, M. L., Zapata, J. A., & Grisales, H. (2009). Síndrome de burnout y satisfacción laboral en docentes de una institución de educación superior, Medellín, 2008. *Revista Facultad Nacional de Salud Pública*, 27(2), 198-210.

Rothstein, M. (1994). Stress, emotional states, and physical health. *American Psychologist*, 49(4), 273-282.

Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2000). Self-determination theory and the facilitation of intrinsic motivation, social development, and well-being. *American Psychologist*, 55(1), 68–78. <https://doi.org/10.1037/0003-066X.55.1.68>

Saborío Morales, L., Lachiner, & Hidalgo Murillo, L. F. (2015). Síndrome de burnout. *Medicina*

- Legal de Costa Rica*, 32(1), 119-124.
- http://www.scielo.sa.cr/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1409-00152015000100014&lng=en&tlng=es
- Salanova, M., Llorens, S., & García-Renedo, M. (2003). Por qué se están quemando los profesores. *Revista del Insigh*, 28(6), 16-20.
- Sánchez, J. (2010). *Gestión administrativa estrés laboral antecedentes históricos del estrés* (pp. 1-8). <https://www.binasss.sa.cr/opac-ms/media/digitales/Estr%C3%A9s%20laboral.pdf>
- Sapolsky, R. M. (2004). *Why zebras don't get ulcers: The acclaimed guide to stress, stress-related diseases, and coping* (3rd ed.). St. Martin's Griffin.
- Schaufeli, W. (2021). Engaging leadership: How to promote work engagement? *Frontiers in Psychology*, 12, 754556. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.754556>
- Schaufeli, W. B. (2021). The burnout enigma solved? *Scandinavian Journal of Work, Environment & Health*, 47(3), 169–172. <https://doi.org/10.5271/sjweh.4002>
- Schaufeli, W. B., Leiter, M. P., & Maslach, C. (2009). Burnout: 35 years of research and practice. *Career Development International*, 14(3), 204-220. <https://doi.org/10.1108/13620430910966406>
- Schaufeli, W. B. (2017). Applying the Job Demands-Resources Model: A “How to” guide to measuring and tackling work engagement and burnout. *Organizational Dynamics*, 46, 120-132. <https://doi.org/10.1016/j.orgdyn.2017.04.008>
- Schaufeli, W. B., Bakker, A. B., & Van Rhenen, W. (2009). How changes in job demands and resources predict burnout, work engagement, and sickness absenteeism. *Journal of Organizational Behavior*, 30(7), 893–917. <https://doi.org/10.1002/job.595>
- Schmidt, B., et al. (2020). Saúde mental e intervenções psicológicas diante da pandemia do novo

coronavirus (COVID-19). *Estudios de Psicología (Campinas)*, 37, 1-13.

<https://doi.org/10.5935/1678-4669.20200013>

Secretaría de Educación Pública (SEP). (2019). *Gobierno de México*. <https://www.gob.mx/sep>

Secretaría de Salud. (1992, junio 14). *Ley General de Salud*. Recuperado de

http://www.salud.gob.mx/unidades/cdi/legis/lgs/LEY_GENERAL_DE_SALUD.pdf

Selye, H. (1974). Stress without distress. In G. Serban (Ed.), *Psychopathology of Human Adaptation* (pp. 37-53). Springer. https://doi.org/10.1007/978-1-4684-2238-2_9

Sharp, C., et al. (2020). Schools' responses to COVID-19: The challenges facing schools and pupils in September 2020. <https://bit.ly/3p1Ztmh>

Siegrist, J., Peter, R., Junge, A., Cremer, P., & Seidel, D. (1990). Low status control, high effort at work and ischemic heart disease: Prospective evidence from blue-collar men. *Social Science & Medicine*, 31(10), 1127-1134. [https://doi.org/10.1016/0277-9536\(90\)90273-K](https://doi.org/10.1016/0277-9536(90)90273-K)

Smith, R. E. (1986). Toward a cognitive-affective model of athletic burnout. *Journal of Sport Psychology*, 8(1), 36–50. <https://doi.org/10.1123/jsp.8.1.36>

Sonnentag, S., & Fritz, C. (2015). Recovery from job stress: The stressor-detachment model as an integrative framework. *Journal of Organizational Behavior*, 36, 72–103.

<https://doi.org/10.1002/job.1924>

Sorenson, D. R. (2007). Stress management in education: Warning signs and coping mechanisms. *British Educational Leadership, Management & Administration Society*, 21(3), 10-13.

Squillante, A. (2019). *Teachers' stress and the benefits of expressive arts therapy: A critical review of the literature* (Capstone Thesis). Lesley University.

https://digitalcommons.lesley.edu/expressive_theses/110

Stuckey, H. L., & Nobel, J. (2010). The connection between art, healing, and public health: A review of current literature. *American Journal of Public Health, 100*(2), 254-263.

<https://doi.org/10.2105/AJPH.2008.156497>

Subsecretaría de Educación Superior. (2023). *Secretaría de Educación Pública*.

<https://educacionsuperior.sep.gob.mx/>

Tabares-Díaz, Y. A., Martínez-Daza, V. A., & Matabanchoy-Tulcán, S. M. (2020). Burnout syndrome in teachers from Latin America: A systematic review. *Universidad y Salud, 22*(3), 265-279. <https://doi.org/10.22267/uySAL2020.223.130>

Tacca Huamán, D. R., & Tacca Huamán, A. L. (2019). Factores de riesgos psicosociales y estrés percibido en docentes universitarios. *Propósitos y Representaciones, 7*(3), 323.

<https://doi.org/10.20511/pyr2019.v7n3.304>

The American Institute of Stress. (2023). *Workplace stress*. <https://www.stress.org/workplace-stress>

Thompson, M., Page, S., & Cooper, C. (1993). Modelo de autocontrol del estrés en la exploración del agotamiento entre enfermeras de salud mental. *Medicina del Estrés, 9*(9), 221-235.

Torres Oliver, D. L., & Lux Sebastian, N. (2021). Niveles de burnout en docentes de instituciones de educación pública en la región del Bío Bío durante el periodo de pandemia por COVID-19. *Tesis doctoral, Universidad de Concepción, Campus Concepción, Facultad de Educación*.

Ulman, E. (2001). Art therapy: Problems of definition. *American Journal of Art Therapy, 40*(1),

16. <https://www.proquest.com/scholarly-journals/art-therapy-problems-definition/docview/199281748/se-2>

- UNESCO. (2021). *Covid-19 and education: One year into the crisis*. <https://bit.ly/3vxezhp>
- UNESCO. (2022). *UNESCO*. <https://www.unesco.org/en>
- Valli, L., & Buese, D. (2007). The changing roles of teachers in an era of high-stakes accountability. *American Educational Research Journal*, 44(3), 519–558.
<https://doi.org/10.3102/0002831207303812>
- Villacreses Brito, G. A. (2014). *Estudio de efectividad de las terapias psicológicas Humanista Experiencial, Cognitivo Conductual y Psicodinámica* (Tesis de licenciatura). Universidad San Francisco de Quito (USFQ).
- Villarruel-Fuentes, M., Morales, R. C., Arano, I. H., Luna, F. N., Gómez, J. S., Ávila, E. R., & Tejada, R. R. (2018). Estrés y desgaste profesional en maestros de educación superior tecnológica en Veracruz, México. *REXE - Revista de Estudios y Experiencias en Educación*, 17(34), 113–125.
<http://www.rexe.cl/ojournal/index.php/rexe/article/view/568>
- Villaverde, D., Unda, S., Escotto, E. A., & Flores, R. (2019). Rasgos de personalidad predictores del síndrome de quemarse por el trabajo en profesores mexicanos. *Propósitos y Representaciones*, 7(3), 41-56. <https://doi.org/10.20511/pyr2019.v7n3.346>
- Waller, D. (2013). *Becoming a profession (Psychology Revivals): The history of art therapy in Britain 1940-82*. Routledge.
<https://books.google.com.mx/books?hl=en&lr=&id=sUThAQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=Marie+P>
- World Health Organization. (2020). *Mental health and COVID-19*.
<https://www.who.int/teams/mental-health-and-substance-use/covid-19>
- Yu, X., Wang, P., Zhai, X., Dai, H., & Yang, Q. (2015). The effect of work stress on job burnout

among teachers: The mediating role of self-efficacy. *Social Indicators Research*, 122(3), 701–708. <https://doi.org/10.1007/s11205-014-0716-5>

Zatorre, R. J. (2003). Music and the brain. *Annals of the New York Academy of Sciences*, 999, 4-14. <https://doi.org/10.1196/annals.1284.001>

Zeki, S. (2002). Neural concept formation and art: Dante, Michelangelo, Wagner. *Journal of Consciousness Studies*, 9(3), 53-76.

Apéndices

1. Cuestionario Maslach para educadores.

CUESTIONARIO - BURNOUT

Este cuestionario Maslach Burnout Inventory (MBI) está constituido por 22 ítems en forma de afirmaciones, sobre los sentimientos y actitudes del profesional en su trabajo y hacia los alumnos y su función es medir el desgaste profesional. Este test pretende medir la frecuencia y la intensidad con la que se sufre el Burnout.

Mide los 3 aspectos del síndrome de Burnout:

1. Subescala de agotamiento o cansancio emocional. Valora la vivencia de estar exhausto emocionalmente por las demandas del trabajo. Consta de 9 preguntas (1, 2, 3, 6, 8, 13, 14, 16, 20.) Puntuación máxima 54.
2. Subescala de despersonalización. Valora el grado en que cada uno reconoce actitudes frialdad y distanciamiento. Está formada por 5 ítems (5, 10, 11, 15, 22.) Puntuación máxima 30.
3. Subescala de realización personal. Evalúa los sentimientos de autoeficiencia y realización personal en el trabajo. Se compone de 8 ítems (4, 7, 9, 12, 17, 18, 19, 21.) Puntuación máxima 48.

RANGOS DE MEDIDA DE LA ESCALA

- 0 = Nunca.
- 1 = Pocas veces al año o menos.
- 2 = Una vez al mes o menos.
- 3 = Unas pocas veces al mes.
- 4 = Una vez a la semana.
- 5 = Unas pocas veces a la semana.
- 6 = Todos los días.

CÁLCULO DE PUNTUACIONES

Se suman las respuestas dadas a los ítems que se señalan:

Aspecto evaluado	Preguntas a evaluar	Valor total Obtenido	Indicios de Burnout
Cansancio emocional	1-2-3-6-8-13-14-16-20		Más de 26
Despersonalización	5-10-11-15-22		Más de 9
Realización personal	4-7-9-12-17-18-19-21		Menos de 34

VALORACIÓN DE PUNTUACIONES

Altas puntuaciones en las dos primeras subescalas y bajas en la tercera definen el síndrome de Burnout. Hay que analizar de manera detallada los distintos aspectos para determinar el Grado del Síndrome de Burnout, que puede ser más o menos severo dependiendo de si los indicios aparecen en uno, dos o tres ámbitos; y de la mayor o menor diferencia de los resultados con respecto a los valores de referencia que marcan los indicios del síndrome. Este análisis de aspectos e ítems puede orientar sobre los puntos fuertes y débiles de cada uno en su labor docente.

VALORES DE REFERENCIA

	BAJO	MEDIO	ALTO
CANSANCIO EMOCIONAL	0 – 18	19 – 26	27 – 54
DESPERSONALIZACIÓN	0 – 5	6 – 9	10 – 30
REALIZACIÓN PERSONAL	0 – 33	34 – 39	40 – 56

2. Ejemplo de cuestionario administrado al final de cada taller

Estudio sobre la Terapia de Arte como vehículo de prevención y mitigación del estrés laboral

Impresiones del Taller de Fortalezas

albaleal@gmail.com [Switch account](#)

 Not shared

¿Qué número asignaste al estrés que sentías al comenzar este taller?

1 2 3 4 5

¿Qué número asignaste al estrés que sentías al finalizar este taller?

1 2 3 4 5

¿Puedes identificar alguna emoción a partir del trabajo que realizaste en el taller?

Your answer

¿Recomendarías este taller a otra persona?

Sí

No

No estoy segura (o)

Si le hacen ajustes

Si respondiste que lo recomendas si le hacen ajustes, ¿Qué ajustarías?

Your answer

3. Ejemplo de cuestionario de datos demográficos y actitudes hacia la salud mental

Estudio sobre la Terapia de Arte como vehículo de prevención y mitigación del estrés laboral

Introducción

Gracias por su tiempo en responder este cuestionario y por formar parte de este estudio que pretende comprender el efecto que tiene la realización periódica de actividades de Arteterapia en la mitigación del estrés laboral que enfrentan los y las docentes en México.

Responder este cuestionario no tomará más de 3 minutos.

Sus respuestas son completamente anónimas y confidenciales. Las mismas se guardarán de forma segura en un almacenamiento electrónico protegido con contraseña. Los datos serán utilizados por la doctoranda Alba Rosa Leal, estudiante del doctorado de Psicología Empresarial de UNADE, para su tesis que presentará al tribunal académico, y publicará en bibliotecas electrónicas, así como en artículos de investigación.

Al responder a este cuestionario, usted autoriza a que se haga uso de los datos proporcionados para divulgación científica y los escenarios antes mencionados.

No hay respuestas correctas o incorrectas, lo que queremos lograr es tener un entendimiento profundo de la situación emocional de los docentes y las docentes en México tras la pandemia por el COVID-19 para así poder plantear soluciones reales para la prevención y mitigación del estrés laboral.

¿Utilizaba servicios de salud mental antes de la pandemia? *

Sí

No

¿Utiliza servicios de salud mental ahorita? *

Sí

No

¿Gustaría de recibir apoyo emocional en este momento? *

Sí

No

Podría ser

Si la respuesta a la pregunta anterior fue sí o podría ser, ¿De qué dependería su decisión de recibir apoyo emocional? Puede seleccionar más de uno. *

Tiempo

Traslado/Modalidad

Confidencialidad

Costo

Tipo de tratamiento

4. Mensajes de participantes

Algunos de los mensajes recibidos en chat/WhatsApp durante las 10 sesiones de talleres de arteterapia que se llevaron a cabo durante la pandemia con la Zona Escolar, EdoMex.

Mensajes recibidos

han sido días de trabajo de 14 horas sentadas, gracias por la invitación, es usted genial

Siiii, en lo personal este taller me ha ayudado mucho a reencontrarme, reconocermme y amarme. Muchas gracias!!!

Si hubo cambios tenia 5 ahora 1

Hoy estuve en sus dos momentos, gracias por permitirme estar, le mando un gran abrazo y mi agradecimiento infinito.

estuvo todo genial.

Tenia mis dudas con respecto a relajarme iluminando mandalas pero esta experiencia me esta permitiendo concentrarme, no dormi bien pensando en como abordar un conflicto el dia de mañana y estaba abrumada pero ya tengo calma

Gracias 😊 lindo día!, me entretiene mucho hacer estas actividades, ya quiero que llegue el día para el otro taller.

Gracias por la actividad, a nosotras nos agrado mucho. y practicaremos su uso. excelente dia.

GRACIAS!! ESTAS ACTIVIDADES DE AYUDAN MUCHO QUE TENGAN UN EXCELENTE DIA!! TODAS

AL BUSCAR PALABRAS O IMAGENES DESCUBRIMOS GUSTOS, HABILIDADES, PROYECTOS , REFLEXIONAMOS EN NOSOTRAS MUSMAS, SOLO TUVE EN ESTE MOMENTO PENSAMIENTOS INTROSPECTIVOS PARA MI. GRACIASjj

muchas gracias por tan valiosa información

Muchas gracias, aparecieron aspectos que tengo que tomar en cuenta para mejorar y avanzar en mis metas y deseos muy buena actividad y terapia para encontrarse a si mismo

Al moldear plastilina y construir cada parte de mi cuerpo, me sentí tranquila, en mi pensamiento solo estaba yo, algo que me recordó fue mi niñez 😊. Todo lo que realizaba, juegos, caricaturas, fue muy hermoso

12:14 PM

Le comparto lo que trabajamos gracias estás actividades me ayudan para mí crecimiento personal y ser más resiliente ante cualquier adversidad en mi vida.

1:11 PM

5. Resultados individuales de los talleres

En base a una escala en la que 5 es muy estresado y 1 relajado

Zona Escolar

Taller de Fortalezas

Decir No

Emociones

Guardar Espacios

Respiración

Súper tú

Autocrítica

Identificando la ansiedad

Inspiración

Taller mente y cuerpo

CAM13

Taller autocrítica

Taller Identificando la ansiedad

Taller Mandalas

Taller Mente y Cuerpo

Taller Inspiración

Taller Fortalezas

Taller Emociones

